

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik 2018
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Achtsam mit beruflichen Herausforderungen umgehen –
Sechs Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erzählen

Eingereicht von:

Alexandra Angehrn

Begleitung:

Meike Wolters, lic. phil.

Datum der Abgabe:

26. Juni 2021

Abstract

Heilpädagogische Lehrpersonen unterrichten Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf, sie haben einen vielfältigen Arbeitsbereich. Herausfordernde Situationen gehören zu ihrem Berufsalltag. Viele Studien im Bereich der Medizin, Pädagogik und Psychologie befassen sich mit Achtsamkeit und deren Auswirkungen, doch nur wenige im Zusammenhang mit der Heilpädagogik. Ziel dieser empirischen Studie ist es, die Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis aus Sicht der heilpädagogischen Lehrpersonen zu untersuchen sowie die Anwendung dieses Konzepts in herausfordernden Situationen zu diskutieren. Mittels Fragebogen wurde von 28 heilpädagogischen Lehrpersonen Daten zur Achtsamkeit erhoben; sechs davon wurden in einem qualitativen Interview befragt. Die qualitative Analyse ergab, dass die Mehrheit einen Bezug zur Achtsamkeit hat und diese regelmässig praktiziert. Unter Berücksichtigung der aktuellen Studien, die sich grösstenteils auf das MBSR-Programm beziehen, konnte gezeigt werden, dass Achtsamkeit das Potenzial hat, die Zusammenarbeit zu verbessern. Zudem profitierten die Teilnehmenden von den positiven Auswirkungen auf Körper und Psyche sowie auf die kognitiven Fähigkeiten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Themenwahl und Motivation.....	1
1.2	Ziel und These der Arbeit	2
1.3	Methodenwahl.....	2
1.4	Aufbau der Arbeit	2
2	Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	3
2.1	Achtsamkeit – Begriffsklärung	3
2.2	Aktueller Forschungsstand zur Wirkweise der Achtsamkeitspraxis.....	4
2.3	Achtsamkeitspraxis	7
2.4	Diagnostik von Achtsamkeit	9
2.5	Herausfordernde Situationen im heilpädagogischen Beruf	10
2.5.1	Berufsbild	10
2.5.2	Herausforderungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld.....	11
2.6	Auswirkungen von Belastungen aus neurobiologischer Sicht.....	13
2.6.1	Aufbau und Neuroplastizität des Gehirns.....	13
2.6.2	Die Stressreaktion	15
2.6.3	Die Dis-Stressreaktion unter Einbezug der Achtsamkeit.....	16
2.7	Achtsamkeit in der heilpädagogischen Professionalität	18
3	Fragestellung	21
4	Forschungsmethodik	22
4.1	Forschungsinstrumente	22
4.1.1	Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA).....	22
4.1.2	Qualitatives Leitfadeninterview	23
4.2	Forschungsvorgehen (Anlage, Ablauf und Erhebung)	23
4.2.1	Vorüberlegungen	24
4.2.2	Stichprobe	24
4.3	Qualitätskriterien	25
4.4	Forschungsverlauf.....	25
4.5	Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	26
5	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse	28
5.1	Auswertung des Fragebogens.....	28
5.2	Die sechs Interviewten im Porträt.....	31
5.3	Achtsamkeit aus Sicht der Teilnehmenden.....	33

5.4	Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis	35
5.5	Beruflich herausfordernde Situationen aus Sicht der Interviewten	37
5.6	Angewandte Praxis	38
5.7	Achtsamkeit in der Heilpädagogik	39
6	Schlussteil	41
6.1	Beantwortung der Fragestellungen.....	41
6.2	Schwachstellen und Grenzen.....	42
6.3	Methodenkritik.....	43
6.4	Persönliches Fazit.....	43
6.5	Ausblick auf weitere Forschungen.....	44
	Danksagung.....	46
	Literaturverzeichnis	47
	Tabellenverzeichnis	51
	Abbildungsverzeichnis	51
	Anhang.....	53

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Störung
AMT	Academy for Mindful Teaching
CAMS-R	Cognitive and Affective Mindfulness Scale Revised
Covid-19	Coronavirus-Erkrankung, verursacht durch den 2019 aufgetretenen «neuartigen Coronavirus»
FFA	Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit
FFMQ	Five Factors Mindfulness Questionnaire
fMRT	funktionelle Magnetresonanztomografie
HfH	Zürcher Hochschule für Heilpädagogik
IF	integrierte Förderung
ISR	integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule
IVM	individuell verstärkte Fördermassnahmen
KIMS	Kentucky Inventory of Mindfulness Skills
LP	Lehrperson
MAAS	Mindfulness Attention and Awareness Scale
MBSR	Mindfulness-Based Stress Reduction
MRT	Magnetresonanztomografie
PET	Positronen-Emissions-Tomografie
PFC	präfrontaler Cortex
SHP	schulische/r Heilpädagoge/in
SuS	Schülerinnen und Schüler
TMS	Toronto Mindfulness Scale
MAXQDA	Software zur computergestützten qualitativen Daten- und Textanalyse

1 Einleitung

Beruflich herausfordernde Situationen kennen wir alle. Sie lösen in uns eine evolutionsbedingte Stressreaktion aus; wenn wir dieser Reaktion zu häufig ausgesetzt sind, gerät unser Körper in einen Daueralarmzustand und wir können uns nicht mehr richtig erholen. Heilpädagogische Lehrpersonen erleben während des Schulalltags Belastung unterschiedlicher Art, und nach einem strengen Arbeitstag fällt es vielen schwer, sich zu entspannen und «abzuschalten». Um sich zu erholen und zu regenerieren, gibt es unterschiedliche Strategien; eine davon ist das Konzept der Achtsamkeit. Es ist zudem eine Möglichkeit zur sofortigen Bewältigung einer angespannten Situation.

1.1 Themenwahl und Motivation

«Achtsamkeit» ist bereits in aller Munde, doch Studien zur Achtsamkeit im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik sind rar. Weder in theoretischen Überlegungen noch in praktischen Ansätzen sind Forschungen zu finden; folglich gibt es auch keine öffentliche Reflexion dazu. Eine Erklärung könnte sein, dass viel investiert wird in die Forschungsbereiche «Integration» und «Inklusion»; zudem sind im Bereich der Pädagogik, Medizin und Psychologie bereits viele Studien über die Wirkweise von Achtsamkeit durchgeführt worden (vgl. Brunsting, 2013, S. 61 f.). In spezifischer Verbindung mit dem heilpädagogischen Beruf bleibt die Wirkung von Achtsamkeit bisher grösstenteils unerforscht.

Achtsamkeit beginnt in uns selbst – so können wir achtsam unterrichten und dadurch den Kindern und Jugendlichen das Konzept der Achtsamkeit näherbringen (vgl. Hawkins, 2018). Deshalb rücken die heilpädagogischen Lehrpersonen und deren Umgang mit Achtsamkeit ins Zentrum dieser Forschungsarbeit. Das bildet die Grundlage für weitere Themen wie das «Achtsame Unterrichten» oder «Achtsamkeit unterrichten»; diese werden in unserem Schulsystem zunehmend wichtiger

Mein persönlicher Bezug bildet sich während meines berufs begleitenden Studiums zur schulischen Heilpädagogin (SHP). Der Anspruch, sowohl den beruflichen Anforderungen als auch denen der Ausbildung gerecht zu werden, liessen mich oft stundenlang wach im Bett liegen. Sportliche Aktivitäten im Bereich Yoga, Pilates und Tai-Chi brachten mich dem Konzept der Achtsamkeit näher; diese Achtsamkeitspraktiken veranlassten mich innezuhalten, auszuatmen und zu entspannen. In Zeiten hoher Belastungen wie Termin- und Leistungsdruck ist für mich die Achtsamkeit wichtig und hilfreich geworden, da sie nicht nur mir guttut; mein persönliches Wohlbefinden beeinflusst auch die Qualität meines Unterrichts: Geht es mir gut, ist auch mein Unterricht gut.

1.2 Ziel und These der Arbeit

Diese empirische Forschungsarbeit beschäftigt sich mit Achtsamkeit in Kombination mit den herausfordernden Situationen, die alle heilpädagogischen Lehrpersonen im Berufsalltag erleben. Die Definition von Achtsamkeit richtet sich nach der von Kabat-Zinn (2019b) und wird in Kapitel 2.1 zitiert. Ziel dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit Achtsamkeit und deren Auswirkungen; herausfordernde Situationen im heilpädagogischen Schulalltag werden thematisiert und mit dem Konzept «Achtsamkeit» verknüpft.

1.3 Methodenwahl

Der Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA, siehe Anhang 1) untersucht die Achtsamkeit der SHPs. In einem leitfadengestützten qualitativen Interview werden sechs SHPs zu den bereits erwähnten Themen befragt. Die Aufarbeitung der Daten erfolgt mit Elementen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Mayring; das Computerprogramm MAXQDA strukturiert die Daten und erleichtert die folgende Analyse. Die Ergebnisse werden dargestellt in verschiedenen Diagrammen, Tabellen und durch Interviewzitate.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Einleitung erwähnt die heilpädagogische Relevanz des Themas sowie die Hintergründe des Forschungsvorhabens aus persönlicher und wissenschaftlicher Sicht.

Im Theorieteil erhält man eine Vorstellung von dem Begriff «Achtsamkeit» sowie deren Diagnostik, vom heilpädagogischen Beruf (wie in der Schweiz definiert), der Achtsamkeitspraxis sowie vom aktuellen Forschungsstand. Es werden beruflich herausfordernde Situationen beschrieben; in diesem Zusammenhang wird die Stressreaktion aus neurowissenschaftlicher Sicht erklärt.

Mithilfe eines Modells wird die Achtsamkeit einbezogen und deren Wirkung erläutert. Der heilpädagogische Beruf wird betrachtet im Hinblick auf Achtsamkeit.

Aufbauend auf die Theorie wird die Fragestellung abgeleitet und anhand verschiedener Forschungsmethoden überprüft.

Die Ergebnisse werden in Tabellen, Diagrammen und Interviewziten dargestellt.

In der Diskussion werden sie unter Einbezug der Fragestellungen diskutiert und kritisch erörtert.

Aus der Arbeit wird ein persönliches Fazit gezogen, Grenzen und Schwachstellen werden diskutiert und daraufhin ein Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten unternommen.

Hinweis zur geschlechtergerechten Ausdrucksweise: Der Lesefreundlichkeit zuliebe wird statt «Heilpädagogin» der Begriff «heilpädagogische Lehrperson» gebraucht.

Die Interviews wurden anonymisiert.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

In diesem Kapitel wird zunächst der Begriff «Achtsamkeit» definiert und beschrieben sowie aktuelle (2020) und ältere Studien (ab 2010) zur Wirkweise von Achtsamkeitspraxis vorgestellt; es folgt die Beschreibung der Achtsamkeitspraxis und deren Diagnostik.

In Kapitel 2.5 wird der heilpädagogische Beruf, wie in der Schweiz definiert, vorgestellt und herausfordernde Aspekte beschrieben.

Im Anschluss werden die beiden Bereiche – Achtsamkeit und Heilpädagogik – miteinander verbunden. Um das Verständnis für die Auswirkungen von Achtsamkeit zu erleichtern, wird die menschliche Stressreaktion aus Sicht der Neurowissenschaft beleuchtet.

2.1 Achtsamkeit – Begriffsklärung

Formen der Selbsterkenntnis und Übungen zum gegenwärtigen Augenblick finden sich in vielen Religionen; der Buddhismus jedoch liefert den Ursprung und die ausführlichste Tradition des Begriffes «Achtsamkeit». Der Mönch Nyanaponika beschreibt Achtsamkeit als Funktion des «reinen Beobachtens» und definiert dies folglich als ...

... das klare, unabgelenkte Beobachten dessen, was im Augenblick der jeweils gegenwärtigen Erfahrung (einer äußeren oder inneren) wirklich vor sich geht. Es ist die unmittelbare Anschauung der eigenen körperlichen und geistigen Daseinsvorgänge, soweit sie in den Spiegel unserer Aufmerksamkeit fallen. Dieses Beobachten gilt als rein, weil sich der Beobachtende dem Objekt gegenüber rein aufnehmend verhält, ohne mit dem Gefühl, dem Willen oder Gedanken bewertend Stellung zu nehmen und ohne durch Handeln auf das Objekt einzuwirken. Es sind die reinen Tatsachen, die hier zu Wort kommen sollen (Nyanaponika, 2000, S. 26).

Die schwedische Arbeitsgruppe Nilsson und Kazemi (2016) beschreibt Achtsamkeit in folgenden Worten: «Mindfulness is an emerging concept in many professions and spheres of social life.» Je nach Kontext wird dieser Begriff unterschiedlich ausgelegt und definiert; ihre Literaturrecherchearbeit im englischsprachigen Raum ergab 33 Definitionen von Achtsamkeit mit den Kernelementen «awareness and attention, present-centeredness, external events, and cultivation».

Kabat-Zinn brachte den buddhistisch geprägten Begriff der westlichen Gesellschaft näher und definierte ihn wie folgt:

Im Grunde ist Achtsamkeit ein ziemlich einfaches Konzept. Seine Kraft liegt in der praktischen Umsetzung und Anwendung. Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen (Kabat-Zinn, 2019b, S. 20).

In einer weiteren Publikation «Mindfulness» definiert er den Begriff: «Mindfulness can be thought of as moment-to-moment, non-judgmental awareness, cultivated by paying attention in a specific way, that is, in the present moment, and as non-reactively, as non-judgmentally, and as openheartedly as possible» (vgl. Kabat-Zinn, 2015). «Openheartedly» erweitert die Definition, es wird übersetzt mit «in einer aufgeschlossenen oder wohlwollenden Haltung». Eline Snel (2013) ist Gründerin und Leiterin der Academy for Mindful Teaching (AMT) in Leusden. Sie beschreibt bildhaft, was Achtsamkeit für sie bedeutet; in ihrer Definition gebraucht sie auch den Begriff «liebevoll»:

Achtsamkeit bedeutet, zu spüren, wie Sonne auf die Haut scheint und das Salzwasser an der Wange hinunterläuft. Es bedeutet, die Irritationen im Körper zu spüren, Fröhlichkeit und Ärger im Moment zu erleben, in dem sie anwesend sind, ohne etwas damit tun, darauf reagieren oder äußern zu müssen, was man davon hält. Achtsamkeit bedeutet, liebevoll anwesend zu sein, bei dem, was gerade geschieht. In jedem Moment (Snel, 2013, S. 15).

Ausgehend von ihrer Rechercharbeit im Bereich der modernen Psychologie bezeichnet die Psychologin und MBSR-Lehrerin Yuka Nakamura (2013) Achtsamkeit als eine Form der Aufmerksamkeit (MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction); ohne diese Fähigkeit könnten wir keine Informationen in unser Bewusstsein leiten. Der Begriff wird treffend umschrieben durch Merkmale wie Gegenwartsbezug, Absicht, wertefreie Wahrnehmung sowie das längere Verweilen an einer Sinneserfahrung. Hawkins (2018, S. 47) spricht von einer natürlichen Fähigkeit, die wir alle haben, besonders in den Momenten, in denen wir in etwas vertieft sind.

Diese Forschungsarbeit gebraucht den Begriff der Achtsamkeit nach der Definition von Kabat-Zinn (2019b); diese gibt verständlich und prägnant wieder, wie Achtsamkeit verstanden werden kann. Da Kabat-Zinn von einem Konzept spricht, wird stellvertretend auch der Begriff «Konzept der Achtsamkeit» gebraucht. Krämer (2019, S. 47) spricht zudem von einer Haltung bzw. einem Zustand des Seins; daraus abgeleitet wird der Begriff «achtsame Haltung», der in der vorliegenden empirischen Studie ebenfalls synonym mit dem der Achtsamkeit verwendet wird. Begriffe wie «openheartedly», «liebevoll» oder «Liebende Güte» wie Weiss et al. (2019, S. 33) es nennt, werden bewusst weggelassen; für das gewählte Forschungsvorgehen und die Überprüfung sind sie zu komplex.

2.2 Aktueller Forschungsstand zur Wirkweise der Achtsamkeitspraxis

Die Zahl der Untersuchungen zum Thema «Achtsamkeit» ist in den letzten zwanzig Jahren exponentiell angestiegen – in der Medizin zum Beispiel hat sich die Anzahl der Forschungen in diesem Zeitraum beinahe verzwanzigfacht (vgl. pubMed.gov, 2021).

Abbildung 1: Artikelrecherche zum Begriff «Mindfulness» 2000–2020, in pub.Med.gov, 2021

Viele Studien befassen sich mit der Wirkweise von Achtsamkeitsmeditationen; viele dieser Forschungsprojekte fanden in einem neurowissenschaftlichen Kontext statt. Sie liefern vielversprechende Ergebnisse insbesondere für kognitive Psychologie, Pädagogik und Sonderpädagogik. Studien, die im Rahmen von klinischen Gruppen durchgeführt wurden, bestätigen positive Wirkungen bei Burnout-, Depressions- und Angsterkrankungen (vgl. Brunsting, 2013, S. 31 f.).

Eine Meta-Studie von Chiesa, Calati und Serretti (2010) überprüft die neurologischen Befunde der Untersuchungen von Achtsamkeitstraining und der Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten: Das Achtsamkeitstraining verbesserte die selektive und die exekutive Aufmerksamkeit sowie die exekutiven Funktionen wie zum Beispiel der Speicherkapazität des Arbeitsgedächtnisses. Sie empfehlen, die Ergebnisse zu untermauern durch qualitativ hochwertige Studien, da es zu Methodeneinschränkungen kam und damit vermutlich zu einseitigen Ergebnissen. Die exekutiven Funktionen eröffnen ein weiteres Forschungsfeld, da sie eine zentrale Rolle spielen für Überwachung, Steuerung und Kontrolle der Kognition. Sie sind bedeutsam auch für die Unterstützung bei Lernschwierigkeiten wie der Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADHS) (vgl. Brunsting, 2011, 2013).

Durch neue bildgebende Verfahren wie Magnetresonanztomografie (MRT), funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT), Positronen-Emissions-Tomografie (PET) und andere kann die Wirkweise der Achtsamkeitspraktiken neurowissenschaftlich belegt werden. Susanne Krämer arbeitet am Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung der Universität Leipzig. Sie hat 2019 mehrere Studien zur Auswirkung von Achtsamkeit zusammengefasst: Beispielsweise konnten bei Achtsamkeitsmeditation Veränderungen in der Gehirnstruktur und im Verhalten festgestellt werden. Ihre Studien sind umfänglich aufgelistet. Ein Bereich umfasst allgemein die Auswirkung der Achtsamkeitspraxis:

«Allgemeine Auswirkungen

- weniger Stressempfinden (Chiesa & Serreti[,] 2009)
- senkt den Blutdruck (Hughes et al.[,] 2013)
- lässt weniger depressive Episoden auftreten (Teasdale et al.[,] 2000)
- reduziert psychiatrische Symptome (Hofmann et al.[,] 2010), Substanzabhängigkeit (Brewer, Van Dam & Davis[,] 2015) und Essstörungen (Kristeller[,] 2015)
- verbessert die Immunfunktion (Davidson et al.[,] 2003)
- erhöht die Kreativität (Ostafin & Kassman[,] 2012)
- verstärkt Empathie (Shapiro, Schwartz & Bonner[,] 1998)
- erhöht das allgemeine Wohlbefinden (Carmody & Baer[,] 2008)» (zitiert nach: Krämer, 2019, S. 32)

Kabat-Zinn (2019a) verweist auf die klinischen Ergebnisse vieler wissenschaftlicher Studien über die positiven Auswirkungen des MBSR-Programms. Die Kursteilnehmenden konnten unter anderem schwierige Emotionen bei Stress besser verarbeiten – dies wurde festgestellt aufgrund der veränderten Hirnaktivität. Bestimmte Bereiche des präfrontalen Cortex (PFC) wechselten von ihrer rechtsseitigen Aktivierung zur linksseitigen: das erhöht die emotionale Ausgeglichenheit. Weitere Studien stellten eine Verdickung fest im Hippocampus (Lernen und Sich-Erinnern) und eine Verkleinerung der rechten Amygdala (Mandelkern), die als Teil des limbischen Systems unsere Angst-bedingten Reaktionen reguliert. Regelmässig Praktizierende haben eine verstärkte Aktivierung im PFC (vgl. Kabat-Zinn, 2019a, S. 32 f.). Ein vereinfachtes Modell zum Aufbau des Gehirns ist in Kapitel 2.6.1 zu finden; es bietet eine bildhafte Darstellung für die Fachbegriffe. Studien von Cahn und Polich (2006) stellten zudem eine verbesserte Aufmerksamkeit fest – ebenfalls aufgrund veränderter Hirnstrukturen.

Nach Rupprecht (2014) führt eine regelmässige Achtsamkeitspraxis der Lehrperson dazu, dass die Reaktion auf emotionale Reize flacher ausfällt: Die Probanden nahmen ihre körperlichen und psychischen Anspannungen bewusster wahr und konnten demnach früher darauf reagieren und so ihr Wohlbefinden steigern. Kashdan und Rottenberg (2010) stellten bei ihren Untersuchungen eine positive Auswirkung fest auf die kognitive Flexibilität: «Menschen haben das Potenzial, Emotionen und Gedanken besser zu tolerieren und effektiv zu nutzen, um das Bestmögliche herauszuholen» (aus dem Englischen übersetzt durch die Autorin; Kashdan & Rottenberg, 2010, S. 11).

Fabbro, Fabbro, Capurso, D'Antoni und Crescentini (2020) zeigten in ihrer Studie, dass Lehrpersonen von einem Achtsamkeitstraining profitieren, was ihr persönliches Stresslevel und Bewusstsein angeht, und demzufolge weniger Burnout-gefährdet sind. Eine weitere Forschungsarbeit mit insgesamt 90 Lehrpersonen und 81 Gymnasiallernenden belegt bei den Lehrpersonen bessere Leistungen im Stressmanagement und in den sozio-emotionalen Kompetenzen (vgl. Luong, Gouda, Bauer & Schmidt, 2019).

Dass die arbeitsbedingte Belastung der Schweizer Lehrpersonen in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat, wurde bestätigt in dem Projekt von Kunz, Krause, Baeriswyl & Sandmeier (2010–2014). Als Belastung erlebt wurden Überbeanspruchung, Konflikte mit Eltern und Unterrichtsstörung.

2.3 Achtsamkeitspraxis

Achtsamkeit ist eine Bewusstseinschulung, die in verschiedenen Lebensbereichen eingesetzt werden kann. Das folgende Zitat beschreibt die Wichtigkeit der täglichen Praxis:

*«Achtsamkeitspraxis
die tägliche Praxis
ist die Wurzel
der Achtsamkeit» (Kalweit, o. J.)*

Stahl und Goldstein (2012), Ott (2019), Weiss et al. (2019) sowie Hawkins (2018) unterscheiden zwei Bereiche: die formelle und die informelle Praxis. Die formelle Praxis (Weiss et al., Stahl und Goldstein: «formale Praxis») bezeichnet eine bestimmte Auszeit vom Alltagsleben, in der man sich ungeteilt der Praxis des Übens widmet; bei der informellen Praxis werden alltägliche Aktivitäten wie Essen, Duschen, Gehen, Treppensteigen und das Stehen an einer Haltestelle in einer achtsamen Haltung vorgenommen. Wiederkehrende Alltagshandlungen, die wir oft stark automatisiert durchführen, werden bewusst wahrgenommen und ausgeführt. Das ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper.

Das bereits erwähnte MBSR-Programm wird eingesetzt zur Verbesserung diverser Krankheitsbilder; hierbei werden formelle wie informelle Übungen praktiziert. Brunsting, Nakamura & Simma (2013), Kaltwasser (2010), Krämer (2019) und Ott (2019) bringen die Wirkweise von Achtsamkeit in Zusammenhang mit dem Begriff «Stress» – das lässt schliessen auf einen dritten Bereich der «angewandten Praxis», die Anwendung von Achtsamkeit in Stress-Situationen. Dieser dritte Bereich wird in der Literatur nicht explizit erwähnt. Es ist anzunehmen, dass die Anwendung der Achtsamkeitspraxis eine Auswirkung auf unser Stressempfinden hat und dass wir bei regelmässiger Praxis einen besseren Umgang mit Stressreaktionen entwickeln. Die «Achtsamen Schulen Schweiz», die zu dem Netzwerk BREATHE International gehören, bezeichnen diesen dritten Bereich, wie bereits erwähnt, als «angewandte Praxis» – bewusster Einsatz von Achtsamkeit in kritischen Situationen, so bei einem schwierigen Gespräch oder in zwischenmenschlichen Konflikten (vgl. Rüst, 2020).

Achtsamkeitspraxis – drei Bereiche

Abbildung 2: Achtsamkeitspraxis - drei Bereiche

Formelle Achtsamkeitspraxis

Eine der bekanntesten Arten formeller Achtsamkeitspraxis ist die klassische **Atembeobachtung**. Der natürliche Fluss des Ein- und Ausatmens begleitet uns ein Leben lang; so ist es naheliegend, den Atem dafür zu nutzen, weil er jederzeit verfügbar und veränderbar ist. Den Fokus der Beobachtung können wir auf den Bauch oder auf die Nase richten. Während der Übung sind die Augen geschlossen und die Aufmerksamkeit richtet sich auf den Atemfluss. So nehmen wir die Veränderungen unseres Körpers auf diese Weise wahr (vgl. Weiss, Harrer & Dietz, 2019, S. 107).

Eine weitere Übung ist der **Body-Scan**; dieser wird üblicherweise im Liegen praktiziert. Unser Bewusstsein wandert durch jedes Körperteil. So wird eine achtsame Wahrnehmung des eigenen Körpers erlernt; ebenso werden Konzentration, Fokussierung der Aufmerksamkeit und eine nichtwertende Haltung eingeübt. Zur Unterstützung kann eine Audiodatei abgespielt werden. Im MBSR-Programm wird diese Übung empfohlen für 10–45 Minuten am Tag (vgl. Weiss et al., 2019, S.112).

Meditation kann im Sitzen oder im Liegen ausgeübt werden, stehend oder gehend. Meditationsübungen gibt es in verschiedenen Varianten. Jon Kabat-Zinn (2019b) bezeichnet in seinem Werk *Ruhe im Alltag finden* Meditation als «Herz der Übung». Eine Variante ist die Gehmeditation: In der formellen Praxis richtet sich die Aufmerksamkeit auf die physischen Bewegungsabläufe, auf das Wahrnehmen der Füße beim Gehen, das Wahrnehmen der Gewichtsverlagerung sowie des gesamten Körpers. Dabei folgt die Person einer geraden Linie oder geht im Kreis; ein Ziel wird nicht angestrebt, dieses würde lediglich dem aktuellen Moment die Aufmerksamkeit rauben. Diese Meditation kann auch informell geübt werden – man geht einfach achtsam auf dem Bürgersteig (vgl. ebd., S. 133 ff.).

Informelle Achtsamkeitspraxis

Achtsamkeit ist im Alltag jederzeit praktizierbar; das macht sie flexibel und anpassbar. So können auch im Alltag Wege gefunden werden, alltägliche Aktivitäten mit einem achtsamen Gewahrsein auszuführen [morgens bewusst aufstehen, bewusst frühstücken, bewusst duschen, innehalten und den gegenwärtigen Moment genießen – Anm. d. Verf.]. Dabei werden diese Augenblicke bewusst gelebt und in einer nicht-wertenden Haltung wahrgenommen (vgl. Hawkins, 2018, S. 97 f.).

Die **Vier-Schritte-Methode** umfasst Anhalten, Atem holen, Beobachten und Weitermachen. Oft sind uns diese vier Schritte im Alltag nicht bewusst und wir bemerken eine Verspannung erst, wenn sie schon fortgeschritten ist. Diese Methode hilft uns, mit unseren Emotionen und Gedanken und mit uns selber wieder in Kontakt zu kommen (vgl. Stahl & Goldstein, 2012, S. 101).

Auf Schmerzen achten: Schmerzen und Anspannung lassen sich nicht vermeiden; in dieser informellen Übung sollen sie bewusst wahrgenommen werden – nicht, um das unangenehme Gefühl loszuwerden, sondern, um es wahrzunehmen und zu beobachten, was passiert (vgl. Stahl & Goldstein, 2012, S. 119).

Die angewandte Praxis

In der Literatur wird dieser Bereich nicht explizit beschrieben. Achtsamkeit wird mit Stress in Zusammenhang gebracht. Die folgende Liste zeigt eine Übersicht:

- «Wie Achtsamkeit bei Stressverminderung wirkt», Stahl und Goldstein (2012, S. 85)
- «Stress lass nach – Entwicklung von Resilienz», Krämer (2019, S. 107)
- «Stressreduktion und Prävention bei Gesunden», Ott (2019, S. 164)
- «Stressmanagement und Selbstfürsorge», Hawkins (2019, S. 71)
- «Stress nach Art des Hauses», Kaltwasser (2018, S. 27)
- «Umgang mit belastenden Situationen und Stress», Mazzola und Rusterholz (2013, S. 14)

Herausfordernde Situationen im Allgemeinen werden von Achtsame Schulen Schweiz beschrieben unter dem in Abb. 2 dargestellten dritten Bereich der angewandten Praxis (vgl. Rüst, 2020).

2.4 Diagnostik von Achtsamkeit

In der Erforschung von Achtsamkeit werden psychometrische Instrumente eingesetzt. Sauer (2011) und Anderssen-Reuster et al. (2011) erwähnen sechs bekannte Fragebögen: den Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA), die Mindfulness Attention Awareness Scale (MAAS), das Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS), das Five Factors Mindfulness Questionnaire (FFMQ), die Toronto Mindfulness Scale (TMS) sowie die Cognitive and

Affective Mindfulness Scale Revised (CAMS-R) – in ihnen spiegelt sich die Operationalisierung der jeweiligen Autoren und Autorinnen. Alle diese Fragebögen wurden an Aussenkriterien erfolgreich validiert.

Eine unkomplizierte Möglichkeit zur Messung bietet der FFA, er wird in Kapitel 4.1.1 ausführlich beschrieben. Grossman (2008) kritisiert die psychometrische Erfassung mittels Fragebögen, da die Forscher nicht oder zu wenig über die profunden Kenntnisse der buddhistischen Psychologie verfügen, und dass die Erfassung mittels Fragebögen nur die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden liefere, jedoch nicht die «wahre Achtsamkeit» (Grossman; zitiert nach Sauer, 2011, S. 88 f.). Aus diesem Grund schlägt Grossman stattdessen das qualitative Interview vor.

2.5 Herausfordernde Situationen im heilpädagogischen Beruf

Der heilpädagogische Beruf wird je nach Umgebungs- bez. Landeskontext anders definiert. Auch die Hochschulen innerhalb der Schweiz bieten unterschiedlich aufgebaute Curricula zur Erreichung des Masterabschlusses in schulischer Heilpädagogik an. Deshalb widmet sich das folgende Unterkapitel der Berufsbeschreibung, wie sie an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich vermittelt wird. Ausgehend von dieser Grundlage werden aktuelle Herausforderungen in diesem Beruf beschrieben.

2.5.1 Berufsbild

Heilpädagogische Lehrpersonen fördern Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf an einer Regelschule oder in einer heilpädagogischen Institution. Sie arbeiten eng zusammen mit den Lehrpersonen, Therapeuten sowie Fachpersonen und unterstützen Eltern in diversen Lern- und Erziehungsfragen; dazu beraten sie Schulleitung und Behörde in Bezug auf ein inklusives Bildungssystem. Moor (1999) drückt es konsequenterweise so aus: «*Heilpädagogik ist Pädagogik. Der Heilpädagoge ist Erzieher*» (S. 276; Hervorhebung im Original).

Die HfH definiert den heilpädagogischen Beruf über neun Professionskompetenzen, die innerhalb des Masterstudiengangs erworben werden. Diese spielen im Alltag einer heilpädagogischen Lehrperson eine bedeutende Rolle (vgl. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020).

Abbildung 3: Professionskompetenz Master SHP, HfH, 2021, https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_nb.pdf

Von den neun Professionskompetenzen befasst sich ein Drittel mit den Sozial- und Selbstkompetenzen. Reflexion, Kommunikation und professionelle Beziehungsgestaltung sowie Professionalisierung werden in der Ausbildung vertieft bearbeitet. Das Tätigkeitsfeld der heilpädagogischen Lehrpersonen ist breit gefächert; es beinhaltet zudem Fach- und Methodenkompetenzen.

2.5.2 Herausforderungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld

Die Heterogenität in den Klassen fordert von den heilpädagogischen Lehrpersonen mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, um allen Lernenden gerecht werden zu können. Zu den Herausforderungen beim Erlernen dieses Berufs gehören die **Emotionsregulation** bei der Lehrperson sowie bei den Lernenden, den Schülern und Schülerinnen (SuS): Auf etwas warten zu können und an einer Aufgabe dranzubleiben, das erfordert Selbststeuerung; viele Kinder und Jugendliche müssen diese Fähigkeit im Unterricht erlernen. **Mobbing, Gewalt und soziale Konflikte** gehören ebenfalls zu den alltäglichen Herausforderungen im Umgang mit den Lernenden (vgl. Brunsting, 2013).

Die **interdisziplinäre Zusammenarbeit** mit Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Behörden und Schulleitung hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und stellt an die heilpädagogische Lehrperson hohe Anforderungen (ebd.)

Krämer (2019) beschreibt die Aufgabe einer Lehrperson wie folgt:

Lehrpersonen stehen im Spannungsfeld, ein stetig anwachsendes Fachwissen zu vermitteln und dem weitgespannten Beziehungsnetz von Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Diese vielfältigen Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, haben Auswirkungen auf Wohlbefinden und Gesundheit (S. 35).

Multitasking gehört für viele heilpädagogische Lehrpersonen zum schulischen Alltag: Innerhalb einer kurzen Unterrichtssequenz sind sie auf mehreren Ebenen gefordert. Mazzola und Rusterholz (2013) sind beide heilpädagogische Lehrpersonen und haben im Bereich «Achtsamkeit für LehrerInnen» geforscht; dazu haben sie Schilderungen einer Klassenlehrperson der 2. Primarklasse festgehalten (2013, S. 14 f.): Sie erklärt einem Schüler eine Aufgabe und erlebt zeitgleich mehrere Herausforderungen – das gibt eine Vorstellung davon, was der Begriff «Multitasking» beschreiben will. Die nachfolgende Tabelle stellt – in Anlehnung an ihre Schilderung – eine Zusammenfassung dar.

Situation	Multitasking der Lehrperson
Einige Lernende beginnen im Klassenzimmer zu streiten.	sich dem Konflikt zuwenden und zur Klärung des Konflikts beitragen, dabei stetig den Blickkontakt zu dem Schüler aufrechterhalten
Ein Kind der Klasse muss in 4 Minuten zur Therapiestunde geschickt werden.	Uhrzeit im Auge behalten Stundenplan im Kopf haben und eine Schülerin rechtzeitig in die Therapiestunde schicken
Administrative Aufgaben berücksichtigen	Elternbrief und Hausaufgaben dieser Schülerin mitgeben, bevor sie in die Therapiestunde geht (ebd.)

Tabelle 1: Multitasking - Schilderung einer LP einer 2. Primarklasse

Während dieser kurzen Sequenz nimmt die Lehrperson ihr eigenes Befinden nicht mehr wahr; das realisiert sie erst viel später. Dieses Beispiel zeigt, dass der Beruf eine **hohe Stressbelastung** mit sich bringt. Besonders belastend wirken können eine **herausfordernde Klassenzusammensetzung**, **Probleme mit Eltern** und die **wachsende Anzahl von (administrativen) Aufgaben** sowie **Zeitdruck**. Dies kann langfristig emotional belasten und zu einem Burnout-Syndrom führen (vgl. Mazzola & Rusterholz, 2013, S. 27 f.).

Der Psychologe und Wissenschaftstheoretiker Harald Walach bezeichnet Multitasking als «Multiswitching», ein schnelles Hin-und-Her-Springen zwischen unterschiedlichen Prozessen. Er beschreibt dies wie folgt:

Auch unser Bewusstsein kann nicht mehrere bewusste Prozesse parallel ausführen. Vielmehr muss unser kognitives System von einem zum anderen Prozess springen und währenddessen den vorherigen anhalten und im Arbeitsgedächtnis

bewahren, um darauf zurückzukommen zu können. Das ist insgesamt aufwendiger und dauert länger, als wenn die Prozesse nacheinander ablaufen würden. Die kognitive Psychologie kennt das unter dem Titel «switching costs», die Kosten des Umschaltens (Walach, 2019, S. 19).

Simma (2013, S. 90) sieht das Problem ebenso in einer dreifachen Beanspruchung: Wir bewegen uns in der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Dies kostet uns sehr viel Energie.

Hawkins (2018) fügt der Wichtigkeit, auf das eigene Wohl zu achten, einen einfachen Vergleich hinzu: Treten bei einem Flugzeug Schwierigkeiten auf, müssen wir zuerst uns selber eine Sauerstoffmaske überziehen, bevor wir andere dabei unterstützen können. Nach Simma (2013) und Hawkins (2018) konzentrieren sich Lehrpersonen häufig in erster Linie auf das Wohl ihrer SuS und lassen ihre eigenen Bedürfnisse ausser Acht (vgl. Hawkins, 2018, S. 74; Simma, 2013, S. 97). In diesem Zusammenhang erwähnt Simma (2013), dass die Ruhe, die eine Lehrperson ausstrahlt, sich auf die Klasse auswirkt; somit gehört die **Selbstfürsorge** zur Unterrichtsvorbereitung dazu. Nach den Schulferien lässt sich oft beobachten, dass Lehrpersonen psychisch ausgeglichen sind und viel mehr Ruhe und Ausgeglichenheit in das Unterrichtsgeschehen einbringen (ebd., S. 97).

2.6 Auswirkungen von Belastungen aus neurobiologischer Sicht

Halten belastende Situationen länger an, befindet sich der menschliche Organismus in einem Dauerstress und der stört unser Wohlbefinden. In den nachfolgenden Unterkapiteln wird das menschliche Gehirn vereinfacht dargestellt, die Abläufe im Gehirn in einer Stress-Situation werden beschrieben und in Bezug gesetzt zur Achtsamkeit.

2.6.1 Aufbau und Neuroplastizität des Gehirns

Das menschliche Gehirn kann als dreigeteilt beschrieben werden: Die älteste Hirnschicht, das sogenannte Reptilienhirn, bildet mit dem Kleinhirn die Steuerzentrale für alle lebenswichtigen Funktionen. Im Mittelhirn speichern Hippocampus und Amygdala unsere Erinnerungen. Der dritte Bereich, die Grosshirnrinde, besteht aus dem PFC (vgl. Kaltwasser, 2018, S. 28 f.).

Das dreigeteilte Gehirn nach dem Modell von MacLean

Abbildung 4: Triune Brain Model, in Anlehnung an Rutledge, 2011, <https://www.pamelarutledge.com/resources/articles/the-persuasive-impact-of-augmented-reality/>

Laut Damasio (2017, S. 77) ist dieser Bereich ...

der modernste und komplizierteste Bestandteil unseres Systems. Diese zentralen Prozesse verwalten das Lernen und die Gedächtnisspeicherung von Signalen aller nur denkbaren Typen sowie deren Integration; sie koordinieren komplizierte Reaktionen auf innere Zustände und äußere Reize – eine lebenswichtige Tätigkeit, zu der Triebe, Motivationen und die eigentlichen Emotionen gehören; und sie verwalten die Handhabung von Bildern, die wir unter den Begriffen Denken, Fantasie, Überlegen und Entscheidungsfindung kennen (Damasio, 2017, S. 77).

Unser Gehirn verfügt über einen ausgeprägten präfrontalen Cortex (PFC), der bis zum 25. Lebensjahr ausgebildet wird. Viele Autoren sehen in ihm die Zuständigkeit für höhere kognitive Prozesse wie beispielsweise die exekutiven Funktionen, Entscheidungsfindung und das rationale Denken. Dieser Bereich ermöglicht uns die Metakognition (vgl. Leyh, 2011).

In den letzten 20 Jahren konnte dank bildgebender Verfahren das menschliche Gehirn besser erforscht werden. Die Erkenntnis, dass die Physiologie des Gehirns plastisch ist [das bedeutet: durch Erfahrung veränderbar, Anm. d. Verf.], hebt die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung hervor (vgl. Hawkins, 2018, S. 30). Die Reizübertragung im Gehirn läuft mithilfe von Neurotransmittern; diese übertragen den Reiz von einer Synapse zur nächsten. Wird dieser Übertragungsvorgang an einer bestimmten Stelle häufig genutzt, steigt die Geschwindigkeit der Informationsübertragung und das führt zu einer stärkeren neuronalen Vernetzung. Regionen, die eine Zeitlang weniger aktiv sind, haben eine langsamere Geschwindigkeit der Informations-

übertragung und bauen bestehende neuronale Verbindungen ab [diese Vorgänge werden zusammengefasst mit dem Begriff der **Neuroplastizität**, Anm. d. Verf.] (vgl. Breitenbach, 2021, S. 177). Damasio (2017, S. 75) beschreibt es so, dass Neuronen, die tatsächlich wahrnehmen und handeln, durch ihre Aktivität ihre Struktur verändern und etwas über die Ereignisse lernen.

2.6.2 Die Stressreaktion

Das Gehirn nimmt laufend äussere Reize auf. Im Hippocampus (zur Veranschaulichung siehe Abb. 5) werden diese Informationen mit bereits gespeichertem Wissen verglichen und in Kontext gesetzt; besteht eine Übereinstimmung zwischen dem aufgenommenen Reiz und bereits erlebten Gefahren, so leitet der Hippocampus ihn umgehend weiter an die Amygdala (Mandelkern).

Abbildung 5: Stress entsteht im Gehirn, Kaluza, 2018

Die *Fight-or-Flight-response* sichert unser Überleben: Bei Gefahr reagiert der Hypothalamus und versetzt den Organismus in die Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Dies geschieht reflexartig, dabei wird dem Zwischenhirn «Gefahr!» signalisiert. So führen auf physiologischer (körperlicher) Ebene Stressreaktionen zu einer erhöhten Aktivität der Amygdala; das vegetative Nervensystem wird aktiviert und bereitet unseren Körper vor auf die bevorstehende bzw. zu erwartende Situation. Der Sympathikus (Teil des vegetativen Nervensystems) löst die Hormonausschüttung im Nebennierenmark aus – dort werden Cortisol, Adrenalin sowie Neurotransmitter verstärkt ausgeschüttet; sie erhöhen den Puls sowie den Blutdruck, steigern die Muskelspannung und aktivieren den Kreislauf: Das Herz pumpt vermehrt Blut in die Extremitäten, der Körper wird aktiviert, ist handlungsbereit. Der Parasympathikus hingegen ist für die Hemmfunktion zuständig; bei akuter Gefahr werden Verdauungs- und Sexualfunktion nicht gebraucht

und folglich gehemmt. Dieses automatische Reaktionsmuster läuft instinktiv ab (vgl. Kaltwasser, 2018).

Der Begriff «Stress» wurde erstmals 1950 gebraucht von Hans Selye für psychische und körperliche Reaktionen auf Reize, die als bedrohlich empfunden werden. Er definierte «Stress» als Auswirkung und prägte den Begriff des «Stressors» für den Auslöser einer Stressreaktion, dabei wird unterschieden zwischen inneren (Gedanken und Gefühle) und äusseren Stressoren (Umwelt). Der Körper reagiert auf die Stressoren mit allen ihm zur Verfügung stehenden physiologischen Reaktionen, auch bekannt als *Fight-or-Flight-response* (ebd.).

Für eine Stressreaktion braucht es also zunächst einen Stressor. Bei dem einen kann der Lärm spielender Kinder eine Stressreaktion auslösen, bei einem anderen nicht, beispielsweise, weil es die eigenen Kinder sind (ebd., S. 42). Selye unterscheidet zwischen Dis-Stress und Eu-Stress: Dis-Stress schadet dem Körper, Eu-Stress steigert die Leistungsbereitschaft. Eine Stressreaktion kann also durchaus auch eine gute Wirkung erzeugen, zum Beispiel versetzt Lampenfieber (Eu-Stress) bei Schauspielern den Körper in Höchstform und ermöglicht so, dass wir einer Aufgabe gut gewachsen sind; der Erfolg (Freude und Zufriedenheit) bewirkt Entspannung und stellt das innere Gleichgewicht wieder her.

Die in dieser Arbeit beschriebene Stressreaktion ist als Dis-Stress einzuordnen. Döring-Seipel und Dauber (2013, S. 23) erkennen auf diesen, den Körper schädigenden, Stress, wenn die eigenen Möglichkeiten nicht ausreichen, um die wahrgenommenen Anforderungen zu bewältigen.

2.6.3 Die Dis-Stressreaktion unter Einbezug der Achtsamkeit

Sauer (2011, S. 20 ff.) erstellte die Präsenz-Gleichmut-Matrix (Abb. 6); sie wird anschliessend erklärt zum besseren Verständnis der Einsetzbarkeit von Achtsamkeit.

Abbildung 6: Präsenz-Gleichmut-Matrix, Sauer, 2011, S. 21

Die eine Achse bezeichnet die Präsenz im gegenwärtigen Moment, die andere Achse bezeichnet den Gleichmut, gleichzusetzen mit einer nicht-beurteilenden Haltung. Sauer stellt vier Begriffe vor und versieht sie mit römischen Ziffern: Das Wort «Autopilot (I)» kann gleichgesetzt werden mit dem Begriff «mindless behavior»; es bezeichnet ein stark automatisiertes Verhalten, bei dem die aktuelle Wahrnehmung mit der Zukunft oder der Vergangenheit befasst ist. Das «Vermeiden (II)» kann verstanden werden als aktive Verschiebung der Wahrnehmung weg von der aktuellen Situation. Die «Verstärkung (III)» besagt, dass die Aufmerksamkeit sich der aktuellen Wahrnehmung zuwendet – dadurch werden Emotionen verstärkt, man steigert sich in etwas hinein; bei aggressiven Emotionen kann das ins «Explodieren» münden, bei Angst und Sorgen ins Katastrophisieren. Die «Achtsamkeit» schliesslich füllt Quadrant IV; sie steht für das Verweilen im momentanen Zustand: Die Wahrnehmung bleibt bei der Situation, man beobachtet diese in einer nicht-wertenden Haltung. Somit kann von einer «kontrollierten Affektivität» gesprochen werden (vgl. Sauer, 2011, S. 20 ff.).

In einem weiteren Modell wird vereinfacht dargestellt, was eine Stressreaktion bei uns bewirkt. Die Darstellung wird ergänzt durch den Stressor, der bereits in Kapitel 2.6.2 erwähnt wird. Hinzu kommt das Verhalten, das lang- oder kurzfristig dadurch erzeugt wird. Die Reaktion kann in einer Negativ-Spirale enden – Angst oder Zorn werden zum Selbstläufer und der Mensch kommt nicht mehr zur Ruhe.

Abbildung 7: Die Stressreaktion, in Anlehnung an Rüst, 2020

Die Praxis der Achtsamkeit ermöglicht, sehr genau *in nuce* zu erkennen, wie die Wahrnehmung, Bewertungen, Affekte und Reiz-Reaktions-Mechanismen entstehen, die das eigene Erleben bestimmen. Eine achtsame Haltung kann

In der Achtsamkeitspraxis nach den MBSR-Kursen wird eine nicht-urteilende Haltung kultiviert. Mazzola und Rusterholz (2011) stellten fest, dass heilpädagogische Lehrpersonen ihre Beobachtungsfähigkeit als ausgeprägt einschätzen; in der integrativen Förderung wie in der Teamarbeit ist dies eine wichtige Voraussetzung für die Selbstreflexion.

Eine achtsame Lehrperson ist in jedem Moment des Unterrichts präsent, das heisst: sie ist sich ihrer aktuellen Gefühle, Empfindungen und Gedanken bewusst. Durch dieses Bewusstsein steht die achtsame Lehrperson mit sich und ihrem Körper in Verbindung und kann aufgrund dieser Präsenz ihre Entscheidungen fällen. Sie geht mehr ein auf ihre eigenen Bedürfnisse wie auch auf die der Lernenden, der Teammitglieder und der Eltern.

Bei «Achtsamkeit» geht es nicht darum, ein neues Programm zu erlernen; der Unterschied wird bewirkt durch die Art und Weise, wie wir etwas angehen: Lesen wir, dann tun wir im Moment nur dies; schreiben wir, so widmen wir uns nur dem Schreiben. Dieses Prinzip ist die Lehrperson sich bewusst und das setzt sie im Unterricht um: Im Augenblick der Begrüssung und Verabschiedung der Lernenden oder im Kollegium gebraucht sie achtsame Worte. Sie übt sich im achtsamen Gehen – so achtet sie auf sich, während sie beispielsweise zum Kopierer geht. Sie ist sich ihrer Kraft- und Energiequellen bewusst und nimmt sich Zeit für sich (vgl. Simma, 2013).

Anderssen-Reuster (2011, S. 3) spricht einen Konflikt zwischen Achtsamkeitspraxis und unserem Kulturkreis an:

Die Achtsamkeitspraxis widerspricht einem aktionistischen, zielorientierten Vorgehen, wie es für unseren Kulturkreis typisch ist. Wir sind ja häufig schon seit der Schule auf ein rivalisierendes Vergleichsdenken konditioniert. In der Achtsamkeitspraxis wird nicht das Ziel, sondern das gegenwärtige *Sein* fokussiert. Das aktuelle Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Bewerten und die Fülle des unmittelbaren Augenblicks werden beachtet. Das gegenwärtige Sein wird so sehr wertgeschätzt, dass es Vorrang vor Erstrebtem und Geplantem hat. Paradoxerweise wird durch die «qualitativ bessere» Ausgestaltung der Gegenwart oft ein qualitativ solides Fundament für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen (Anderssen-Reuster, 2011, S. 3; Hervorhebung im Original).

Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis

Claudia Tomasi (2019) beschreibt Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis in einem von ihr erlebten Beispiel; dabei verbindet sie die Funktionsweisen des Gehirns aus neurowissenschaftlicher Sicht mit der Achtsamkeitspraxis. In ihrem Fallbeispiel beschreibt sie die Schülerin Sara, die Schwierigkeiten hat mit der Selbstregulation von Emotionen: In herausfordernden Situationen reagiert Sara auf andere Kinder verbal oder körperlich aggressiv. Hier lohnt es sich, die exekutiven Funktionen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken – für die Steuerung der Selbstregulation bedarf es des Zusammenspiels von Arbeitsgedächtnis, Inhibition

(Impulskontrolle) und geistiger Flexibilität; im Falle von Sara könnte dies gezielt unterstützt werden durch Achtsamkeitsübungen: Sara übt jeden Morgen im Klassenzimmer eine Minute der Stille. Mithilfe eines Modells des Gehirns von Siegel (2016) kann sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend die biologische Funktion des Gehirns nachvollziehen, sich ihre Gefühle bewusst machen und so ihre Impulse und Automatismen besser regulieren (vgl. Tomasi, 2019, S. 153 ff.).

3 Fragestellung

Heilpädagogische Lehrpersonen können Achtsamkeit in ihrem Beruf nutzen. Daraus lässt sich die folgende Fragestellung ableiten:

Welche Auswirkungen stellen Achtsamkeit praktizierende heilpädagogische Lehrpersonen hinsichtlich beruflich herausfordernder Situationen fest und wie gehen sie mit solchen um?

Um eine gleiche Ausgangsbasis zu schaffen, wird mit den Teilnehmenden zunächst der Begriff «Achtsamkeit» geklärt, in einer weiteren Frage die allgemeinen Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis. Beruflich herausfordernde Situationen unterliegen unserer persönlichen Bewertung und können als solche nicht definiert werden; deshalb wird der Frage nachgegangen, was die Teilnehmenden als herausfordernde Berufssituation erleben.

- Inwiefern unterscheidet sich die Definition von Achtsamkeit nach Kabat-Zinn von der Definition der Studien-Teilnehmenden?
- Welche allgemeinen Auswirkungen hat die Achtsamkeitspraxis auf heilpädagogische Lehrpersonen?
- Welche beruflichen Situationen sind für SHPs herausfordernd und weshalb?
- Wie kann Achtsamkeit in der schulischen Heilpädagogik genutzt werden?

Von dieser Fragestellung lassen sich folgende Hypothesen ableiten:

1. Achtsamkeit wirkt sich im Umgang mit beruflich herausfordernden Situationen positiv auf unser Wohlbefinden aus.
2. «Nicht urteilen» ist ein zentraler Bestandteil der Achtsamkeitspraxis.
3. Achtsamkeit spielt im heilpädagogischen Beruf eine wichtige Rolle.
4. Achtsamkeit führt zu mehr Gelassenheit.

4 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden die Forschungsinstrumente sowie deren Auswahl beschrieben und begründet. Anschliessend werden die Rahmenbedingungen erläutert sowie das Vorgehen der Forschenden, die Methode der Datenerhebung, Gütekriterien und das Auswertungs-Analyseverfahren.

4.1 Forschungsinstrumente

Es wurden verschiedene Forschungsmethoden verwendet: Als Ausleseverfahren für passende Interviewpartner wird der FFA genutzt; die zweite Methode ist das qualitative Interview, durchgeführt mithilfe eines Leitfadens.

4.1.1 Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit (FFA)

Der FFA ist ein psychometrisches Messinstrument, er erfasst auf Grundlage der buddhistischen Psychologie die Achtsamkeit der Person. Der Fragebogen – in der Langversion umfasst er 38 Items –, wurde $n = 115$ Meditierenden vorgelegt. Diese nahmen teil an einer Achtsamkeits-Retraite; die Vorlage erfolgte zu zwei Zeitpunkten (t_0 und t_1) innerhalb von 7–11 Tagen zwecks Überprüfung der psychometrischen Qualität und der Dimensionalität. Daraus ergab sich eine Selektion der Items mit dem Ergebnis, dass die 38 Punkte (Langversion) auf 30 Items verkürzt wurde (vgl. Sauer, 2011, S. 79). Paul Grossman kritisiert, dass Personen mit Meditationserfahrung das Konzept der Achtsamkeit anders verstehen als solche, die über keine Erfahrung mit Meditation haben. Diese Kritik ist für die Auswertung bedeutsam (vgl. Walach, 2004); deshalb wurde eine Kurzversion abgeleitet (14 Items), die kein Vorwissen über Achtsamkeit erfordert und zufriedenstellende psychometrische Werte erbringt. Die Kurzform korreliert mit der Langform zu $r = ,95$ (Sauer, 2011, S. 80). Für diese Untersuchung wurde die Kurzversion des FFA eingesetzt; diese besteht aus 14 geschlossenen Fragen mit jeweils vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten:

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 9: Ausschnitt FFA

Begründung der Wahl der Methode «Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit»

Zur Auswahl standen sechs Fragebögen, davon kamen der FFA und der CAMS-R in die engere Auswahl, da es von beiden eine verkürzte Version gibt. Die Wahl des FFA lässt sich wie folgt begründen: (1.) Die Kurzform ist für die Studienteilnehmenden in einem angemessenen

Zeitaufwand zu beantworten und setzt keine Meditationserfahrung voraus. (2.) Der Fragebogen wird kostenlos vom CHS-Institut zur Verfügung gestellt. (3.) Zudem berücksichtigt der FFA die buddhistische Grundhaltung im Vergleich zu den anderen möglichen Fragebögen. (4.) Der FFMQ (39 Items), die MAAS (24 Items) und das KIMS (77 Items) waren zu umfangreich.

4.1.2 Qualitatives Leitfadeninterview

Über das Thema «Achtsamkeit» ist in der Theorie schon einiges bekannt; daher eignet sich das problemzentrierte Interview. Durch einen Leitfaden erhält das Interview einen teilweise standardisierten Charakter; diese Standardisierung erleichtert das Vergleichen und die Auswertung der Interviews. Diese Form des Interviews soll ein offenes, vertrauensvolles Gespräch ermöglichen (vgl. Mayring, 2016, S. 67 ff.). Die Nutzung eines Leitfadens findet in der qualitativen Forschung häufig Anwendung. Bei der Erstellung des Leitfadens ist zu beachten, dass die Fragen zwar in einem gewissen Mass strukturiert sein, aber trotzdem eine Offenheit zulassen sollten. Strukturierung und Offenheit stehen im Gegensatz zueinander, man kann nicht beides zugleich haben; doch gibt es Kompromiss-Lösungen, so kann man etwas offen strukturieren: Die Fragestellungen sind offen zu gestalten oder als Erzähl-/Explikationsaufforderungen zu formulieren. Der Leitfaden (siehe Anhang 2) stellt sicher, dass kein Bereich vergessen wird; er kann als «Spickzettel» verwendet werden (vgl. Kruse, 2014, S. 213 ff.). Das Interview wird audiovisuell aufgenommen; das hat den Vorteil, dass die Interviewerin sich vollkommen auf ihr Gegenüber fokussieren kann. Im Anschluss wird die Audiodatei wörtlich transkribiert. Das Wortprotokoll bildet die Basis für die nachfolgende Interpretation; so können einzelne Textstellen miteinander verglichen und Aussagen im Kontext gesehen werden (vgl. Mayring, 2016, S. 89). Über die Internetseite www.abtipper.de können die Audiodateien zur Transkription aufgegeben werden; das Team der «abtipper» transkribierte fünf Interviews (siehe Anhang 4). Von den Interviews konnte eines nicht persönlich durchgeführt werden, der Interviewleitfaden wurde via E-Mail von der interviewten Person schriftlich beantwortet (ebd.).

Begründung der Methodenwahl «problemzentriertes Leitfadeninterview»

Da diese Forschung einen spezifischen Bereich ergründet, eignet sich das qualitative Interview. Meiner Meinung nach hat das Thema «Achtsamkeit» eine persönliche Komponente und die lässt sich durch ein Interview besser erfassen. Auch lässt das qualitative Interview eine Offenheit für neue Aspekte zu. – Der Leitfaden gliedert sich in vier Bereiche: Zunächst werden formale Daten gesammelt. Der Leitfaden führt die Teilnehmenden durch die Themen «Achtsamkeit» und «Herausfordernde Berufssituationen» und schliesst ab mit einer Konklusion für beide Bereiche.

4.2 Forschungsvorgehen (Anlage, Ablauf und Erhebung)

In den folgenden Unterkapiteln werden die Vorüberlegungen geschildert, die Interviewten in einem Kurzportrait vorgestellt und die Auswertungsmethoden erläutert.

4.2.1 Vorüberlegungen

Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass an der Studie nur Personen teilnehmen sollen, die mit der Heilpädagogik *und* dem Konzept der Achtsamkeit in Verbindung stehen, denn genau diese Kombination interessiert mich. Durch meinen Beruf bin ich in Kontakt mit vielen heilpädagogischen Lehrpersonen; deshalb rechne ich mit einer hohen Rücklaufquote und damit einer idealen Basis für die Auswahl geeigneter Interviewteilnehmender.

Hawkins (2018) beschreibt «Achtsamkeit» als eine natürliche Fähigkeit, die jeder von uns hat. Diese Kompetenz ist allerdings bei jedem unterschiedlich stark ausgebildet. Für diese Studie eignen sich Personen, die mit dem Konzept der Achtsamkeit schon Erfahrung haben und sich damit bereits auseinandergesetzt haben; der FFA soll eingesetzt werden, um die passenden Interviewteilnehmenden zu finden. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation eignen sich die in Kapitel 4.1 beschriebenen Forschungsinstrumente, da diese mithilfe des Internets problemlos einsetzbar sind.

4.2.2 Stichprobe

Den Fragebogen verteilte ich an einer Heilpädagogischen Schule an insgesamt 16 Personen, in zwei Studiengruppen der HfH an insgesamt 37 Personen und in der MoMento-Kindertrainer-Community an ca. 10–15 heilpädagogischen Lehrpersonen. Die Rücklaufquote betrug ca. 41 Prozent: 28 Personen haben den Fragebogen ausgefüllt und retourniert. Die Teilnehmenden setzen sich also zusammen aus $n = 28$ angehenden oder ausgebildeten heilpädagogischen Lehrpersonen. Der Grossteil ist in unterschiedlichem Beschäftigungsgrad im Kanton Zürich berufstätig, hinzu kommen die Kantone Solothurn und Luzern.

Abbildung 10: Daten zu den Fragebogenteilnehmenden

4.3 Qualitätskriterien

Die Intersubjektivität ist gegeben durch die Klärung des Begriffes «Achtsamkeit». Mit der zweiten Frage zur Achtsamkeit wird die Definition von Kabat-Zinn (2019b) mit den Interviewten besprochen und mit ihren Ansichten verglichen; das schafft ein Verständnis für die Grundlagen. Krippendorff (1980) entwickelte die Kriterien für die Sicherung der Qualität der Inhaltsanalyse (siehe Abb. 11).

Abbildung 11: Inhaltsanalytische Gütekriterien nach Krippendorff 1980, zitiert nach Mayring, 2015, S. 126

Die Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse setzen sich zusammen aus der Validität im engeren Sinne und der Reliabilität. Die semantische Gültigkeit wird gewährleistet durch die Definitionen, durch Ankerbeispiele und die Kodierregel. Die Stichprobe unterliegt den für diese Studien relevanten Forschungskriterien. Die Auswahl der Interviewten ist heterogen in Bezug auf Geschlecht und die Gesamtpunktzahl des FFA (siehe Abb. 14 unter 5.1 «Auswertung des Fragebogens»). Da exakte Vergleichsstudien mit einer vergleichbaren Fragestellung zu diesem Bereich fehlen, ist die korrelative Gültigkeit nicht gegeben; zur Betrachtung können die im Theorieteil vorgestellten Studien genutzt werden (sie wurden mit Lehrpersonen gemacht). Die Studienergebnisse zu den MBSR-Programmen stellten positive Veränderungen in Psyche und Körper fest; daher ist anzunehmen, dass die Teilnehmenden ebenfalls positive Veränderungen feststellen werden, und somit ist auch die Konstruktgültigkeit gegeben. Die Konsistenzregel wird gesichert durch die Kategorien und die Unterkategorien. Das Vorgehen des Forschenden wird schrittweise beschrieben. Das Interview ist Leitfadengestützt (Interviewleitfaden siehe Anhang 3); dieser gibt Vorgehensweise und Struktur genau vor.

4.4 Forschungsverlauf

Die Fragebogenlaufzeit startete im November 2020 und endete im Januar 2021; die Fragebögen wurden digital oder handschriftlich ausgefüllt. Die Daten wurden mit der Scoring-Anleitung (siehe Anhang 1) von Walach (2004) ausgewertet und analysiert. Daraufhin wurden die zu interviewenden Personen ausgewählt und mündlich oder schriftlich angefragt. Im Februar

2021 begann die Vorbereitung für die sechs qualitativen Interviews; die Durchführung fand aufgrund der aktuell herrschenden Covid-19-Situation über «Microsoft Teams» statt. Fünf Personen entschieden sich für diese Variante; eine Person bevorzugte, den Interviewleitfaden selbständig durchzugehen und die Antworten anschliessend via E-Mail zu senden. Die Interviews fanden März–Mai 2021 statt. Die Interviewsituation wurde teilstrukturiert gestaltet und anschliessend durch die «abtipper» transkribiert.

4.5 Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

In der empirischen Forschung wird zur Auswertung des gesammelten Datenmaterials die qualitative Inhaltsanalyse genutzt. Sie ermöglicht, das Textmaterial schrittweise zu analysieren, ohne dabei vorschnell in eine Quantifizierung abzurutschen (vgl. Mayring, 2016, S. 114).

Das Forschervorgehen richtet sich nach dem unten dargestellten Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016).

Abbildung 12: Generelles Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse, Kuckartz, 2016, S. 45

Das Ablaufschema zeigt die wesentlichen fünf Schritte, die im Verlauf der Analyse durchlaufen werden; sie sind immer bezogen auf die im Zentrum stehende Forschungsfrage und die vorgängig erstellten Hypothesen. Der erste Schritt, die Textarbeit, ist hermeneutisch-interpretativ und vermittelt ein subjektives Gesamtverständnis über das gesammelte Datenmaterial (vgl. Kuckartz, 2016). Zur Unterstützung wurde die MAXQDA-Software eingesetzt; wichtige Textstellen wurden mit den Bearbeitungsfunktionen markiert und farblich hervorgehoben, kurze Memos hielten besondere Aussagen fest. Für die Kategorienbildung wurde eine Mischform

gewählt; sie wurde sowohl deduktiv (theoretisch begründete Aspekte) vorgenommen als auch induktiv (aus dem Material heraus) nach Mayring. Die Hauptkategorien wurden deduktiv gebildet; mehrmalige Materialdurchläufe führten auch zur induktiven Bildung einzelner Hauptkategorien.

Abbildung 13: Ablaufmodell der induktiven Kategorienbildung, Mayring, 2016, S. 116

Diese wurden, wie Mayring (2015, S. 99) es vorschlägt, definiert und per Ankerbeispiel nachvollziehbar gemacht. In einem weiteren Durchlauf wurden den Hauptkategorien Unterkategorien zugeteilt. Als Hauptkategorien wurden definiert: das Konzept der Achtsamkeit, die Auswirkungen von Achtsamkeit, Achtsamkeitspraxis, beruflich herausfordernde Situationen und die Anwendung von Achtsamkeit in beruflich herausfordernden Situationen.

Die computerunterstützte Auswertung vereinfachte die Auswertungsarbeit. Unter den Vorteilen sind hervorzuheben die Bearbeitungsfunktionen wie Markieren und Suchen sowie die grafischen und numerischen Möglichkeiten der Darstellung. Die gesammelten Daten werden mit einem Index versehen und können so problemlos wiedergefunden werden. Zusätzliche Funktionen wie das Erstellen von Memos und Summaries vereinfachen die Verwaltung der Forschungsdaten.

5 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

5.1 Auswertung des Fragebogens

Vom FFA-Fragebogen gibt es keine Eichdaten. Damit die Stichprobe eingeschätzt werden kann, verweist Walach (2004) auf seine Forschungen sowie auf zahlreiche Stichproben, die in der Literatur erwähnt werden. Zur Bewertung wird die Scoring-Anleitung von Walach verwendet. Eine Frage kann bewertet werden mit einem, zwei, drei oder vier Punkten. Einige Teilnehmende haben ein Kreuz zwischen zwei Kästchen gesetzt; das wurde berücksichtigt durch Vergabe einer Zwischenstufe (halber Punkt). Insgesamt besteht die verwendete Kurzversion aus 14 geschlossenen Fragen. Folglich sind 14 Punkte das Minimum, das erreicht werden kann, 56 das Maximum. Grundsätzlich lässt sich sagen: Je höher die Punktezahl, desto achtsamer ist die jeweilige Person.

In der nachfolgenden Grafik ist die FFA-Gesamtpunktzahl aller Teilnehmenden aufgeführt, sie bewegt sich zwischen 28 und 49 Punkten. Vertikal wird die Anzahl der Personen, waagrecht die insgesamt erreichte Punktzahl aufgelistet. B02 bewegt sich mit einer Punktzahl von 33 in einem eher niedrigen Bereich, gefolgt von B05 und B06 mit 35 und 36 Punkten. B04 und B01 liegen mit 40 und 45,5 Punkten im höheren Bereich. B03 erzielte mit einem Wert von 49 Punkten den höchsten Wert.

Abbildung 14: Punkteverteilung FFA-Teilnehmende

Folgend werden die Einschätzungen zu den Fragen 6, 7, 11 und 12 dargestellt. Frage 7 beschäftigt sich mit dem Bewusstsein im «Hier und Jetzt»: **Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt.** Die grosse Mehrheit ist sich des gegenwärtigen Moments bewusst und nimmt diesen wahr; zwei der Interviewten beantworteten diese Frage mit «fast immer».

Abbildung 15: Auswertung 7. Frage des FFA

In der Achtsamkeit kommt dem Bewusstsein eine enorme Bedeutung zu. Aufgrund dieser Auswertung kann darauf geschlossen werden, dass auch Teilnehmende, die angegeben haben, dass sie mit dem Konzept der Achtsamkeit nichts anfangen können (32 %), sich des gegenwärtigen Moments bewusst sind und somit einen Teil der Achtsamkeitspraxis umsetzen. Es stellt sich die Frage, ob die Teilnehmenden den Begriff «Achtsamkeit» als solchen nicht kennen und nur deshalb keinen Bezug dazu haben.

In der Studie wird der Begriff «Nicht Urteilen» diskutiert; Frage 6 beschäftigt sich mit dem «Verurteilen»: **Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.** Der Begriff «Verurteilen» impliziert eine stark ablehnende Haltung; in der Achtsamkeit wird eine offene Haltung dem aktuellen Moment gegenüber angestrebt.

Abbildung 16: Auswertung 6. Frage des FFA

Die Mehrheit der FFA-Teilnehmenden kann eigene Fehler annehmen, ohne sich dabei zu verurteilen. Von den sechs Interviewten fällt dies vier Personen eher schwer; B03 und B06 hingegen gaben an, dass sie dies kaum tun.

Frage 11, **In schwierigen Situationen kann ich innehalten**, wurde grösstenteils mit «relativ oft» beantwortet. Diese Frage spricht den Umgang mit herausfordernden Situationen im Allgemeinen an; eine Spezifizierung auf beruflich herausfordernde Situationen findet erst im Interview statt.

Ich beziehe mich dabei auf Abb. 8, die den Moment des Innehaltens mit «Achtsamkeit» gleichsetzt. Der Auswertung kann entnommen werden, dass die Interviewten sich im Mittelfeld bewegen; das bestätigt die Forschungsrelevanz der Fragestellung.

Abbildung 17: Auswertung 11. Frage des FFA

Herausfordernde Momente erleben wir alle; der jeweilige Umgang damit ist unterschiedlich. Die Auswertung zeigt, dass etwa die Hälfte der Teilnehmenden in solchen Situationen relativ oft oder fast immer ruhig und gelassen reagieren kann, die andere Hälfte eher selten.

Abbildung 18: Auswertung 12. Frage des FFA

5.2 Die sechs Interviewten im Porträt

Die spezifische Auswahl der Interviewteilnehmer erfolgte sowohl aufgrund der Werte des FFA als auch aufgrund ihrer eigenen Angaben zur Achtsamkeit. Nachfolgend werden die formalen Daten der Interviewten dargestellt.

B01 wurde ausgewählt aufgrund der hohen Punktzahl im FFA.

Abbildung 19: Formale Daten der Interviewpartnerin B01

B02 äusserte sich dahingehend, dass sie sich aufgrund ihrer jetzigen Arbeitsstelle intensiv auseinandersetze mit dem Konzept der Achtsamkeit. Sie erzielte von allen sechs Interviewten im FFA die niedrigste Punktzahl.

Abbildung 20: Formale Daten der Interviewpartnerin B02

B03 erreichte von allen Teilnehmenden im FFA die höchste Punktzahl. Da sich B03 schon mehrere Jahre intensiv mit dem Thema «Achtsamkeit» beschäftigt, war es mir wichtig, mit ihm ein Interview zu führen. B03 entschied sich für das Ausfüllen des Interviewleitfadens per E-Mail.

Abbildung 21: Formale Daten des Interviewpartners B03

B04 erzielte im FFA eine hohe Anzahl Punkte. Der Teilnehmer kennt sich mit Zen-Meditation aus und definierte «Achtsamkeit» sehr treffend.

Abbildung 22: Formale Daten des Interviewpartners B04

B05 praktiziert seit 13 Jahren Yoga.

Abbildung 23: Formale Daten der Interviewpartnerin B05

B06 verbindet Achtsamkeit mit ihren Sportpraktiken. Aufgrund des berufsbegleitenden Studiums befasst sie sich intensiv mit dem Konzept der Achtsamkeit.

Abbildung 24: Formale Daten der Interviewpartnerin B06

5.3 Achtsamkeit aus Sicht der Teilnehmenden

Die Definitionen der Teilnehmenden weichen kaum von der von Kabat-Zinn ab. B04 gibt in seinen Worten diese deckungsgleich wieder. Der Aspekt des «Nicht Urteilens» rückte ins Diskussionsfeld und wurde als schwierig in der Umsetzung eingestuft. B01 schildert in folgendem Ausschnitt die Schwierigkeit des «Nicht Wertens»:

B01: *«Die Herausforderung war ein Junge, der gerne sehr viel Aufmerksamkeit erhält und gerne umsorgt wird. Wenn er das nicht bekommt, dann wird er aggressiv. Wir wollen, dass er auch etwas selbständig zu Ende bringt, erarbeitet, und sind dann nur präsent, begleiten ihn verbal, aber tun es nicht für ihn. Das gab letzte Woche einige Konflikte. Er kam wieder in die*

Aggression» (siehe Anhang 4.1, B01, Pos. 34). B01: «Es geht darum, ihn (den Jungen) auch nicht zu verurteilen. Er kennt es nur so. Wenn die Mama ihm alles macht und es kommt jemand, der das nicht macht, ist es nicht einfach ein Schuldgeben oder Werten. Es geht dann nicht darum, ihn oder die Mutter zu verurteilen, sondern diese Situation einfach so zu akzeptieren. Da geht es um das Wertfreie. Was die Mutter macht, ist egal. Es ist der Moment, in dem das Kind da steht und sich jetzt so verhält. Ich finde es schwierig in den Momenten, wenn noch drei andere Kinder rufen und man weiss, man muss in zehn Minuten draussen in der Pause sein. Es ist schwierig, dass dann nicht irgendwie Stress aufkommt und man sich denkt: «Mann! Diese Mutter hätte ihr Kind anders erziehen sollen, dann hätte ich es jetzt einfacher», die Situation – also wirklich wertfrei weiterzugehen. Das ist schwierig. Gerade in so Stresssituationen» (siehe Anhang 4.1, B01, Pos. 36).

Meiner Meinung nach umschreibt B01 diesen wertungsfreien Umgang sehr treffend: Bei «nicht werten» oder «nicht urteilen» geht es darum, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen und nicht in ein Verurteilen zu geraten. So können Überbewertungen und Stigmatisierungen verringert werden. Das «Urteilen» an sich aber ist ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf diverse Einschätzungen, die wir in unserem Leben treffen müssen – zum Beispiel, wenn wir eine Strasse überqueren oder die Leistungen der Kinder und Jugendlichen beurteilen.

Tendenziell neigen wir zur Überbeurteilung von Ereignissen. B05 erklärt den Grund für das «Urteilen» wie folgt: *«Weil es bei mir in meiner Natur liegt, dass man immer – als Mensch versucht man Sachen zu ordnen, irgendwie zu klassifizieren. Das macht man irgendwie automatisch, um irgendeiner Idee ein bisschen die Komplexität wegzunehmen. Und deshalb ist es schwierig, das einfach mal nicht gleich als positiv, negativ und so weiter wahrzunehmen. Vor allem, wenn es um einen selber geht. Sehr oft ist es ja der Fall, dass man negative Gefühle eigentlich nicht wahrnehmen darf. Oder man versucht, sie stark zu unterdrücken. Und das ist natürlich dann schwierig. Weil, man möchte ja nicht wahrnehmen, dass man jetzt negative Gefühle hat» (siehe Anhang 4.5, B05, Pos. 12).*

Das westliche Gesellschafts- und Schulsystem ist auf ein Wertesystem aufgebaut; täglich wird die Leistung beurteilt; in der Schule erhalten die Lernenden eine Beurteilung ihrer Lernfortschritte. Wir leben in einer Gesellschaft, die urteilt und wertet. Dies kann ein möglicher Grund sein, warum es den meisten (B01, B02, B04, B05, B06) schwerfällt, nicht zu «urteilen». Das «nicht urteilen» ist das eine, den Ist-Zustand zu akzeptieren das andere. Weiss et al. (2019, S. 26) sieht es ähnlich; «Die meisten Menschen sind es seit ihrer Kindheit gewohnt, dass sie beurteilt, kritisiert, gelobt und getadelt werden. So ist es ein Automatismus geworden, Situationen, uns selbst und andere zu beurteilen, oft sogar abzuwerten oder zu verurteilen.»

5.4 Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis

Umgang mit der Achtsamkeitspraxis:

Die Achtsamkeitspraxis nimmt bei allen Interviewten einen grossen Stellenwert ein. B02 beschäftigt sich erst seit Kurzem mit der Achtsamkeitspraxis und erzielte im Verhältnis zu B04, der schon viele Jahre Achtsamkeit praktiziert, eine niedrige Punktzahl. B03 spricht von einer Lebenshaltung, die in alle Bereiche des Alltags einfließt.

Die Art und Weise, wie die Achtsamkeitspraxis gestaltet werden kann, ist sehr breit gefächert. Im Prinzip geht es nicht darum, zu unterteilen in formale, informelle und angewandte Praxis; doch hilft das, sich der Praxis bewusst zu werden und sie einordnen zu können. Im Mittelpunkt steht die Regelmässigkeit – das Sprichwort «Übung macht den Meister» trifft auch auf die Achtsamkeitspraxis zu.

Die Interviewten gaben verschiedene Gründe an, weshalb sie sich mit dem Konzept der Achtsamkeit auseinandergesetzt haben. Alle Befragten gaben an, dass sie aufgrund ihres aktuellen oder ehemaligen Berufes auf diese Praxis gestossen sind; das lässt darauf schliessen, dass der Beruf und die Achtsamkeit miteinander in Verbindung stehen. Alle ausser B02 machen mehr oder weniger regelmässig formelle und informelle Praxis (B02 erwähnt nur die informelle Praxis; dies könnte die relativ niedrige Punktzahl des Fragebogens erklären).

Die grösste Wirkung der Achtsamkeitspraxis nahmen die Teilnehmenden in Bezug auf ihre **Psyche** wahr, gefolgt von den positiven Auswirkungen auf die **kognitiven Fähigkeiten** und den **Körper**.

Vergleich mit aktuellen Forschungen:

Hier sollte beachtet werden, dass diese Forschungsergebnisse sich hauptsächlich auf die Wirkung des MBSR-Programms beziehen; diese Studie jedoch stützt sich auf Aussagen, die nicht an die Teilnahme an einem MBSR-Angebot gekoppelt sind. Hinzu kommt, dass es sich um eine Momentaufnahme der Interviewten handelt.

Dennoch können die Ergebnisse verglichen werden, eben unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte. Die Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis ähneln sich in vielen Bereichen sowohl auf emotionaler als auch körperlicher Ebene. Besonders hervorzuheben sind die Aspekte, die unsere kognitiven Fähigkeiten betreffen: Bei regelmässiger Anwendung kann Achtsamkeitspraxis diese erkennbar steigern. Die Interviewten stellten bei sich selber eine bessere Reflexionsfähigkeit fest, es gelingt ihnen besser, eine Situation sachlich wahrzunehmen.

Dass die positiven Aspekte überwiegen, überrascht nicht, sondern ist aufgrund der Auswahl der Teilnehmenden anzunehmen. Eine kritische Äusserung bezieht sich auf das Wertesystem in unserem Kulturkreis, das in gewisser Weise im Gegensatz zur Achtsamkeitspraxis steht. Anderssen-Reuster (2011) spricht diese Thematik ebenfalls an und äussert sich kritisch dazu (siehe Kapitel 2.7).

Durch die Praxis fühlen die Teilnehmenden sich ruhiger und entspannter. Zwei stellten ein besseres Gespür für den eigenen Körper fest – sie sind in der Lage, Anspannung oder einen steigenden Puls wahrzunehmen und können so bewusster auf die Stress-Situation reagieren, und genau das halte ich für entscheidend wichtig: In der Achtsamkeitspraxis eignet man sich eine achtsame Haltung an, diese ermöglicht, in herausfordernden Situationen sich selber gegenüber achtsam zu sein. Eine weitere spannende Auswirkung wird in Bezug zum Beruf festgestellt; so sagen zwei der Teilnehmenden, Achtsamkeit verbessere ihre Professionalität. Diese Ergebnisse decken sich teilweise mit dem aktuellen Forschungsstand folgender Studien:

- Verbesserte Funktionsweise der kognitiven Fähigkeiten (Chiesa et al., 2011)
- Reaktion auf emotionale Reize weniger stark (Rupprecht, 2014)
- «weniger Stressempfinden (Chiesa & Serreti[,] 2009)
- verstärkt Empathie (Shapiro, Schwartz & Bonner[,] 1998)
- erhöht das allgemeine Wohlbefinden (Carmodey & Baer[,] 2008)» (zitiert nach Krämer, 2019, S. 32.)

Abbildung 25: Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis

In der Grafik wird die absolute Häufigkeit der genannten Codes dargestellt. In der Hauptkategorie **Psyche** wurde die Unterkategorie **Emotionsregulation** am häufigsten codiert, insgesamt zwölfmal. Gefolgt von den positiven Auswirkungen auf das **Wohlbefinden** (9mal codiert) und der **besseren Belastbarkeit** (8mal codiert). Vier Codes, bezeichnen eine negative Wirkung auf die Psyche: Bei unachtsamem Verhalten sich selbst gegenüber kann es im Nachhinein zu Gefühlen von Ärger kommen; bei zu tiefgründiger Auseinandersetzung mit einem Thema kann man ins Grübeln geraten (siehe Anhang 5, Tabelle 1). B06 erwähnt auch Problemfokussierung; er spricht sogar davon, dass man eine Abhängigkeit entwickeln könne. **B06:** «Ich merke auch, ich brauche diese Achtsamkeit, diesen Moment für mich. Wenn ich ihn nicht

bekomme, dann ist das für mich etwas Negatives. Weil ich es brauche. Und das Bewusstmachen, wenn man im Moment selber achtsam ist – ich denke immer, je bewusster man ist, irgendein Problem sich bewusstmacht, ist es natürlich auch im Fokus. Und vielleicht muss man sich dann auch wieder davon distanzieren. Und das könnte auch etwas Negatives sein. Dass man es eben bewusst akzeptieren kann, da gehört ja auch die Akzeptanz dazu» (siehe Anhang 4.6, B06, Pos. 16).

In der Hauptkategorie «Kognitive Fähigkeiten» wurde am häufigsten die **sachliche Wahrnehmung** codiert, insgesamt neunmal. Die kognitiven Fähigkeiten stehen an zweiter Stelle. Gerade im heilpädagogischen Beruf nehmen diese eine zentrale Rolle ein, aktuell werden sie im Zusammenhang mit der ADHS-Symptomatik untersucht.

Körperlich stellten die Teilnehmenden fest, dass sie durch die Achtsamkeitspraxis ruhiger und entspannter sind; zudem entwickelten sie ein besseres Körperverständnis. Im Bereich des **Berufs** stellten sie eine positive Auswirkung fest in Form von **besseren Beziehungen** und **gesteigerter Professionalität**.

5.5 Beruflich herausfordernde Situationen aus Sicht der Interviewten

Wie bereits im Theorieteil erwähnt, ist das Empfinden einer belastenden Situation sehr subjektiv: Eine spezifische Situation ist für den einen eine Belastung, für den anderen nicht. Ausgehend von dieser Grundlage wird die Zusammenarbeit oft als Herausforderung erlebt.

SHPs arbeiten eng mit einem interdisziplinären Team zusammen: Eltern, Schulleitung, Fachpersonen, Behörden. Meiner Erfahrung nach spielt der Aspekt der Beziehung für eine funktionierende Zusammenarbeit eine wesentliche Rolle.

Die Zusammenarbeit soll wechselseitig sein und sie braucht Zeit. Meiner Ansicht nach erleichtert das abendliche «Abschalten» (das sicher für viele zeitweise eine Herausforderung darstellen mag) diese Zusammenarbeit deutlich. Eine Teilnehmerin erwähnte dazu, das Tragen einer definierten Arbeitskleidung wie Uniform, Schal oder Übergewand bzw. das Ablegen derselben nach Dienstschluss würde beim «Abschalten» helfen.

Die Zuständigkeit für die Anzahl Lernende variiert von 6–54. Das ist eine grosse Spannweite. Ob und inwiefern diese Tatsache einen Einfluss auf herausfordernde Berufssituationen hat, wurde in dieser Untersuchung nicht beforscht.

Eine Interviewpartnerin schildert eine ähnliche Situation, die Multitasking fordert (2.5.2 «Herausforderungen im heilpädagogischen Arbeitsfeld»). Gerade, wenn man mit vielen Kindern arbeitet, gibt es immer wieder Situationen, in denen man gleichzeitig mehrfach gebraucht wird. Wichtig ist, dass man sich dann dessen bewusst ist.

Abbildung 26: Beruflich herausfordernde Situationen

Als besonders herausfordernd empfinden heilpädagogische Lehrkräfte **«Zusammenarbeit»** und die damit verbundenen Konflikte. Oft arbeiten sie eng zusammen mit einem grossen interdisziplinären Team; das kann Konflikte mit sich bringen – die stehen auf Platz zwei. Wiederholt wurde auch «herausforderndes Verhalten der Lernenden» in einem Systemzusammenhang genannt; B04 sprach von einem Systemkonflikt: *«Ich denke, auf der einen Seite sind wir in einem System, das von uns und natürlich vor allem von den Kindern ein gewisses Mass an Folgsamkeit und Gehorsam verlangt. Das führt zu Konflikten im Schulalltag»* (siehe Anhang 4.4, B04, Pos. 22).

Unangenehme Themen in einem Elterngespräch anzusprechen wird von B06 als «schwierig» bezeichnet. Der zeitliche Aspekt, das Multitasking, wird im Beispiel von B01 in Kapitel 5.3 beschrieben. B03 formuliert es so: *«Herausfordernd sind auch Spitzenzeiten, in welchen sehr viel – oder zu viel – Arbeit und Verpflichtungen da sind»* (siehe Anhang 4.3, B03, Pos. 24).

5.6 Angewandte Praxis

Wie gehen SHPs mit herausfordernden Situationen um? Haben sie eine Strategie dafür? Auf diese Frage liessen sich sechs Antworten bilden; dabei wurde «Achtsamkeit» am häufigsten genannt, somit macht sie fast die Hälfte der Bewältigungsstrategien aus. Aufgrund der Bedeutsamkeit und der Häufigkeit der Nennungen sind «Selbstfürsorge» sowie «sich von der Situation distanzieren» separat aufgeführt, obwohl sie zum Konzept der Achtsamkeit dazugehören. Eine gewisse Distanzierung kann man erzielen durch «Nicht urteilen». – Das Konzept der Achtsamkeit anzuwenden ist auch eine Art «Selbstfürsorge». Vier der Interviewten (B01, B04, B05 und B06) erwähnten, dass **Intervision/Supervision** ihnen hilft, herausfordernde Situationen besser zu meistern.

Abbildung 27: Umgang mit beruflich herausfordernden Situationen

5.7 Achtsamkeit in der Heilpädagogik

Voraussetzung für einen achtsamen Unterricht ist die eigene Achtsamkeit. Die Lernenden können von «Achtsamkeit» profitieren, insbesondere Kinder und Jugendliche mit einer ADHS-Diagnose. Einfache Übungen können bereits im Kindergarten auf kindgerechte Art praktiziert werden.

Inwiefern kann «Achtsamkeit» im Bereich der Heilpädagogik eingesetzt werden? Aus den Interviews geht hervor, dass das Konzept der Achtsamkeit auf Kinder und Jugendliche angewendet werden kann. B04 äussert sich im Interview so: *«Wir hatten aber nicht darüber geredet, dass es sicher auch eine gute Sache für Kinder ist. Achtsamkeitspraxis mit Kindern – das kann man schon ganz früh beginnen. Schon im Kindergarten auf ganz kindgerechte Art und Weise. Ich bin überzeugt, dass sehr viele Kinder, insbesondere solche, die wir als Heilpädagogen und Heilpädagoginnen begleiten, extrem von Achtsamkeit profitieren könnten. Ich denke jetzt typischerweise an Kinder, die Mühe haben, Impulse zu kontrollieren, die ADHS haben. Ich glaube, Achtsamkeit ist wirklich im Grossen und Ganzen eine sehr, sehr positive Sache»* (siehe Anhang 4.4, B04, Pos. 36).

B02 schliesst sich dieser Meinung an und äussert dazu: *«Ich finde auch, dass man es auf die Kinder anwenden kann und dass man den Kindern auch die Achtsamkeit, gerade im heilpädagogischen Beruf, nahelegen soll. Vielleicht passen sie dort nicht unbedingt in das Schema F, was gewünscht wird von einem Schüler der dritten Klasse. Man kann ihnen das auch mit auf den Weg geben, dass sie sich selber unabhängig von ihren Leistungen wertschätzen und dass sie gewisse Dinge auch eher von aussen betrachten und stehenlassen können»* (siehe Anhang 4.2, B02, Pos. 30).

Abbildung 28: Achtsame Heilpädagogik

B03 betont die Wichtigkeit, die er in diesem Konzept für sich selber sowie für die Lernenden sieht: *«Ich sehe auch, dass mir das Konzept der Achtsamkeit in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen hilfreich und förderlich ist. Achtsamkeit demnach kann im heilpädagogischen Beruf förderlich sein, wenn sie persönlich als Grundhaltung gelebt wird»* (siehe Anhang 4.3, B03, Pos. 30).

B04 geht noch einen Schritt weiter: *«Ich denke, eine ganz hohe Bedeutsamkeit. Ich habe schon oft mit Leuten darüber gesprochen. Es wäre eigentlich unglaublich, wenn eine Achtsamkeitspraxis fester Bestandteil des Berufsalltags oder vielleicht auch der Ausbildung wäre. Wir arbeiten ständig mit Menschen, und wenn man mit Menschen arbeitet, gibt es immer ein grosses Konfliktpotenzial. Ganz selten laufen die Sachen genauso, wie man es geplant hat. Sonst im Erwachsenenleben geht es viel gerade geradliniger zu, aber in unserem Beruf ist es viel komplexer. Da muss man lernen können, mit dem umzugehen, dass es oft anders ist, das man eigentlich möchte. Deshalb bin ich ein grosser Verfechter von diesem Konzept und ich wäre sehr dafür, dass man das irgendwie in ein Curriculum aufnimmt. Nicht nur in unserem Beruf, sondern in allen sozialen Berufen. Optimal wäre es, wenn sich mehr Menschen mit dem Thema befassen»* (siehe Anhang 4.4, B04, Pos. 30).

6 Schlussteil

Die Verfasserin diskutiert die Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothesen und Fragestellungen. In einem kritischen Rückblick werden Grenzen und Schwachstellen erwähnt; dann wird ein persönliches Fazit aus der Arbeit gezogen. Zum Abschluss werden weitere Forschungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

1. Achtsamkeit wirkt sich im Umgang mit beruflich herausfordernden Situationen positiv auf unser Wohlbefinden aus.

In herausfordernden Situationen nutzen die Interviewten Achtsamkeit für einen entspannten Umgang. Zu den positiven Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden äusserten sie sich mehrfach, jedoch ist das Gesamtbild einseitig, da alle Interviewten Achtsamkeit praktizieren. Demzufolge kann die Hypothese nicht bestätigt werden; dafür bedarf es einer umfänglicheren Studie, in der unterschiedliche Sichtweisen zu Wort kommen. Laut Theorie wird durch Achtsamkeit die automatische Reaktion übergeleitet in eine bewusste Aktion; folglich wird mit Achtsamkeit weniger im Affekt gehandelt, dies wirkt sich oft positiv aus auf die in die Situation Involvierten.

2. «Nicht urteilen» ist ein zentraler Bestandteil der Achtsamkeitspraxis.

Den Ergebnissen kann entnommen werden, dass gerade dieser Bereich der Achtsamkeitspraxis zentral ist – und anspruchsvoll in der Umsetzung. Schwierigkeiten wurden auf unser Gesellschaftssystem zurückgeführt: Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir es gewohnt sind, zu urteilen. In der heilpädagogischen Ausbildung an der HfH in Zürich lernt man in einem der ersten Module (Förderdiagnostik), zu beobachten, ohne zu interpretieren. Bei einfachen Übungen wird einem schnell bewusst, dass dies nicht leicht ist; dank achtsamem Gewahrsein und dem Bewusstmachen der eigenen Gefühle ertappt man sich oft beim Urteilen. Ist man sich dessen bewusst, gelingt es, eine Distanz zur Situation zu schaffen; dies fördert die sachliche Wahrnehmung.

3. Achtsamkeit spielt im heilpädagogischen Beruf eine wichtige Rolle.

Das Konzept der Achtsamkeit nimmt in der westlichen Welt zunehmend eine bedeutendere Stelle ein. Die aktuell herrschende Covid-19-Pandemie hat viele veranlasst, sich mehr mit sich selber auseinanderzusetzen und sich Achtsamkeits-Praxen zu widmen, etwa dem Yoga. Von 28 Personen gaben 19 einen Bezug zu «Achtsamkeit» an. SHPs können Achtsamkeit praktizieren «nur für sich selber», sie können achtsam unterrichten und sie können mit den Lernenden Achtsamkeitsübungen durchführen. Moor (1999) spricht sogar davon, dass durch

Achtsamkeit eine in der Heilpädagogik sehr wichtige Grundlage trainiert werde, die der «unvoreingenommenen Haltung».

4. Achtsamkeit führt zu mehr Gelassenheit.

Die Interviewten erwähnten in diesem Zusammenhang vor allem, dass sie selber ruhiger werden, von einer flachen in eine normale Atmung wechseln, von der Anspannung wieder in die Entspannung gelangen. Durch Distanzierung zur Situation ist man nicht mehr befangen und weniger belastet. Unter diesen Umständen führt Achtsamkeit tatsächlich zu mehr Gelassenheit.

Trotz diesen Erkenntnissen lässt sich diese Hypothese durch die vorliegende Studie weder bestätigen noch widerlegen; es können aus den Interviews nur Rückschlüsse gezogen werden, und die bestätigen eine ruhigere und entspanntere Haltung.

Um Hypothese 4 zu bestätigen, bedarf es einer spezifischen Studie, die dies anhand von beispielsweise biologischen Parametern bestätigen oder nicht bestätigen kann.

Welche Auswirkungen stellen Achtsamkeit praktizierende heilpädagogische Lehrpersonen hinsichtlich beruflich herausfordernder Situationen fest und wie gehen sie mit solchen um?

Die Auswirkungen sind durchweg positiv; die Achtsamkeitspraxis hat also das Potenzial, Zusammenarbeit und Professionalität zu verbessern. Die heilpädagogischen Lehrpersonen schulen ihre Reflexionsfähigkeit - in ihrem Beruf eine zentrale Kompetenz. Durch Achtsamkeit lernen sie, sich in einer herausfordernden Situation nicht zu verstricken; sie sind fähig, aus einer distanzierten Sicht die Situation sachlich wahrzunehmen und nicht im Affekt zu reagieren, sondern einen kurzen Moment innezuhalten und mit einer bewussten Aktion darauf einzugehen. Das gelingt einmal besser, einmal schlechter.

Zudem fördert Achtsamkeit das Wohlbefinden, fördert das Spüren des eigenen Körpers und wirkt sich positiv auf die Emotionsregulation aus. Wie bei so vielem ist die regelmässige Praxis massgebend für den Erfolg, deshalb sollte Achtsamkeit regelmässig geübt und damit gefestigt werden. Wie aus der Hirnforschung belegt werden kann, bringt regelmässiges Üben eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit im Gehirn und es fällt einem immer leichter, die dadurch gebildeten neuronalen «Trampelpfade» zu nutzen und auszubauen.

6.2 Schwachstellen und Grenzen

Aus der Studie können keine verallgemeinernden Schlussfolgerungen gezogen werden, da die Untersuchung sich nur auf eine Sichtweise zu «Achtsamkeit» fokussiert hat. Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, müsste die Sichtweise von Personen ohne Bezug zu dem

Konzept der Achtsamkeit einbezogen werden; in dieser Hinsicht wäre eine Auseinandersetzung mit Personen, die zwar im FFA eine hohe Punktzahl erreicht, jedoch keinen persönlichen Bezug zu «Achtsamkeit» haben, wohl aussagekräftiger gewesen. In der Auseinandersetzung mit der 7. Frage des FFA («Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt») fällt auf, dass viele der Teilnehmenden, die angaben, sie hätten mit dem Konzept «Achtsamkeit» nichts im Sinn, bei dieser zentralen Frage dennoch eine hohe Punktzahl erreichten. Hier wäre eine vorgängige Definition von «Achtsamkeit» eventuell hilfreich gewesen.

Die Fragen des FFA hätte man differenzieren können, beispielsweise Frage 11 («In schwierigen Situationen kann ich innehalten»). Der Interviewleitfaden hätte beginnen können mit dem Bereich der herausfordernden beruflichen Situationen und sich dann auf die jeweiligen Umgangsstrategien fokussieren können. Ein anschließender Vergleich hätte möglicherweise breitgefächerte Ergebnisse geliefert sowie mögliche Parallelen und Unterschiede aufgezeigt. Die Bereiche «Achtsam unterrichten» und «Achtsamkeit unterrichten» konnten in dieser Studie nicht vertieft betrachtet werden, es hätte den inhaltlichen sowie den zeitlichen Rahmen überschritten. Sie bieten weitere spannende, in der Zukunft bedeutende Forschungsfelder.

6.3 Methodenkritik

Der Einsatz des FFA-Fragebogens, um passende Interviewteilnehmende zu finden, hat sich nicht als zielführend erwiesen: Das Verhältnis zwischen Nutzen und Zeitaufwand ist nicht ausgeglichen, der Zeitaufwand übersteigt den Nutzen. In dieser Studie wäre eine kurze Interviewanfrage zum Thema «Achtsamkeit und Heilpädagogik» effizienter gewesen; es ist davon auszugehen, dass sich auch daraufhin geeignete Interviewpartner und -partnerinnen gemeldet hätten.

Die Forschungsmöglichkeiten waren eingeschränkt durch die aktuell herrschende Covid-19-Situation – die Interviews hätte ich lieber vor Ort durchgeführt als virtuell. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Interviews vor Ort mehr Vertiefung zugelassen hätten. Mithilfe einfacher Skizzen hätte man herausfordernde Situationen visuell skizzieren und so noch ins Detail gehen können.

Die Studie gibt einen Einblick in beruflich herausfordernde Situationen. Rückblickend würde ich ein Kurzprotokoll nutzen und die sechs Teilnehmenden bitten, nach jeder Woche die erlebten herausfordernden Situationen einer Kategorie zuzuordnen oder sie kurz zu schildern; ergänzen würde ich eine Spalte für die gewählte Art der Bewältigung, dies über einen Zeitraum von drei Monaten. Den Fokus würde ich nicht mehr auf die Achtsamkeitspraxis richten, da ich in dieser eine Voraussetzung zur Teilnahme sehe.

6.4 Persönliches Fazit

Die intensive Auseinandersetzung mit dem Inhalt dieser Forschungsarbeit zeigt in vielerlei Hinsicht, dass «Achtsamkeit» im heilpädagogischen Beruf ein bedeutendes Konzept darstellt.

Fast 70 Prozent der Teilnehmenden hatten einen Bezug dazu, was wiederum darauf schließen lässt, dass der heilpädagogische Beruf eine gewisse Achtsamkeit voraussetzt – man könnte sich jetzt fragen, ob diese Fähigkeit zu den Gelingensbedingungen für eine langjährige Berufstätigkeit zählt. Das Forschungsfeld «Achtsamkeit» birgt enormes Potenzial, sie kann sich positiv auswirken auf einen selbst wie auf die Gesellschaft. Gerade im Bereich der Gesundheitsvorsorge ist dieses Thema ein interessanter Forschungsgegenstand. Durch bildgebende Verfahren können wir unser Gehirn und unsere Emotionen viel besser erforschen; dies zeigt, dass wir durch Achtsamkeit einen Nutzen erzielen können in Bezug auf das Lernen, und das ist letztendlich der Hauptanteil des Auftrags für den heilpädagogischen Beruf.

Für mich waren die qualitativen Interviews ein Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen über alltägliche Berufserfahrungen: Situationen wie dort geschildert gibt es auch in meinem Berufsalltag. Ich erinnerte mich an meine eigene Schulzeit – für solch wichtige Themen wie Selbstfürsorge und Achtsamkeit, zur Ruhe kommen, sich entspannen und sich seiner Gefühle bewusst werden war im Unterricht kaum Platz. Ich halte es aber für wichtig, dass Gefühle und Emotionen im Unterricht thematisiert und betrachtet werden, da sie auf das Lernen und den Lernerfolg einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben.

Ich werde weiterhin mich der Achtsamkeitspraxis widmen und diese, wenn möglich, in den Unterricht einfließen lassen, da ich die positiven Auswirkungen an mir selber spüre und schätze.

6.5 Ausblick auf weitere Forschungen

Der förderliche Einfluss des Achtsamkeitstrainings auf die exekutiven Funktionen konnte bestätigt werden. Im Hinblick auf die ADHS-Symptomatik könnte die Achtsamkeitspraxis sich positiv auswirken auf Kinder und Jugendliche mit ADHS-Diagnose. Aktuell wird in diesem Bereich geforscht.

Der Aspekt «Nicht urteilen» wurde von den Teilnehmern eingeschätzt als schwierig umzusetzen. Ein interessanter Forschungsbereich wäre sicher auch das Bewertungssystem im Bereich der Schule – in einer Aktionsforschung könnte untersucht werden, wo und wann im regulären Unterricht bewertet wird, und: Wie oft beurteilen heilpädagogische Lehrpersonen im Arbeitsalltag sich selber oder ihre Lernenden? – Das gewährte einen umfassenderen Eindruck in die Thematik.

In einer weiteren Forschungsstudie könnte «Achtsame Kommunikation in der interdisziplinären Zusammenarbeit im Team» beleuchtet werden. Konflikte – und die treten im Team häufig auf, häufiger als bei Einzelkämpfern – werden generell als sehr belastend erlebt. Mit «Achtsamkeit» wird eine sachliche Wahrnehmung eingeübt, die ist für die Zusammenarbeit von Vorteil.

Neue Erkenntnisse liefern würde der Vergleich zwischen einer Gruppe heilpädagogischer Lehrpersonen mit regelmässiger Achtsamkeitspraxis und einer Kontrollgruppe, die der Achtsamkeit als solcher nicht nachgeht: Welche Unterschiede liessen sich feststellen beispielsweise im Umgang mit Konflikten?

In einer weiteren Untersuchung könnte der Frage nachgegangen werden, wie die Stellenprozentage der heilpädagogischen Lehrperson zustande kommen: Welche Parameter sind massgebend für die Anzahl Lernender, für die Verantwortung getragen wird? Wie viel Zeit steht pro betreutem Kind zur Verfügung und wie wirkt sich das auf herausfordernde Situationen aus?

Danksagung

Ich möchte mich bedanken bei allen, die mich in dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Meike Wolters danke ich herzlich für die wertvolle Unterstützung und Begleitung, ich habe die Zusammenarbeit sehr geschätzt.

Ich danke Matthias Rüst für den inspirierenden Weiterbildungskurs sowie seinen Support für die Verbreitung der Fragebögen.

Allen Teilnehmenden, insbesondere den Interviewten danke ich für die spannenden Einblicke und ihre Offenheit.

Meinem Vater und meiner Cousine danke ich für das stetige Interesse an meiner Arbeit, meiner Mutter für den ruhigen Schreibort, meinen Schwestern für die munteren Momente und meinem Partner für den PC-Support.

Ich bedanke mich herzlich bei meinen Schulleiterinnen Monika Massoutier und Annette Preusse-Grobe sowie Sandra Abderhalden, der Geschäftsführerin, für die Unterstützung im Schreibprozess.

Prisca Leu und Sonja Crosby herzlichen Dank für die gelungene Stellvertretung.

Abschliessend möchte ich mich bei Gabriele Pässler für das Korrekturlesen der Masterarbeit herzlich bedanken.

Alexandra Angehrn

Embrach, 22. Juni 2021

Literaturverzeichnis

- Anderssen-Reuster, U. (2011). *Achtsamkeit in Psychotherapie und Psychosomatik, Haltung und Methoden* (2. Aufl.). Stuttgart: Schattauer.
- Breitenbach, E. (2021). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können, Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2013). Achtsamkeit und Heilpädagogik. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. 61–70. Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2013). Aktuelle Forschungsergebnisse zur Achtsamkeitsmeditation. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. 31–42. Bern: Haupt.
- Cahn, R., & Polich, J. (2006). NIH National Library of Medicine. Meditation states and traits: EEG, ERP, and neuroimaging studies. *Psychological Bulletin*, 132 (2), 180–211. Zugriff am 03. 01. 2021 von <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16536641>
- Chiesa, A., Calati, R., & Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. *Clinical Psychology Review*, 31 (3), 449–464. Zugriff am 20. 12. 2020 von <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027273581000173X>
- Damasio, A. (2017). *Im Anfang war das Gefühl. Der biologische Ursprung menschlicher Kultur*. München: Siedler.
- Döring-Seipel, E., & Dauber, H. (2013). *Was Lehrerinnen und Lehrer gesund hält: Empirische Ergebnisse zur Bedeutung psychosozialer Ressourcen im Lehrerberuf*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Fabbro, A., Fabbro, F., Capurso, V., D’Antoni, F., & Crescentini, C. (2020). Effects of Mindfulness Training on School Teachers’ Self-Reported Personality Traits As Well As Stress and Burnout Levels. *Perceptual and Motor Skills*, 127 (3), 515–532.
- Harrer, M. (20. Juli 2020). *achtsam leben integrale Achtsamkeitspraxis*. Zugriff am 24. 08. 2020 von <https://www.achtsamleben.at/was-ist-achtsamkeit/>
- Hawkins, K. (2018). *Achtsame Lehrer – achtsame Schule*. Freiburg im Breisgau: Arbor.

- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). *Schulische Heilpädagogik Kompetenzprofil*. Zugriff am 22. 02. 2021 von https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_nb.pdf
- Kabat-Zinn, J. (2015). Mindfulness. *Mindfulness*, 6, 1481–1483. Zugriff am 13. 10. 2020 von <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12671-015-0456-x>
- Kabat-Zinn, J. (2019a). *Achtsamkeit für Anfänger* (4. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Arbor.
- Kabat-Zinn, J. (2019b). *Im Alltag Ruhe finden, Meditation für ein gelassenes Leben*. München: Knauer.Leben.
- Kaltwasser, V. (2018). *Persönlichkeit und Präsenz, Achtsamkeit im Lehrerberuf* (2. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Kaluza, G. (2018). *Stressbewältigung, Übersicht und Trainingsmaterialien*. Berlin: Springer. Zugriff am 10.01.2021 von https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-55638-2_12.pdf.
- Kalweit, J. (o. J.). *entspanntundkreativ*. Abgerufen am 12. 04. 2021 von <https://achtsamkeitsmeditation-mbsr.de/formelle-praxis-1.html>
- Kashdan, T. & Rottenberg, J. (20. November 2010). Psychological Flexibility as a Fundamental Aspect of Health. *Clinical Psychology Review*, 30 (7), 865–878. Abgerufen am 19. 04. 2021 von <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21151705/>
- Krämer, S. (2019). Achtsamkeit in Schule und Lehrerinnen- und Lehrerbildung. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. 35–57. Bern: hep.
- Krämer, S. (2019). *Wache Schule: Mit Achtsamkeit zu Ruhe und Präsenz*. Paderborn: Junfermann.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung – Ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kunz Heim, D., Krause, A., Baeriswyl, S., & Sandmeier, A. (2014). Zugriff am 24. 08. 2020 von Belastungen und Ressourcen bei Schweizer Lehrpersonen: <http://www.skbf-csre.ch/pdf/15032.pdf>

- Leyh, A. (08. 09. 2011). *das.gehirn.info*. Zugriff am 20. 04. 2021 von <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/der-frontallappen/>
- Lullies, C., Baumann, A., Rüst, M., Vogel, D., & Khalafaoui, S. (o. J.). *Achtsame Schulen Schweiz*. Zugriff am 21. 09. 2020 von <https://www.achtsameschulen.ch/%C3%BCberuns/>
- Luong, M., Gouda, S., Bauer, J., & Schmidt, S. (2019). Exploring mindfulness benefits for students and teachers in three German high schools. *Mindfulness*, 10 (12), 2682–2702. Zugriff am 18. 03. 2021 von APA Psyc Net American Psychological Association: <https://psycnet.apa.org/record/2019-68557-001/>
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mazzola, N. & Rusterholz, B. (2013). *Achtsamkeit für LehrerInnen. Wege aus der Stressfalle*. München: Reinhardt.
- Moor, P. (1999). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch; Studienausgabe* (2. Ausg., Bd. 7). Luzern: Ed.SZH/SPC.
- Nakamura, Y. (2013). Was ist Achtsamkeit? In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma (Hrsg.), *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. 21–30. Bern: Haupt.
- Nilsson, H. & Kazemi, A. (2016). Reconciling and Thematizing Definitions of Mindfulness: The Big Five of Mindfulness. *Review of General Psychology*, 20 (2), 183–193. Zugriff am 13. 10. 2020 von <https://journals.sagepub.com/doi/10.1037/gpr0000074>
- Nyanaponika, M. (2000). *Geistestraining durch Achtsamkeit* (8. Aufl.). Herrnschrot: Beyerlein & Steinschulte. Zugriff am 20. 04. 2021 von http://www.palikanon.com/diverses/satipatthana/satipatt_03.html
- Ott, U. (2019). *Meditation für Skeptiker. Ein Neurowissenschaftler erklärt den Weg zum Selbst*. München: Knauer.
- pubMed.gov. (2021). *NIH National Library of Medicine*. Zugriff am 08. 02. 2021 von <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=achtsamkeit>
- Rupprecht, S. (2014). *Achtsamkeit macht Schule?! Fördert Achtsamkeitstraining das Lehrerwohlbefinden und die Unterrichtsqualität?* München: Grin.

- Rüst, M. (September 2020). *Achtsamkeitspraxis für Lehrpersonen und ihre Klassen, Handout Workshop 3, Achtsamkeit als angewandte Praxis*. Unveröffentlichtes Skript: Hochschule für Pädagogik Zürich.
- Rusterholz, B. & Mazzola, N. (2011). *Docplayer*. Zugriff am 17. 02. 2021 von <https://docplayer.org/115817018-E-lehrperson-als-modell-in-der-foerderung-emotionaler-kompetenz.html>
- Rutledge, P. (2021). *Media Psychology. Behavioral Science for a Digital World*. Zugriff am 10. 02. 2021 von <https://www.pamelarutledge.com/resources/the-persuasive-impact-of-augmented-reality/>
- Sauer, S. (2011). *Wirkfaktoren von Achtsamkeit. Wirkt Achtsamkeit durch Verringerung der affektiven Reaktivität?* Kröning: Asanger.
- Siegel, D. (2016). Blick ins Gehirn. Das Gehirn in Ihrer Hand. In S. Kubesch, *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. 247–256. Bern: Hogrefe.
- Simma, C. (2013). Achtsamkeit der Lehrperson. In M. Brunsting, Y. Nakamura & C. Simma, *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie*. 85–100. Bern: Haupt.
- Snel, E. (2013). *Stillsitzen wie ein Frosch. Kinderleichte Meditation für Groß und Klein* (2. Ausg.). München: Goldmann.
- Stahl , B., & Goldstein, E. (2012). *Stressbewältigung durch Achtsamkeit*. Freiburg: Arbor.
- Tomasi, C. (2019). Sara auf dem Weg zu Impulskontrolle und Emotionsregulation – Achtsamkeit als heilpädagogische Praxis. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler (Hrsg.), *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. 153–159. Bern: hep.
- Vogel, D., & Frischknecht-Tobler (Hrsg.), U. (2019). *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. Bern: hep.
- Walach, H., Buchheld, N., Buttenmüller, V., Kleinknecht, N., Grossmann, P. & Schmidt, S. (2004). *Empirische Erfassung der Achtsamkeit – Die Konstruktion des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit (FFA) und weitere Validierungsstudien*. In T. Heidenreich & J. Michalak (Hrsg.). *Achtsamkeit und Akzeptanz in der Psychotherapie. Ein Handbuch*. 731-772. Tübingen: dgvt.

Walach, H. (2019). Kultivierung des Bewusstseins – Bildungsaufgabe für das 21. Jahrhundert. In D. Vogel & U. Frischknecht-Tobler, *Achtsamkeit in Schule und Bildung*. 15–34. Bern: hep.

Walach, H., Loef, M., & Huber, E. (o. J.). *CHS Institut Veränderung – Gesundheit – Wissenschaft*. Zugriff am 19. 03. 2021 von Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA: <https://chs-institute.org/news/16-freiburger-fragebogen-zur-achtsamkeit-ffa.html/>

Weiss, H., Harrer, M., & Dietz, T. (2019). *Das Achtsamkeitsbuch*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Multitasking - Schilderung einer LP einer 2. Primarklasse 12

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Fotografie von Alexandra Angehrn

Abbildung 1: Artikelrecherche zum Begriff «Mindfulness» 2000–2020, in pub.Med.gov, 2021 5

Abbildung 2: Achtsamkeitspraxis - drei Bereiche 8

Abbildung 3: Professionskompetenz Master SHP, HfH, 2021, https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_nb.pdf 11

Abbildung 4: Triune Brain Model, in Anlehnung an Rutledge, 2011, <https://www.pamelarutledge.com/resources/articles/the-persuasive-impact-of-augmented-reality/> 14

Abbildung 5: Stress entsteht im Gehirn, Kaluza, 2018 15

Abbildung 6: Präsenz-Gleichmut-Matrix, Sauer, 2011, S. 21 16

Abbildung 7: Die Stressreaktion, in Anlehnung an Rüst, 2020 17

Abbildung 8: Die Stressreaktion mit einer achtsamen Haltung, in Anlehnung an Rüst, 2020 18

Abbildung 9: Ausschnitt FFA 22

Abbildung 10: Daten zu den Fragebogenteilnehmenden 24

Abbildung 11: Inhaltsanalytische Gütekriterien nach Krippendorff 1980, zitiert nach Mayring, 2015, S. 126 25

Abbildung 12: Generelles Ablaufschema der qualitativen Inhaltsanalyse, Kuckartz, 2016, S. 45 26

Abbildung 13: Ablaufmodell der induktiven Kategorienbildung, Mayring, 2016, S. 116 27

Abbildung 14: Punkteverteilung FFA-Teilnehmende 28

Abbildung 15: Auswertung 7. Frage des FFA	29
Abbildung 16: Auswertung 6. Frage des FFA	29
Abbildung 17: Auswertung 11. Frage des FFA	30
Abbildung 18: Auswertung 12. Frage des FFA	30
Abbildung 19: Formale Daten der Interviewpartnerin B01	31
Abbildung 20: Formale Daten der Interviewpartnerin B02	31
Abbildung 21: Formale Daten des Interviewpartners B03.....	32
Abbildung 22: Formale Daten des Interviewpartners B04.....	32
Abbildung 23: Formale Daten der Interviewpartnerin B05	33
Abbildung 24: Formale Daten der Interviewpartnerin B06	33
Abbildung 25: Auswirkungen der Achtsamkeitspraxis	36
Abbildung 26: Beruflich herausfordernde Situationen	38
Abbildung 27: Umgang mit beruflich herausfordernden Situationen.....	39
Abbildung 28: Achtsame Heilpädagogik.....	40

Anhang

Der Anhang ist in einem separaten Dokument abgelegt und enthält folgende Bestandteile:

Anhang 1 FFA und Scoring-Anleitung nach Walach, 2004

Anhang 2 Fragebögen der Interviewten

Anhang 3 Interviewleitfaden

Anhang 4 Interview-Transkripte März–Mai 2021

Anhang 4.1 B01

Anhang 4.2 B02

Anhang 4.3 B03

Anhang 4.4 B04

Anhang 4.5 B05

Anhang 4.4 B06

Anhang 5 Auswertungstabellen

Tabellenverzeichnis

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik 2018
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

Achtsam mit beruflichen Herausforderungen umgehen –
Sechs Heilpädagoginnen und Heilpädagogen erzählen

Anhang

Eingereicht von:

Alexandra Angehrn

Begleitung:

Meike Wolters, lic. phil.

Datum der Abgabe:

26. Juni 2021

Inhaltsverzeichnis

Anhang 1 FFA und Scoring-Anleitung nach Walach, 2004.....	1
Anhang 2 Fragebögen der Interviewten.....	2
Anhang 3 Interviewleitfaden	15
Anhang 4 Interview-Transkripte	16
Anhang 4.1 B01.....	16
Anhang 4.2 B02.....	21
Anhang 4.3 B03.....	27
Anhang 4.4 B04.....	30
Anhang 4.5 B05.....	36
Anhang 4.6 B06.....	42
Anhang 5 Auswertungstabellen	49
Tabellenverzeichnis	54

Anhang 1 FFA und Scoring-Anleitung nach Walach, 2004

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

FFA – Scoring the Freiburg Mindfulness Questionnaire

Score “rarely” as 1, “occasionally” as 2, “fairly often” as 3, “almost always” as 4. Add up all items to get one summary score. When scoring, please observe that there are a couple of reversed items. For these you need to reverse the scoring, preferably by a recode command that recodes 1 into 4, 2 into 3, 3 into 2 and 4 into 1.

The items to be recoded are, for the short version:

Item 13

For the long version

Item 9

Item 13

Item 27

Item 29

At the moment, we do not recommend to use separate factor-scale scores. If you wish to do so, we recommend that you analyse your own data set and extract 4 to 6 factors according to the data structure you find and then proceed accordingly, adding up item scores per scale.

Freiburg, 30/12/04

For the authors

Harald Walach, PhD

Anhang 2 Fragebögen der Interviewten

Achtsamkeitsbefragung

Name	B01
Alter	32
Geschlecht	weiblich
Anzahl Berufsjahre im SHP-Beruf	3
Arbeitsort	Kanton Zürich
Hobbys	Sport

Hast du einen Bezug zum Thema Achtsamkeit? Falls ja, welchen?

Aus dem Sport → Achtsamkeit auf den eigenen Körper gerichtet

Was bedeutet für dich Achtsamkeit?

Auf sich oder/und den Moment/Umgebung achten, wahrnehmen, hineinspüren, nicht mit Vorurteilen ins Geschehen gehen

Herzlichen Dank für deine Teilnahme!

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer	
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen. 2
7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt. 4
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an. 4
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen. 2.5
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren. 4
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten. 3
12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind. 4
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen. 3
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache. 4

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

45. 5 PUNKTE

Achtsamkeitsbefragung

Name	B02
Alter	29
Geschlecht	weiblich
Anzahl Berufsjahre im SHP-Beruf	ausgebildet im 2. Jahr generell: im 5. Jahr
Arbeitsort	Regelschule IF und ISR
Hobbys	Künstlerisches Gestalten, Bewegung, Natur erleben, Kochen

Hast du einen Bezug zum Thema Achtsamkeit? Falls ja, welchen?

Ich bin zurzeit intensiv am Lernen, nachdem ich daran gescheitert bin.

Was bedeutet für dich Achtsamkeit?

Zugang zu sich selbst schaffen, die innere Stimme wahrnehmen, hinnehmen ohne zu kritisieren/werten
Bewusstsein schaffen für sich selbst und die Situation wertefreier Umgang, besonders auch in schwierigen Situationen.

Herzlichen Dank für deine Teilnahme!

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer	
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt. 2
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an. 3
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen. 3
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren. 1
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten. 2
12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind. 2
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen. 3
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache. 3

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

33PUNKTE

Achtsamkeitsbefragung

Name	B03
Alter	32
Geschlecht	männlich
Anzahl Berufsjahre im SHP-Beruf	3
Arbeitsort	Kanton Zürich
Hobbys	Sport und Lesen

Hast du einen Bezug zum Thema Achtsamkeit? Falls ja, welchen?

Ich habe mich lange mit dem Thema befasst. Während drei Jahren war Zen Meditation ein fester Bestandteil meiner Tage.

Was bedeutet für dich Achtsamkeit?

Es bedeutet für mich, voll und ganz im Moment zu leben. Nur das zu tun, was man gerade tut. Und vor allem, sich seiner Gedanken bewusst zu sein und sie immer wieder ins hier und jetzt zu holen.

Herzlichen Dank für deine Teilnahme!

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer	
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt. 3
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an. 3
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen. 2
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren. 2
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten. 3
12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind. 2
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen. 4
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache. 3

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

40PUNKTE

Achtsamkeitsbefragung

Name	B04
Alter	54
Geschlecht	männlich
Anzahl Berufsjahre im SHP-Beruf	13
Arbeitsort	Kanton Zürich
Hobbys	Lesen, Bike, Wandern, Fotografieren

Hast du einen Bezug zum Thema Achtsamkeit? Falls ja, welchen?

Ja: Atmen/Atemtherapie nach Middendorf, Einbezug im Alltag

Was bedeutet für dich Achtsamkeit?

Mit Präsenz und offenen Sinnen «bei mir» und meinem Tun/im Moment sein und im Kontakt zu anderen und meiner Umgebung sein; auf mich und meinen Körper «hören»;

Herzlichen Dank für deine Teilnahme!

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer	
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4
6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4

7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt. 4
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an. 4
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen. 4
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren. 4
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten. 3
12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind. 3
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen. 4
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache. 3

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

49 Punkte

Achtsamkeitsbefragung

Name	B05
Alter	37
Geschlecht	weiblich
Anzahl Berufsjahre im SHP-Beruf	3 ½ Jahre
Arbeitsort	Kanton Zürich
Hobbys	Yoga, Tauchen, Zumba

Hast du einen Bezug zum Thema Achtsamkeit? Falls ja, welchen?

Ich praktiziere seit bald 15 Jahre Yoga. In meiner Yogapraxis übe ich mich in Achtsamkeit, spüre in meinen Körper hinein. Dies fällt mir während der Hektik des Alltages eher schwer. Auch beim Tauchen und ansonsten beim Sport achte ich vielmehr auf die Signale meines Körpers und es hilft mir in Kontakt mit meinen Emotionen zu kommen. Achtsamkeit ist etwas Herausforderndes und man muss

sich Zeit dafür nehmen. Mir hilft es, wenn es einen Rahmen gibt wie zum Beispiel in der Yogastunde wieder ganz zu sich selber zu finden.

Was bedeutet für dich Achtsamkeit?

Achtsamkeit heisst für mich sich Zeit nehmen und etwas ganz bewusst zu machen. Es bedeutet, dass man sich beispielsweise seiner Gefühle bewusst wird ohne sie zu bewerten. Viele Dinge macht man einfach wie im «Autopilot». Es ist für mich sehr wichtig achtsam mit meinem eigenen Körper und meinen Mitmenschen umzugehen. Auch im Beruf als SHP ist es sehr wichtig aufmerksam sein. Sei dies zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen aber auch Gruppenprozesse in der Klasse sowie die eigene Work-Life-Balance.

Herzlichen Dank für deine Teilnahme!

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer	
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind. 2
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen. 2
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache. 3

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

35 Punkte

Achtsamkeitsbefragung

Name	B06
Alter	31 Jahre
Geschlecht	weiblich
Anzahl Berufsjahre im SHP-Beruf	zweites Studienjahr und 1.5 Jahre Praxiserfahrung
Arbeitsort	Solothurn
Hobbys	Sport treiben (Kanu fahren, schwimmen, Badminton spielen, biken) Klavier spielen

Hast du einen Bezug zum Thema Achtsamkeit? Falls ja, welchen?

Im Sport aber auch in der Musik bin ich unbewusst immer mit Achtsamkeit konfrontiert. Achtsam kann bedeuten in den Risikosportarten seine Grenzen genau zu kennen, das wilde Gewässer oder gefährliche Passagen auf dem Bike abzuschätzen und sich selbst gut genug zu kennen, um zu wissen wie man darauf reagiert. Wann sagt man Nein und wann riskiert man etwas. In der Musik hat das Spiel immer mit Emotionen zu tun. Die Lieder enthalten eigene Stimmungen und jeder interpretiert sie nochmals ein wenig anders. Die eigene Stimmung beeinflusst das Spiel. Nimmt man die eigene Stimmung wahr, kann man das Spiel sehr gut kontrollieren.

In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Thema Verhaltensauffälligkeiten, Bindung und Beziehung im pädagogischen Kontext. Da spielt Achtsamkeit eine bedeutende Rolle. Beziehung hat viel damit zu tun Emotionen und Stimmungen anderer wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Der Umgang mit Kindern mit auffälligem Verhalten verlangt sehr viel Achtsamkeit, denn diese Kinder müssen

lernen ihre eigenen Emotionen wahrzunehmen und diese zu steuern. Mit kleinen Aufmerksamkeiten gegenüber diesen Kindern kann die Beziehung zu der Lehrperson gestärkt werden. Dazu ist von Seiten der Lehrperson eine gewisse Achtsamkeit nötig, um die Bedürfnisse der Kinder nach Zuneigung und Sicherheit zu erkennen und darauf eingehen zu können.

Was bedeutet für dich Achtsamkeit?

Für mich bedeutet Achtsamkeit, sich seines Körpers und dessen Stimmung bewusst zu sein und darauf Einfluss zu nehmen.

Im pädagogischen Bereich bedeutet es für mich den Umgang mit den Kindern bewusst zu machen: In welchem Ton und mit welchen Worten sage ich etwas? Wann handle ich professionell, wann kippe ich in die emotionalen Ebene? Denn im Umgang mit Menschen spielen Emotionen und die eigene Stimmung immer eine wichtige Rolle. Daher gilt es, sich dieser Emotionen und Stimmungen bewusst zu sein und sie zu steuern.

In der Heilpädagogik hat Achtsamkeit viel damit zu tun, das Kind wahrzunehmen, zu erkennen, wo es Förderbedürfnisse hat und dem Kind zu zuhören und nicht vorschnell schon wissen zu wollen, was das Kind braucht.

Herzlichen Dank für deine Teilnahme!

Freiburger Fragebogen zur Achtsamkeit FFA Kurzversion

Dieser Fragebogen soll Ihre Achtsamkeit erfassen. Bitte beziehen Sie dabei die Aussagen auf die letzten 7 Tage. Kreuzen Sie bitte bei jeder Frage die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Sie bitten, so ehrlich und spontan wie möglich zu antworten. Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» und keine «guten» oder «schlechten» Antworten. Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns wichtig.

Vielen Dank für Ihr Bemühen!

	fast nie	eher selten	relativ oft	fast immer	
1. Ich bin offen für die Erfahrung des Augenblicks.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
2. Ich spüre in meinen Körper hinein, sei es beim Essen, Kochen, Putzen, Reden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
3. Wenn ich merke, dass ich abwesend war, kehre ich sanft zur Erfahrung des Augenblicks zurück.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
4. Ich kann mich selbst wertschätzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
5. Ich achte auf die Motive meiner Handlungen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
6. Ich sehe meine Fehler und Schwierigkeiten, ohne mich zu verurteilen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
7. Ich bin in Kontakt mit meinen Erfahrungen, hier und jetzt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
8. Ich nehme unangenehme Erfahrungen an.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
9. Ich bin mir gegenüber freundlich, wenn Dinge schief laufen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
10. Ich beobachte meine Gefühle, ohne mich in ihnen zu verlieren.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
11. In schwierigen Situationen kann ich innehalten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
12. Ich erlebe Momente innerer Ruhe und Gelassenheit, selbst wenn äusserlich Schmerzen und Unruhe da sind.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
13. Ich bin ungeduldig mit mir und meinen Mitmenschen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
14. Ich kann darüber lächeln, wenn ich sehe, wie ich mir manchmal das Leben schwer mache.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie keine Zeile ausgelassen haben.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

36 Punkte

Anhang 3 Interviewleitfaden

Einstiegsgespräch: Sie haben im November 2020 an meiner Achtsamkeitsbefragung teilgenommen und mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank nochmals für Ihre Teilnahme. Im FFA (14 Items) haben Sie eine hohe Punktezahl erzielt (oder für die Studie relevante Angaben gemacht). Dies veranlasste mich, Sie zu einem Interview einzuladen.

Thema	Frage
Kontext des Arbeitsfelds Person – Beruf	<ul style="list-style-type: none"> • In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig und zu wieviel Prozent sind Sie angestellt? • Wie alt sind die Kinder/Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten? • Wie viele Kinder/Jugendliche begleiten Sie?
Person – Bezug zum Konzept «Achtsamkeit» Person – Achtsamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Was bedeutet für Sie «Achtsamkeit»? <p>Jon Kabat-Zinn (ist Molekularbiologe und ein Mediationslehrer, der sich mit dem Konzept der Achtsamkeit auseinandergesetzt hat) definiert «Achtsamkeit» wie folgt: <i>«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie stehen Sie zu dieser Definition? • Wie sieht Ihre wöchentliche Achtsamkeitspraxis aus? • Welche Auswirkungen hat Ihre praktizierte Achtsamkeit auf Sie? • Welche davon werten Sie positiv, welche negativ? • Wann kamen Sie das erste Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung und warum?
Person – Beruflich herausfordernde Situationen	<ul style="list-style-type: none"> • Was sind für Sie beruflich herausfordernde Situationen? • Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
Achtsamkeit und beruflich herausfordernde Situationen	<ul style="list-style-type: none"> • Was kann das Konzept der Achtsamkeit in Bezug auf diese Herausforderungen bewirken? • Welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit (Def. von Jon Kabat-Zinn) für den heilpädagogischen Beruf?
Platz für eigene Ideen, Gedanken	Habe ich etwas vergessen, was Ihnen am Herzen liegt?
Bedanken	Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.

Anhang 4 Interview-Transkripte

Die nachfolgende Legende stellt die Codierungen dar und wird in den Interview -Transkripten verwendet.

Legende der Codes

Auswirkungen von Achtsamkeit

grün unterstrichen Körper = K

blau unterstrichen Psyche = P

pink unterstrichen Kognitive Fähigkeiten = KF

hellgrün unterstrichen Beruf = B

Beruflich herausfordernde Situationen

rot unterstrichen = Zusammenarbeit

orange unterstrichen = Konflikt

hellblau unterstrichen = herausforderndes Verhalten

schwarz unterstrichen = sonstiges

Umgang mit herausfordernden Situationen

Alle Codes sind in violetter Schriftfarbe dargestellt und haben eine Abkürzung nach dem Code.

Konzept der Achtsamkeit = A

Selbstfürsorge = S

Distanz zur Situation schaffen = D

Intervision / Supervision = I

Beziehung aufbauen = Be

Sonstiges = So

Bei Codes Überschneidungen wird die Schrift in der jeweiligen Farbe markiert.

Anhang 4.1 B01

Interview Achtsamkeit und Heilpädagogik B01

I: Sie haben an meiner Achtsamkeitsbefragung, im November 2020, teilgenommen und mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Teilnahme. Im Freiburger Fragebogen über die Achtsamkeit haben Sie eine hohe Punktzahl erreicht. Das hat mich dazu veranlasst, Sie heute in diesem Interview zu befragen.

1. **I:** In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig und zu wieviel Prozent sind Sie angestellt?
2. **B:** Ich bin als Kindergärtnerin an einer heilpädagogischen Schule tätig. Ich habe die heilpädagogische Ausbildung absolviert. Ich bin, glaube ich, zu 90 Prozent angestellt. Ganz genau kann ich die Zahl nicht mehr sagen.
3. **I:** Wie alt sind die Kinder, die Sie unterrichten, also arbeiten?
4. **B:** Die sind vier bis sechs Jahre alt.
5. **I:** Wie viele Kinder begleiten Sie?
6. **B:** In meiner Klasse sind es sechs Kinder.
7. **I:** Was bedeutet «Achtsamkeit» für Sie?
8. **B:** Für mich hat es einen sehr hohen Stellenwert, egal ob nun Arbeit oder privat. Für mich hängt es auch zusammen mit Achtsamkeit mir selbst gegenüber: Wie viel Rücksicht nehme ich auf mich? Wie viel Zeit rechne ich für mich ein? Wie viel Zeit gebe ich anderen? Wie erlebe ich die jeweils aktuelle Situation? Wie achtsam bin ich in dem Moment? (S), (KF) – Für meine Arbeit hat die Achtsamkeit auch einen grossen Stellenwert, den Moment zu erfassen: Wie sind die Kinder jetzt im Moment?
9. **I:** Jon Kabat-Zinn, das ist ein Molekularbiologe und Meditationslehrer, er definiert «Achtsamkeit» wie folgt: *«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»* Wie stehen Sie zu dieser Definition?
10. **B:** Ja – ich finde, dass sie die Achtsamkeit gut umschreibt. Gerade der letzte Teil – also, dass es darum geht, ohne diese Wertung vorzugehen, das ist für mich ganz wichtig. Es ist schwierig, aber wichtig.
11. **I:** Schwierig inwiefern?
12. **B:** Es ist schwierig, nicht zu werten. Es passiert ganz schnell, gerade im beruflichen Alltag, dass man wertet. Wenn zum Beispiel das Kind etwas nicht dabei hat, dann reagiert man schnell genervt und interpretiert sofort. Man wertet.
13. **I:** Wie sieht Ihre wöchentliche Achtsamkeitspraxis aus? Machen Sie etwas regelmässig?

14. **B:** Ja. Ich betreibe regelmässig Yoga. Da versuche ich die Achtsamkeit auf mich selbst und meinen eigenen Körper zu lenken. Ich gehe gerne auch mal zur Massage oder mache Wellness. Das mache ich dann einfach für mich. (S) Da geht es um die Achtsamkeit auf mich, meine Zeit, mein Körper. Ich treffe mich auch regelmässig mit Freund
15. innen, also Sozialkontakt. Wir haben alle ähnliche Berufe – entweder mit Menschen, oder eben spezifisch mit Kindern. Da gibt es auch diesen Austausch, wo ich immer wieder merke, dass es wichtig ist, den Moment zu geniessen, die Achtsamkeit auf etwas ganz Kleines zu legen. (I) Im Gespräch merkt man dann: «Ach ja, das hat er ja auch gemacht. Das kann der ja auch.» Wieder: diesen Fokus darauf zu setzen.
16. **I:** Und wie regelmässig machen Sie das? Sie sprachen vorhin von Yoga. Machen Sie das wöchentlich?
17. **B:** Ja. Sicher mache ich das einmal in der Woche. Und ich versuche, es für mich zu Hause noch mehr zu machen. Aber mehr als zwei bis drei Mal schaffe ich es leider nicht.
18. **I:** Und das machen Sie geleitet in einer Gruppe?
19. **B:** Ja.
20. **I:** Oder eben, wie Sie sagten, zu Hause alleine. – Welche Auswirkungen hat diese praktizierte Achtsamkeit für Sie? Was merken Sie?
21. **B:** Es bringt mehr Zufriedenheit. (P) Das ist etwas, was mir ganz fest bewusst wird, wenn ich achtsamer bin: (K) Dann gibt es weniger Stress und ich bin belastbarer. (P) Es hat für mich positive Auswirkungen. Eine negative Auswirkung wüsste ich nicht.
22. **I:** Das wäre meine nächste Frage gewesen: Welche davon werten Sie positiv oder negativ? Das haben Sie bereits erwähnt. Negativ fällt Ihnen spontan nichts ein?
23. **B:** Nein.
24. **I:** Wann kamen Sie zum ersten Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung?
25. **B:** In meiner Ausbildung. Ich würde sagen, dass das der erste Kontakt war. Ich habe Fachfrau Betreuung gelernt. Da hatte ich mal so einen überbetrieblichen Kurs, da ging es genau um das Thema «Achtsamkeit». Es ging spezifisch um die Pflege und Betreuung von Menschen. – Ich habe noch eine Weiterbildung für Sterbebegleitung gemacht;

da war es auch ein ganz zentraler Punkt, wie die Achtsamkeit in die Arbeit einfließen kann.

26. **I:** Wenn wir nun auf den Beruf der Heilpädagogin zu sprechen kommen: Was sind für Sie beruflich herausfordernde Situationen?
27. **B:** Da gibt es viele. Wenn Kinder ein auffälliges Verhalten zeigen, bei dem ich die Ursache nicht erkenne, das finde ich schwierig, weil ich ja dann wenig auf die Ursache zu sprechen kommen kann: «Warum hast du dich so verhalten? Wie gehen wir das das nächste Mal an?» Für mich ist es auch schwierig zu akzeptieren, dass er das Verhalten zeigt, ich reagieren muss, obwohl ich nicht weiss, warum er sich so verhält. Ausserdem sind zwischenmenschliche Konflikte für mich schwierig. Da meine ich auch Stresssituationen bei Mitarbeitenden, also wenn es da Konflikte zwischen Mitarbeiten-den gibt. Wenn dann so eine negative Stimmung im Raum herrscht, ist es schwierig, damit umzugehen. Damit habe ich auch Mühe. Ich glaube, das sind so die wichtigen Punkte. So schnell fällt mir dazu nichts mehr ein.
28. **I:** Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
29. **B:** Wenn es auf der Erwachsenenenebene ist, also schlechte Stimmungen, die herrschen, versuche ich immer wieder, die Achtsamkeit auf mich zu setzen: Bin ich daran beteiligt? Ich frage mich dann immer, ob ich mich dann da vielleicht auch ausblenden kann. (A) Wenn andere Konflikte haben, dann sollen sie die austragen und nicht zu mir kommen, damit ich mich da dann auch distanzieren kann. (P) Bei den Kindern versuche ich auch oft einfach mal einen Schritt zurück zu machen und das Gesamte wahrzunehmen: Warum könnte der so reagieren? (D) Wenn ich es nicht herausfinde, auch nicht im Nachhinein, versuche ich, es auch einfach mal hinzunehmen: Das Kind hat sich jetzt so verhalten, ist fertig damit – abgeschlossen. (P)
30. **I:** Was kann das Konzept der Achtsamkeit, in Bezug auf diese Herausforderungen, bewirken? Sie haben schon gewisse Dinge angesprochen. Wenn wir da jetzt noch in die Tiefe gehen: Was denken Sie dazu?
31. **B:** Wenn man wirklich versucht, im beruflichen Alltag aufmerksam zu sein, ist man viel stärker im Moment. Dadurch habe ich auch immer mehr das Gefühl, dass ich mehr wahrnehme, also Kleinigkeiten, die vorkommen. Dann sehe ich auch eher: Das ist vorgefallen und das ist seine Reaktion darauf. Ich kann dann auch viel besser vorbeugend arbeiten, weil ich die Ursachen sehe. (KF) Auf der anderen Seite finde ich es auch viel entspannter zu arbeiten: (K) Ich nehme ja auch mich selbst viel stärker wahr und kann

einfach mal den Puls 'runterfahren und etwas mit Humor bringen (K). Es hilft auch, sich mal wieder selbst zu reflektieren. (KF) Man darf nicht nur schlecht gelaunt 'rumlaufen, sondern muss auch mal wieder ein bisschen lächeln. (P)

32. **I:** Und was denken Sie, welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit, so wie es Jon Kabat-Zinn definiert, für den heilpädagogischen Beruf?
33. **B:** Es hat beide Seiten: Einerseits arbeitet man professioneller, weil die Wahrnehmung besser beim Kind, der Klasse, der Umgebung, Reizen liegt. (B), (KF) Auf der anderen Seite hilft es einem selbst. Es kann ja auch ein sehr belastender Beruf sein. Achtsamkeit kann vor Überbelastung schützen. (S)
34. **I:** Wenn Sie an die letzten Wochen denken: Haben Sie da eine herausfordernde Situation erlebt? Falls Ja, wäre es schön, wenn Sie diese erzählen würden.
35. **B:** Die Herausforderung war ein Junge, der gerne sehr viel Aufmerksamkeit erhält und gerne umsorgt wird. Wenn er das nicht bekommt, dann wird er aggressiv. Wir wollen, dass er auch etwas selbständig zu Ende bringt, erarbeitet, und sind dann nur präsent, begleiten ihn verbal, aber tun es nicht für ihn. Das gab letzte Woche einige Konflikte. Er kam wieder in die Aggression. – Wie gehe ich damit um? Ich weiss es ja. Das ist etwas, was ich dann gut einordnen kann. Ich sehe: Genau jetzt passiert es. Ich kann ruhig bleiben, es ihm einfach nochmal erklären, wie die Regeln sind, was unsere Erwartungen sind. Es ist ein Geduldsspiel. Es geht um «Ruhig bleiben und abwarten». Das kam gut. (K)
36. **I:** Sie haben das Nicht-Urteilen am Anfang bereits angesprochen. Das ist ja eigentlich ein Teil der Definition von Jon Kabat-Zinn, aber im heilpädagogischen Beruf sehr schwierig. Können Sie das noch ein bisschen erläutern?
37. **B:** Gerade mit dem Beispiel von diesem Jungen: Es geht darum, ihn auch nicht zu verurteilen. Er kennt es nur so. Wenn die Mama ihm alles macht und es kommt jemand, der das nicht macht, ist es nicht einfach ein Schuldgeben oder Werten. Es geht dann nicht darum, ihn oder die Mutter zu verurteilen, sondern diese Situation einfach so zu akzeptieren. Da geht es um das Wertfreie. Was die Mutter macht, ist egal. Es ist der Moment, in dem das Kind dasteht und sich jetzt so verhält. Ich finde es schwierig in den Momenten, wenn noch drei andere Kinder rufen und man weiss, man muss in zehn Minuten draussen in der Pause sein. Es ist schwierig, dass dann nicht irgendwie Stress aufkommt und man sich denkt: «Mann! Diese Mutter hätte ihr Kind anders erziehen

sollen, dann hätte ich es jetzt einfacher», die Situation – also wirklich wertfrei weiterzugehen. Das ist schwierig, gerade in so Stresssituationen.

38. **I:** Diese Stresssituationen merken Sie dann auch am Körper und sind sich darüber bewusst?
39. **B:** Ja. Ich versuche dann die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ich weiss zum Beispiel, dass die Lautstärke meiner Stimme ansteigt, je genervter ich werde. Auch die Worte: Ich werde sehr klar und befehlend. (A) Ich merke es auch von der Anspannung her, der ganze Muskeltonus. Das sind ein paar Punkte, die ich immer wieder wahrnehme, und denke: «Wow, jetzt bist du mir zu angespannt.» (K)
40. **I:** Was machen Sie, wenn Sie das realisieren?
41. **B:** Ich mache Atemübungen. Ich atme einfach bewusst aus und entspanne mich. (A) Ich entspanne den Muskeltonus und gehe nochmal neu an die Sache heran. (K)
42. **I:** Haben wir etwas vergessen, was wir noch zum Thema «Achtsamkeit» oder «Heilpädagogik» noch nicht gesagt haben?
43. **B:** Mir fällt gerade nichts ein.
44. **I:** Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
45. **B:** Danke. (B01 Interview Heilpädagogik, Achtsamkeit, Pos. 1–45)

Anhang 4.2 B02

Interview Achtsamkeit und Heilpädagogik B02

I: Sie haben an meiner Achtsamkeitsbefragung im November 2020 teilgenommen und haben mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Teilnahme. Im Freiburger Fragebogen haben Sie für die Studie relevante Angaben gemacht. Dies veranlasst mich dazu, Sie heute zu interviewen.

1. **I:** Ich beginne mit der folgenden Frage: In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig und zu wie viel Prozent sind Sie angestellt?

2. **B:** Zurzeit bin ich in einer Regelschule tätig. Ich betreue in einem Arbeitspensum von 88 Stellenprozent zwei Klassen mit jeweils vier Lektionen integrativer Förderung und drei integrierte Sonderschüler mit fünf bis acht Wochenlektionen.
3. **I:** Wie alt sind die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten?
4. **B:** Die sind von der zweiten bis zu der fünften Klasse. Also sie sind acht bis elf Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe.
5. **I:** Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie drei Sonderschüler begleiten und ebenfalls noch in der Regelklasse integrativ arbeiten. Das heisst, wie viele Kinder oder Jugendliche begleiten Sie insgesamt?
6. **B:** Das kann ich so nicht sagen. Abgesehen von den Sonderschülern, die integriert werden, behandeln wir die integrativen Schüler bei uns an der Schule relativ variabel. Das heisst, wirklich im IF-Status, wie man den so schön benennt, sind vielleicht etwa vier bis sechs oder sieben Kinder pro Klasse. Aber in meiner Arbeit begleite ich wesentlich mehr
7. **I:** Was bedeutet für Sie «Achtsamkeit»?
8. **B:** Achtsamkeit ist für mich als berufstätige Person im heilpädagogischen Kontext – bedeutet, dass ich auch mein Wohl als eines der wichtigen Wohle anerkenne und dass ich darauf achte, wie es mir in meinem Berufsalltag geht, wie es mir in gewissen Situationen geht und wie ich Situationen genau wahrnehme. Es ist einfach eine sehr bewusste Wahrnehmung verschiedener Umstände und ein sehr reflektiertes Handeln.
(KF)
9. **I:** Jon Kabat-Zinn ist ein Molekularbiologe und Meditationslehrer, der sich mit dem Konzept der Achtsamkeit auseinandergesetzt hat. Er definiert «Achtsamkeit» wie folgt: *«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»* Wie stehen Sie zu dieser Definition?
10. **B:** Sie klingt für mich sehr schlüssig. Und ich finde, sie hebt auch direkt das sehr anspruchsvolle Detail hervor, dass man eben in den Situationen nicht urteilen sollte, sondern sie einfach wahrnehmen und aufnehmen sollte. Was für mich persönlich im Alltag immer wieder aufs Neue eine grosse Schwierigkeit darstellt, obwohl ich mich sehr mit dem Thema der Achtsamkeit befasse.

11. **I:** Wie sieht Ihre wöchentliche Achtsamkeitspraxis aus?
12. **B:** Das ist eine schwierige Frage. Es kommt ganz darauf an, wie sich der Alltag bei mir zeigt. Mal gelingt es mir besser, achtsam durch den Alltag zu gehen und damit umzugehen, mal gelingt es mir weniger. Im Grossen und Ganzen versuche ich, bevor ich nach Hause gehe, mich am Arbeitsplatz zu sammeln und wahrzunehmen, was um mich herum ist. Ich versuche meine Pendenzen schriftlich festzuhalten, dass sie mich nicht mit nach Hause begleiten. Ich versuche bei schwierigen Gesprächen möglichst achtsam dabei zu sein und mir vielleicht auch mal einen Moment selber zu gönnen und nachzudenken, bevor ich spreche, einfach, um die ganze Situation aufzunehmen, wie sie ist. Aber es gelingt mir nicht immer gleich.
13. **I:** Welche Auswirkungen hat Ihre praktizierte Achtsamkeit auf Sie?
14. **B:** Es gibt mir enorm viel Ruhe. (K) Es hilft mir, mich selber gewissermassen auch von schwierigen Situationen abzugrenzen und Dinge, die man nicht ändern kann, hinzunehmen und stehen zu lassen, sowie weniger Verantwortung zu übernehmen für Sachen, die nicht veränderbar sind. In Konfliktsituationen, auch wenn ich selber Teil des Konfliktes bin, hilft es mir, mich emotional 'rauszunehmen und den Konflikt eher von aussen und sachlicher zu betrachten. (KF) Also im Grossen und Ganzen würde ich sagen, dass die Achtsamkeit mich emotional stabiler hält und meine Psyche darin unterstützt, gesund zu sein. (P)
15. **I:** Wann kamen Sie das erste Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung und warum?
16. **B:** Das erste Mal war bereits, als ich in der Pflege gearbeitet habe. Meine erste Ausbildung habe ich in einem Pflegeberuf gemacht. Und da war es für mich sehr wichtig, einfach Schicksalsschläge am Arbeitsplatz zu lassen und sie nicht mit nach Hause zu tragen. (P) Das habe ich aber im pädagogischen Setting völlig verloren; es war für mich irgendwo an den Pflegeberuf gekoppelt. Und ich habe es dann aufgrund eines Ausfalls meinerseits wieder gelernt, dass es halt doch auch besonders im heil-pädagogischen Beruf einen sehr wichtigen Aspekt darstellt.
17. **I:** Was sind für Sie beruflich herausfordernde Situationen?
18. **B:** Es gibt verschiedene. Ich finde, das können Situationen sein, wo ich vielleicht im Lernprozess eines Kindes anstehe und an meine eigenen Kreativitätsgrenzen gerate. Wenn ich das Gefühl habe, in eine Sackgasse zu laufen und keine neue Ansatzpunkte mehr finde. Es können Situationen sein mit Eltern, wenn die Eltern ein anderes Ver-

ständnis von Förderung haben als ich als heilpädagogische Fachperson, oder wenn die Eltern das Kind unterstützen wollen, aber in eine andere Richtung. Das ist einfach so, wenn man nicht einen gemeinsamen Kontext findet. Ich finde aber auch, dass man nicht unterschätzen darf, dass vor allem auch interdisziplinäre Diskussionen sehr herausfordernd sein können. Als Heilpädagogin an der Regelschule wäre ich theoretisch in beratender Funktion für Lehrpersonen angestellt; aber nur wenige scheinen sich eine Beratung zu wünschen. Das ist meine Erfahrung und ich möchte nicht verallgemeinern, aber viele Lehrpersonen haben eher das Gefühl, dass sie heilpädagogische Fachpersonen anleiten können und ihnen konkrete Aufträge erteilen können. Und das empfinde ich auch als eine grosse Diskrepanz in meinem Berufsalltag, weil ich eigentlich fachlich kompetent wäre, um selber zu entscheiden, aber mir die Entscheidung häufig abgenommen wird.

19. **I:** Wie gehen Sie denn mit solchen Situationen um?
20. **B:** Das ist unterschiedlich. Es kommt ganz darauf an, wie viel Energie ich da reinstecken möchte. Je nachdem, wie gut es mir geht und wie viel Energie ich übrig habe, aber auch je nachdem, wie wichtig mir eine Thematik zum Wohle des Kindes erscheint, setze ich mich gegen die Lehrperson, gegen die Eltern und argumentiere fachlich, warum ich anderer Meinung bin. (S) Ich versuche dann, meine Meinung gewissermassen durchzusetzen. Aber bei anderen Aspekten, wo es mir energetisch nicht mehr möglich ist, oder wenn ich auch denke, es ist vielleicht nicht ganz so wild, wenn man es auch anders macht, gebe ich einfach nach und stelle mich selber etwas zurück und arbeite so, wie man es von mir erwartet oder wünscht.
21. **I:** Sie haben am Anfang des Interviews erwähnt, dass es eine Herausforderung ist, nicht zu urteilen. Inwiefern ist das eine Herausforderung für Sie?
22. **B:** Ich beschreibe es gerne so, dass Konflikte eigentlich wie eine Welle sind: Es geschieht ein Konflikt und die Welle schwappt mir entgegen. Und es gibt zwei Varianten: Entweder ich stelle mich hin und erwarte die Welle mit meinem Angesicht und sie schwappt mir ins Gesicht – das geschieht mir immer wieder –dann fühle ich mich persönlich angegriffen, betroffen und ich hinterfrage meine Kompetenz. Oder es gibt auch andere Dinge: Ich sehe wie den Konflikt bei mir als Fachperson, bei mir als Privatperson oder wie auch immer. Oder die zweite Variante wäre, dass man eine Welle kommen sieht und sich dazu entscheidet, jetzt vom Strand aus zuzuschauen, wie sie schwappt. Und dann betrifft sie mich nicht. (P), (D) Und dann sehe ich zwar immer noch, was die Welle des Konfliktes bringt, aber ich setze mich persönlich nach aussen,

betrachte sie von aussen und kann dadurch viel sachlicher und weniger betroffen urteilen.(KF) oder halt eben auch nicht beurteilen und einfach beobachten, was passiert ist, was für Konflikte da liegen, sowie, was für Punkte ich sehe. Und für die psychische und emotionale Stabilität ist das sehr viel wertvoller. Aber das ist halt nicht immer so einfach. (P)

23. **I:** Wenn Sie jetzt an die letzte Woche denken, wo Sie unterrichtet haben, gab es für Sie eine herausfordernde Situation, die Sie hier teilen könnten?

24. **B:** Zurzeit gibt es sehr viele herausfordernde Situationen an meinem Arbeitsplatz. Eine Situation wäre beispielsweise die Thematik des interdisziplinären Teams. Wie es bei mir aktuell an der Schule ist, so wird ein Kind einer Klassenlehrperson, einer Stellenpartnerin als Fachlehrperson gefördert während des Unterrichts. Sie hat mich als Schulische Heilpädagogin an ihrer Seite und besucht zusätzlich die Dyskalkulie-Therapie. Das heisst: Vier ausgebildete Personen unterrichten dasselbe Mädchen und alle haben das Gefühl, sie wissen, was das Beste für das Kind ist. Und die letzte Woche bekam ich ungefähr zwölf Mails bezüglich Hausaufgabenregelungen für dieses Kind, wo alle ihre Meinung kundtun und von mir erwarten, dass ich nächste Schritte einleite, weil ich mit den Eltern am nächsten in Kontakt stehe – obwohl ich aktuell, seit zwei Wochen, bereits intensiv mit den Eltern im Austausch bin und wir bereits Massnahmen getroffen haben. Aber alle rundherum sind sehr ungeduldig und wollen, dass es noch schneller Fortschritte gibt. Und das ist für mich so ein Konflikt, weil ich irgendwie zwölf Mails lesen und beantworten muss, aber nicht handeln kann. Weil, für mich ist wichtig, dass wir eine Massnahme getroffen haben und jetzt beobachten, ob sie wirkt. Aus meiner Sicht nützt es nichts, wenn man alle zwei Tage eine neue Massnahme einführt. Und mit solchen und ähnlichen Situationen bin ich eigentlich täglich konfrontiert.

25. **I:** Wie sind Sie mit dieser geschilderten Situation umgegangen? Was hat Ihnen dabei geholfen?

26. **B:** Dass ich einen Schritt zurück mache, nicht selbst davon betroffen werde und alle Mails beantworte, alle Anfragen vertage, hat mir geholfen. (A), (D) Ich sage, dass ich dabei bin und es beobachten werde, und stelle quasi die Kolleginnen und Kollegen ruhig und fühle mich einfach nicht betroffen und lasse mich nicht stressen. Sondern ich schreibe halt auch fünf Mal hintereinander: «Ja, ich weiss, und ich bin dabei; wenn es so weit ist, werde ich euch informieren. Wenn es weitere Schritte braucht, werde ich diese machen.» Repetitiv antworte ich immer wieder dasselbe und mache mich selber halt wirklich nicht betroffen davon. (D)

27. **I:** Ja. Was kann das Konzept der Achtsamkeit in Bezug auf eben solche Herausforderungen oder berufliche Herausforderungen im Allgemeinen bewirken?
28. **B:** Man kann sich selber schützen vor Angriffen auf die Professionalität. (B) Man kann sich als Person schützen vor Konflikten am Arbeitsplatz. Es gelingt einem, Dinge, die man nicht ändern kann, stehen zu lassen, und kann vielleicht auch das eine vom anderen unterscheiden. (KF) Mir persönlich hilft es, mich am Arbeitsplatz als Fachperson weiterzuentwickeln und das aber unabhängig davon zu tun, wie ich als Privatperson bin. Also die Trennung zwischen der Rolle als Heilpädagogin und der Rolle als Privatperson gelingt mir durch die Achtsamkeit viel besser. (B) Ich finde, gerade im Schulwesen ist das ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. In vielen Berufen ist es so, dass man eine Arbeitskleidung anzieht, wirklich physisch. Und da-durch schlüpft man in die Berufsrolle. Aber als Lehrperson zieht man sich meistens zu Hause ähnlich oder gleich an wie am Arbeitsplatz. Und es klingt vielleicht, als wäre es nur etwas Banales. Aber diese Hülle, die man dann nicht trägt, muss man sich über die Achtsamkeit trotzdem in Gedanken wie anziehen. (A)
29. **I:** Welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit, so wie das Jon Kabat-Zinn definiert hat, für den heilpädagogischen Beruf?
30. **B:** Ich finde einerseits eben, aus professioneller Rolle hat es eine ganz grosse Bedeutung für das persönliche Wohl als Arbeitnehmer, aber ich finde auch, dass man es auf die Kinder anwenden kann und dass man den Kindern auch die Achtsamkeit, gerade im heilpädagogischen Beruf, nahelegen soll. (P) Vielleicht passen sie dort nicht unbedingt in das Schema F, was gewünscht wird von einem Schüler der dritten Klasse. Man kann ihnen das auch mit auf den Weg geben, dass sie sich selber unabhängig von ihren Leistungen wertschätzen und dass sie gewisse Dinge auch eher von aussen betrachten und stehenlassen können.
31. **I:** Haben wir etwas vergessen, was Ihnen am Herzen liegt? Das ist so der Abschluss zu diesem Thema, welches sehr spannend ist, Heilpädagogik und Achtsamkeit.
32. **B:** Mir fällt nichts ein, was wir vergessen haben könnten.
33. **I:** Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das sehr spannende Interview.
34. **B:** Ich bedanke mich auch vielmals. (B2 Interview Heilpädagogik, Achtsamkeit, Pos. 1–34)

Anhang 4.3 B03

Interview Achtsamkeit und Heilpädagogik, E-Mail-Antworten B03

Sie haben an meiner Achtsamkeitsbefragung im November 2020 teilgenommen und haben mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank nochmals für Ihre Teilnahme. Im FFA (14 Items) haben Sie eine hohe Punktezahl erzielt. Dies veranlasste mich, Sie zu einem Interview einzuladen.

1. **I:** In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig und zu wie viel Prozent sind Sie angestellt?
2. **B:** Ich arbeite als Schulischer Heilpädagoge im integrativen Setting mit einem Pensum von 80% am Zyklus 2. Ich bin in drei verschiedenen Klassen tätig und unterrichte neben Kindern mit IF-Unterstützung spezifisch drei Kindern mit individuell verstärkten Massnahmen (IVM).
3. **I:** Wie alt sind die Kinder/Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten?
4. **B:** Im Alter zwischen 9 und 13 Jahren.
5. **I:** Wie viele Kinder/Jugendliche begleiten Sie?
6. **B:** Insgesamt bin ich für 54 Lernende zuständig; davon begleite ich fokussiert 3 Lernende mit individuell verstärkten Fördermassnahmen (IVM) und aktuell ca. 12 Lernende im Rahmen von IF.
7. **I:** Was bedeutet für Sie «Achtsamkeit»?
8. **B:** Achtsamkeit bedeutet für mich vor allem das Gewähr-Sein auf den Moment. Dieses Gewährsein beinhaltet eine «offene» Präsenz auf mich und meine Umgebung – ein sinn-reicher Blick von aussen (Umgebung) nach innen (zu mir als Person). Ich nehme wahr, ohne zu werten. Ich spüre mich/meine Umgebung und lasse das «Gespürte» weiterziehen.
9. **I:** Jon Kabat-Zinn (ist ein Molekularbiologe und Mediationslehrer, der sich mit dem Konzept der Achtsamkeit auseinandergesetzt hat) definiert «Achtsamkeit» wie folgt: *«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»*
10. **I:** Wie stehen Sie zu dieser Definition?
11. **B:** Es beschreibt für mich den Kern der Achtsamkeit mit seinen wesentlichen Teilen. Die beschriebene, bestimmte Form der Aufmerksamkeit versuche ich in meinem Alltag zu berücksichtigen.

12. **I:** Wie sieht Ihre wöchentliche Achtsamkeitspraxis aus?
13. **B:** Ich versuche, Achtsamkeit als Lebenshaltung in meinen Alltag einzubeziehen, was manchmal mehr und manchmal weniger gelingt. Das heisst, ich versuche in meinem Tun – zum Beispiel auf dem Arbeitsweg zu Fuss, beim Essen, bei meinem Hobby Fotografieren – achtsam zu sein und zu erleben.
14. **B:** Feste Anker im hektischen Alltag sind das bewusste Achten auf das Atmen und meine Atmung – das mache ich zwischendurch – und das Atmen nach Middendorf jeden Abend. (A) Wenn ich spüre, dass ich unruhig bin/werde oder in Stress komme, meine Gefühle bewusst wahrzunehmen – ohne Wertung – und im Moment zu sein.
15. **B:** Das mache ich in der Hektik des Alltags. In unregelmässigen Abständen mache ich auch Meditationen.
16. **I:** Welche Auswirkungen hat Ihre praktizierte Achtsamkeit auf Sie?
17. **B:** Eine Auswirkung ist, dass ich nahe in Kontakt bin mit mir selbst. Ich nehme mich, mein Befinden, meine Gedanken wahr. (K) Das gibt mir die Möglichkeit, «Hamsterräder» im Alltag wahrzunehmen, Stressreaktionen zu erkennen – und so auch zu reagieren. Ich bin da, wo ich bin – bin präsent im Moment und nehme diesen bewusst wahr. Und ich habe einen freieren Kopf. Ich bleibe nicht an Gedanken hängen und ziehe mich selbst gedanklich nicht einfach nur nach unten. (P) Aus der Erfahrung heraus empfinde ich ein gestärktes Wohlbefinden und einen klareren Blick nach vorne. (P)
18. **I:** Welche davon werten Sie positiv und welche negativ?
19. **B:** Die Auswirkungen werte ich nicht – ich lasse sie so stehen.
20. **B:** Ich stelle fest, dass Achtsamkeit mir hilft, mich besser oder bewusster wahrzunehmen. (KF) Diese Wahrnehmung – oder dieses Gewähr-werden – hilft mir, auch in schwierigeren, stressigen oder herausfordernden Situationen angemessener zu agieren – bewusster zu handeln. (A). (P) Das kann für mich persönlich aber auch im Kontext der verschiedenen Herausforderungen in meiner heilpädagogischen Arbeit förderlich sein.
21. **I:** Wann kamen Sie das erste Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung und warum?
22. **B:** Zugang gefunden habe ich über das Atmen nach Middendorf. Das war vor dreissig Jahren. Das habe ich damals angefangen, weil ich Rückenschmerzen hatte. – Ich habe damals aus dieser Atemtherapie heraus Achtsamkeit mehr oder weniger in meinem Alltag einbezogen. Ich habe zu dieser Zeit wöchentlich etwa 2 Stunden besucht. Dies brachte mir Entspannung und löste die Schmerzen. Nach etwa drei oder vier Jahren

habe ich diese Therapie aufgegeben und das Thema geriet dann wieder in den Hintergrund. Vor etwa 13 Jahren habe ich mich bewusst von der Theorie mit dem Konzept der Achtsamkeit beschäftigt. Ich absolvierte damals das Studium an der HfH und arbeitete zugleich an einer Einführungsklasse. In dieser Klasse hatten verschiedene Kinder erhebliche Schwierigkeiten im angemessenen Umgang mit Gefühlen. Ich nahm dieses Thema auf im Rahmen einer Projektarbeit und beschäftigte mich damals eingehender mit dem Thema Emotion und Emotionsregulation. Dabei legte sich mein Fokus auch auf das Konzept der Achtsamkeit. Zusammen mit einer Kollegin, die sich auch schon vorher damit beschäftigt hat, schrieben wir die Masterarbeit zu diesem Thema. Daraus entstand auch ein Buch, das wir zusammen verfasst haben. Alle diese Arbeiten brachten das Konzept der Achtsamkeit immer weiter in mein Handeln und meinen Alltag. – Inzwischen begleitet mich Achtsamkeit einfach. – Sie gehört einfach dazu – weil ich positive Auswirkungen auf das Befinden sehe.

23. **I:** Was sind für Sie beruflich herausfordernde Situationen?
24. **B:** Das Gefühl (oder die Tatsache, einem Kind oder einer bestimmten Situation nicht angemessen gerecht werden zu können – das empfinde ich als herausfordernd. Dabei kann es sich um die Fördersituation, Konfliktsituationen oder in der Zusammenarbeit im Team handeln. Herausfordernd sind auch Spitzenzeiten, in welchen sehr viel – oder zu viel – Arbeit und Verpflichtungen da sind.
25. **I:** Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
26. **B:** Ich gehe – wie schon beschrieben – möglichst achtsam damit um. Achtsam heisst, dass bewusst – gegenwärtig und ohne zu werten. Ich lasse die Situation so stehen wie sie ist, versuche zu spüren, was die Situation mit mir macht. (A) Daraus heraus versuche ich einen Weg zu finden, der mich bzw. die Situation weiterbringt. (S) Das mache ich mit einer lösungsorientierten Grundhaltung, also von den Ressourcen und vorhandenen Möglichkeiten ausgehend. (P)
27. **I:** Was kann das Konzept der Achtsamkeit in Bezug auf diese Herausforderungen bewirken?
28. **B:** Was es letztendlich die Achtsamkeit in Bezug auf die Herausforderung bewirkt, finde ich nicht einfach zum Einschätzen. Es ist ja keine messbare Grösse. – Ich sehe einen Unterschied, wenn ich auf meine achtsame Entwicklung zurückblicke: – Früher – also bevor ich bewusst auf die Achtsamkeit achtete – habe ich mich in entsprechenden Situationen verfangen. Das heisst, die Gedanken blieben an der Situation hängen, kreisten. Ich wertete und handelte aus einer negativ gefärbten Stimmung. Die negativ-en

Gedanken beeinflussten das Handeln und die weiteren Schritte. Dieses eher defizitfokussierte Handeln führte manchmal nicht zum besten Lösungsweg – und das Hängenbleiben am Problem brauchte vor allem viele Ressourcen. (P)– Das erlebe ich eigentlich kaum mehr so. Insofern habe ich den Eindruck, dass mir der Einbezug der Achtsamkeit mehr Bewusstheit und Klarheit bringt (KF), die innere Ruhe (K) und das Wohlbefinden stärkt (P) und auch zu einer persönlichen Offenheit führen kann.

29. **I:** Welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit (Def. von Jon Kabat-Zinn) für den heilpädagogischen Beruf?
30. **B:** Ausgehend von meinen Erfahrungen und meinem Erleben sehe ich darin auf verschiedenen Ebenen eine eher grosse Bedeutung. Wie ich bereits beschrieben habe, hilft es mir im Berufsalltag bei der Bewältigung von Herausforderungen (P) und für die Stärkung des persönlichen Wohlbefindens. (P) Das wirkt sich positiv auf mich und entsprechend auch auf meine Arbeit aus. In der Arbeit mit den Lernenden hilft mir die Achtsamkeit, auf die gegenwärtige Situation oder Stimmung der Lernenden einzugehen. (P) Wenn ich unterrichte, gehe ich zuerst vom Moment, vom Gegenwärtigen aus, versuche so, auf das Kind einzugehen und es dort abzuholen, wo es emotional steht, und dann von da aus weiterzugehen. – Dieses achtsame Eingehen auf die Situation wirkt sich – nach meinen Erfahrungen – eher förderlich auf den Beziehungsaufbau und das Lernen aus. (B) Ich sehe auch, dass mir das Konzept der Achtsamkeit in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen hilfreich und förderlich ist. Achtsamkeit demnach kann im heilpädagogischen Beruf förderlich sein, wenn sie persönlich als Grundhaltung gelebt wird. (B3 Interview Heilpädagogik, Achtsamkeit, Pos. 1–30)

Anhang 4.4 B04

Interview Achtsamkeit und Heilpädagogik B04

I: Sie haben an meiner Achtsamkeitsbefragung im November 2020 teilgenommen. und haben mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank nochmals für Ihre Teilnahme. Im Freiburger Fragebogen haben Sie eine hohe Punktzahl erreicht. Dies veranlasst mich, Sie zu einem Interview einzuladen.

1. **I:** In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig und zu wie viel Prozent sind Sie angestellt?
2. **B:** Ich arbeite zu 70 Prozent. Davon sind 14 Lektionen im Bereich ISR und IF. Meine 17 Lektionen teilen sich auf in drei Lektionen Englischunterricht mit der ganzen Klasse, sieben Lektionen ISR und sieben Lektionen IF.

3. **I:** Wie alt sind die Kinder oder Jugendliche, mit denen Sie arbeiten?
4. **B:** Die Kinder sind zwischen sieben und zehn Jahren alt.
5. **I:** Wie viele Kinder oder Jugendliche begleiten Sie insgesamt?
6. **B:** Insgesamt sind es 15 Kinder.
7. **I:** Was bedeutet für Sie «Achtsamkeit»?
8. **B:** Achtsamkeit bedeutet für mich, das wahrzunehmen, was gerade ist. Sei es jetzt eine Sache ausserhalb von mir selbst oder etwas innerhalb von mir selbst. Teilweise kann es auch ein wenig beides sein. Einfach ganz im Moment zu sein, das heisst für mich Achtsamkeit.
9. **I:** Jon Kabat-Zinn, ein Molekularbiologe und Meditationslehrer, hat sich mit dem Konzept der Achtsamkeit auseinandergesetzt und wie folgt definiert: *«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»* Wie stehen Sie zu dieser Definition?
10. **B:** Ich kenne diese Definition natürlich, weil ich auch schon Bücher von ihm gelesen habe, und ich finde sie sehr gut. Besonders der Punkt, ohne Urteil zu sein. Das ist ja gerade die Kunst, in einer emotional komplexen Situation auch ohne Urteil zu bleiben. Das ist genau das, was man ja erreichen möchte.
11. **I:** Wie sieht Ihre wöchentliche Achtsamkeitspraxis aus?
12. **B:** Früher habe ich am Morgen und am Abend jeweils eine halbe Stunde Zen-Meditation praktiziert. Im Moment mache ich das nicht mehr. Ich versuche einfach immer wieder, mich in den gegenwärtigen Augenblick zu holen. Ich möchte meinen Alltag ein wenig zu einer Meditation machen, wann immer das möglich ist. Aber das ist natürlich sehr herausfordernd. Meistens gelingt es mir auch nicht so gut.
13. **I:** Welche Auswirkungen hat Ihre praktizierte Achtsamkeit auf Sie?
14. **B:** Eine durchweg positive Auswirkung: Ich merke, dass sie mir zu mehr Gelassenheit in meinem Alltag, im Beruf und auch neben dem Beruf verhilft. Das war aber auch schon anders. Es gab Zeiten, da hatte ich den Eindruck, dass ich durch die häufige Meditation immer mehr in ein Grübeln hineinkomme. (P) Das hat sich über die Zeit auch verändert. (P)
15. **I:** Sie haben bereits gesagt, einige davon werten Sie positiv. Gibt es auch solche, die Sie negativ werten?

16. **B:** Aspekte von Achtsamkeit? (I: Genau.) Ich denke, Achtsamkeit ist ein Konzept, das manchmal auch ein bisschen im Gegensatz zu gewissen Werten steht, die in unserer Gesellschaft gelebt werden. Zum Beispiel Durchsetzungsvermögen, Erfolg und alle diese Konzepte. Da finde ich, muss man einen Mittelweg finden, damit man in der echten Welt bestehen kann und sich nicht irgendwo zurückzieht in diese innere Gedankenwelt, in die Meditationswelt. Das kann auch manchmal dazu führen, dass man vielleicht die Augen ein wenig vor der Realität verschliesst. Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte bei mir selber den Eindruck, dass es manchmal nicht so kompatibel mit dem echten Leben ist. Obwohl natürlich ein Achtsamkeits-Guru sagen würde: «Achtsamkeit ist das echte Leben.»
17. **I:** Können Sie noch einmal die positiven Aspekte hervorheben, die Achtsamkeit Ihnen gebracht hat?
18. **B:** Mehr Gelassenheit (P), ein besseres Verständnis für meinen eigenen Körper, für die Reaktionen meines Körpers auf bestimmte Situationen. (K) Auch einen angstfreien Alltag, weil ich inzwischen weiss, wie ich auf gewisse Situationen reagiere. Im Grunde genommen spielt sich immer der gleiche Film. Und diesen Film habe ich jetzt schon so oft wahrgenommen in mir selber, dass er inzwischen ein bisschen langweilig geworden ist. Das nimmt ihm auch etwas die Bedeutsamkeit. (P)
19. **I:** Wann kamen Sie das erste Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung und warum?
20. **B:** Das war vor etwa neun Jahren zu Beginn meines Studiums an der Hochschule in Zürich. Ich bin durch meine Mutter damit in Kontakt gekommen. Sie hat ein Buch gelesen über Zen-Meditation. Sie war davon so begeistert und hat mir das Buch empfohlen, was ich dann auch gelesen habe. Daraus ist dann auch meine Meditations-praxis hervorgegangen.
21. **I:** Kommen wir zu Ihrem Beruf. Sie sind Heilpädagogin und mich interessiert: Was sind für Sie beruflich herausfordernde Situationen?
22. **B:** Da gibt es eine ganze Menge. Ich denke, auf der einen Seite sind wir in einem System, das von uns und natürlich vor allem von den Kindern ein gewisses Mass an Folgsamkeit und Gehorsam verlangt. Das führt zu Konflikten im Schulalltag – Stichwort: herausforderndes Verhalten von Kindern. Oft finde ich das Verhalten an sich gar nicht problematisch. Das Problem ist: Es findet im System Schule statt. Ich habe aber irgendwo einen Auftrag, den ich erfüllen muss mit den Kindern. Letztendlich müssen es natürlich die Kinder dann umsetzen. Aber dieser Druck des Stoffs, der Systemdruck führt zu herausforderndem Verhalten bei Kindern. Konflikte unter den Kindern finde ich

auch immer eine herausfordernde Situation – weil man auf eine Art das Gefühl hat, das muss man jetzt lösen können, dabei kann man es natürlich in keiner Weise lösen. Man kann vielleicht zuhören, man kann begleiten in der Lösung des Konflikts, aber die Kinder müssen es am Ende selber schaffen. Was ich aber als belastender empfinde, sind oft eigentlich Situationen, die sich auf der Erwachsenen-ebene abspielen – sei das jetzt mit Eltern, die sehr fordernd sind, die auch manchmal durchaus auch angriffig sein können, oder sei es mit Arbeits-kolleginnen und -kollegen. Das birgt auch grosses Belastungspotenzial, wenn zum Beispiel die Zusammenarbeit nicht funktioniert oder wenn sie nicht den eigenen Vorstellungen entspricht. Aber das hat viel mit meinem eigenen Ego zu tun, das mir da 'reinfunkt. Also bei Interaktionen auf der Kinderebene, auf Kind-Erwachsenen-Ebene, aber auch auf Erwachsenen-ebene gibt es viele Situationen, die herausfordernd sind.

23. **I:** Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
24. **B:** Ich habe inzwischen gelernt, dass solche herausfordernden Situationen immer nur von einer gewissen Dauer sind. Die beginnen irgendwann, die hören aber auch wieder auf. (A) Im Falle des herausfordernden Verhaltens von Kindern habe ich gelernt, dass dies häufig vielleicht mal an einem Nachmittag schwierig sein kann, dann aber am nächsten Morgen sind die Kinder wieder viel eher bereit, sich auf etwas einzulassen. Ich versuche, wenn immer möglich, mit jemandem über herausfordernde Situationen zu sprechen, zum Beispiel mit Leuten, mit denen ich mich im Team gut verstehe, aber auch im privaten Umfeld. Das hilft mir sehr. (I) In der Situation selber, also da, wo die Achtsamkeit ins Spiel kommt, da versuche ich einfach wahrzunehmen, was in mir vorgeht. Ich versuche, ganz stark bei mir zu sein. (A) Das hilft mir dann zum Beispiel, die Worte zu wählen. Ich finde das ganz wichtig in unserem Beruf, weil es letztendlich darum geht, dass wir professionell bleiben können. Wenn es mal so weit kommt, dass ich wirklich wütend werde, dann merke ich: Dann habe ich es selber schon vorher nicht gut genug geschafft, auf mich selber zu hören.
25. **I:** Sie haben ganz am Anfang des Interviews angesprochen, dass das «Nicht urteilen» ein wichtiger Bestandteil ist. Gerade in solchen Situationen ist schwierig, nicht zu urteilen. Können Sie noch dazu etwas sagen?
26. **B:** Ich glaube, wir urteilen alle auf irgendeine Art und Weise. Ein wirklicher Meditationsmeister ist vielleicht dann so weit, dass gar kein Urteil mehr in ihm aufkommt. Aber die meisten von uns schaffen das nicht. Ich denke, wichtig ist, dass man sich bewusst ist, wenn man beginnt zu urteilen, dann ist das wie ein Schutz-mechanismus: Man möchte sich dadurch auch schützen, indem man über andere urteilt, gegen andere

gedanklich schießt. Meistens ist man selber überfordert und dann, finde ich, geht es darum zu schauen, dass es einem wieder gut geht. Ich denke, wir kennen das alle: Wenn es uns wirklich gut geht, vielleicht nach einem ganz tollen Wochenende, nach tollen Ferien dieses Gefühl, wenn man wieder in die Schule geht – man hat ein ganz anderes Vermögen, auf die Kinder einzugehen geben und auch auf diese herausfordernden Situationen. Das ist eine permanente Aufgabe. (S) – Das Urteilen ist ein wichtiger Punkt: Wenn immer möglich, soll es nicht dazu kommen, dass diese Urteile laut ausgesprochen werden. Aber ich glaube, das auch zu akzeptieren: Ich urteile jetzt, weil mein Ego sich angegriffen fühlt, ich unzufrieden bin oder die anderen mich ärgern. Das ist alles, was ich dazu sagen kann im Moment.

27. **I:** Danke. Sie haben schon den Punkt angesprochen, wo die Achtsamkeit hinzu-kommt. Das ist in herausfordernden Situationen ja der Moment. Was kann das Konzept der Achtsamkeit in Bezug auf diese Herausforderungen bewirken?
28. **B:** Ich glaube, es kann bewirken, dass die emotionale Reaktion oder einfach auch die körperliche Reaktion deutlich milder ausfällt, als wenn man eben nicht achtsam ist. (K) Wenn man von Anfang an spürt, wie die Angst oder wie die Wut in einem aufsteigt, dann ist man auch imstande, die wieder früher loslassen zu können. (P) Aber wenn sie sich anhäuft, dann wird es vielleicht zu viel und dann muss sie auf irgendeine un gute Art und Weise 'raus. Die Angst und der Ärger müssen 'raus, sonst wird es so destruktiv.
29. **I:** Welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit jetzt nach der Definition von Jon Kabat-Zinn für den heilpädagogischen Beruf?
30. **B:** Ich denke, eine ganz hohe Bedeutsamkeit. Ich habe schon oft mit Leuten darüber gesprochen. Es wäre eigentlich unglaublich, wenn eine Achtsamkeitspraxis fester Bestandteil des Berufsalltags oder vielleicht auch der Ausbildung wäre. Wir arbeiten ständig mit Menschen, und wenn man mit Menschen arbeitet, gibt es immer ein grosses Konfliktpotenzial; ganz selten laufen die Sachen genauso, wie man es geplant hat. Sonst im Erwachsenenleben geht es viel gerade geradliniger zu, aber in unserem Beruf ist es viel komplexer. Da muss man lernen können, mit dem umzugehen, dass es oft anders ist, als das, was man eigentlich möchte. Deshalb bin ich ein grosser Verfechter von diesem Konzept und ich wäre sehr dafür, dass man das irgendwie in ein Curriculum aufnimmt – nicht nur in unserem Beruf, sondern in allen sozialen Berufen. Optimal wäre es, wenn sich mehr Menschen mit dem Thema befassen.
31. **I:** Wenn Sie jetzt an diese oder letzte Woche denken, kommt Ihnen spontan eine herausfordernde Situation im Beruf in den Sinn, die Sie noch zum Abschluss teilen können?

32. **B:** Ja, da kommen mir ein paar Situationen in den Sinn: Die Zusammenarbeit mit einer Arbeitskollegin, die neu ins Team gekommen ist, gestaltet sich aus meiner Sicht nicht optimal. Das verursacht bei mir viel Ärger, viel Urteil auf meiner Seite. Das ist etwas, was mich gerade stark beschäftigt. Ich muss fest bei mir bleiben, damit ich auf eine gute Art und Weise trotzdem das geben kann, was ich vorher immer geben konnte – dass ich nicht selber in eine negative emotionale Stimmung komme. (P) Das ist sicher im Moment am ehesten präsent. Was die Kinder betrifft, das wäre auch in dieser Klasse, wo ich Englisch gebe, wo jetzt auch die neue Lehrerin arbeitet: Ich merke da, dass sich die Kinder in eine Richtung entwickelt haben, die mir überhaupt nicht entspricht – sie schwatzen viel mehr, sie können plötzlich viel schlechter zuhören. Aus meiner Sicht hat das fest damit zu tun, wie die Klasse jetzt geführt wird.
33. **I:** Sie haben uns bereits schon erwähnt, dass es für Sie wichtig ist, in diesen Situationen bei sich zu bleiben. Wie machen Sie das?
34. **B:** (5 Sek.) Wie mache ich das? Es ist diese Innensicht im Hier und Jetzt. In der Situation, in der ich merke: Es ärgert mich, versuche ich diesen Ärger wahrzunehmen. Dann wird er auch meistens gleich weniger. Wenn ich ihn ganz genau betrachte, dann beginnt er sich irgendwann aufzulösen. (A) Aber es ist schwierig.
35. **I:** Haben wir noch etwas vergessen, was Ihnen am Herzen liegt in Bezug auf Achtsamkeit und Heilpädagogik?
36. **B:** Vielleicht noch etwas: Vorhin haben wir darüber geredet, ob es etwas wäre, Achtsamkeit in unserem Beruf zu praktizieren, auf welche Art auch immer. Wir hatten aber nicht darüber geredet, dass es sicher auch eine gute Sache für Kinder ist. Achtsamkeitspraxis mit Kindern das kann – man schon ganz früh beginnen. Schon im Kindergarten auf ganz kindgerechte Art und Weise. Ich bin überzeugt, dass sehr viele Kinder, insbesondere solche, die wir als Heilpädagogen und Heilpädagoginnen begleiten, extrem von Achtsamkeit profitieren könnten. Ich denke jetzt typischerweise an Kinder, die Mühe haben, Impulse zu kontrollieren, die ADHS haben. Ich glaube, Achtsamkeit ist wirklich im Grossen und Ganzen eine sehr, sehr positive Sache.
37. **I:** Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Interview und die Einblicke, die Sie geteilt haben.
38. **B:** Ich danke auch. (B4 Interview Heilpädagogik, Achtsamkeit, Pos. 1–38)

Anhang 4.5 B05

Interview Achtsamkeit und Heilpädagogik B05

I: Sie haben an meiner Achtsamkeitsbefragung im November 2020 teilgenommen und haben mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Teilnahme. Ich möchte jetzt mit Ihnen über Ihren Beruf, Achtsamkeit und beruflich herausfordernde Situationen sprechen.

1. **I:** In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig? Und zu wie viel Prozent sind Sie angestellt?
2. **B:** Ich arbeite als Schulische Heilpädagogin in einer Regelschule und bin in vier Klassen zuständig. Letztes Jahr hatte ich Sonderschüler, aber zurzeit, dieses Jahr, habe ich keine. Ich unterrichte einfach nur in vier Klassen integrative Förderung.
3. **I:** Wie alt sind die Kinder und Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten?
4. **B:** Zwischen vier und sieben Jahre alt, also in der Kindergartenstufe.
5. **I:** Und wie viele Kinder begleiten Sie insgesamt?
6. **B:** Es sind ungefähr 20 Kinder, die bei mir in der integrativen Förderung angemeldet sind.
7. **I:** Was bedeutet für Sie «Achtsamkeit»?
8. **B:** Achtsamkeit ist für mich, dass man im Hier und Jetzt lebt. Dass man sich auf die Sachen konzentriert, die man gerade tut. Dass man während des Alltags auf seine Gefühle und Emotionen achtet. Also, Achtsamkeit ist vor allem die Atmung, dass man bewusst atmet. Ich merke, dass ich in stressigen Situationen anfangs flach zu atmen. Ich übe Achtsamkeit sehr oft im Yoga. Also, immer wieder mal ganz bewusst zur Ruhe zu kommen und ganz bewusst zu sich selber zurückzukommen. Und einfach mal in sich zu gehen und zu spüren: Was ist eigentlich gerade? Wie geht es mir heute?
9. **I:** Jon Kabat-Zinn ist ein Molekularbiologe und Meditationslehrer, der sich mit dem Konzept der Achtsamkeit auseinandergesetzt hat. Er definiert «Achtsamkeit» wie folgt: *«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein: bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»* Wie stehen Sie zu dieser Definition?

10. **B:** Das, finde ich, ist eine gute Definition. Was ich merke, ist, dass es für mich sehr herausfordernd ist, nicht zu urteilen, sondern einfach nur mal zu beobachten. Ich bin sehr, sehr fest dabei, das zu üben.
11. **I:** Wieso ist es für Sie eine Herausforderung, nicht zu urteilen?
12. **B:** Weil es bei mir in meiner Natur liegt, dass man immer ... als Mensch versucht man Sachen zu ordnen, irgendwie zu klassifizieren. Das macht man irgendwie automatisch, um irgendeiner Idee ein bisschen die Komplexität wegzunehmen. Und deshalb ist es schwierig, das einfach mal nicht gleich als positiv, negativ und so weiter wahrzunehmen. Vor allem, wenn es um einen selber geht. Sehr oft ist es ja der Fall, dass man negative Gefühle eigentlich nicht wahrnehmen darf. Oder man versucht, sie stark zu unterdrücken. Und das ist natürlich dann schwierig. Weil, man möchte ja nicht wahrnehmen, dass man jetzt negative Gefühle hat.
13. **I:** Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie Yoga praktizieren. Wie sieht denn Ihre wöchentliche Praxis oder eben auch Achtsamkeitspraxis aus?
14. **B:** Ich mache meistens am Mittwoch Yoga. Dort nehme ich mir bewusst eine Stunde Zeit, um möglichst zur Ruhe zu kommen. Aber ich mache das manchmal auch, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel schlecht geschlafen habe. Dann versuche ich am Morgen, noch ein paar Sonnengrüsse zu machen. Oder manchmal merke ich auch so kleine Sachen, dass ich zum Beispiel auf dem WC sitze und Bewegungen mit Kopfdrehen mache, um den Parasympathikus anzusteuern. Also, das ist so eine Achtsamkeitsübung, damit man ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Also, das sind so kleine Sachen, die ich im Alltag mache. Oder auch mal beim Autofahren wie ein Pferd zu schnauben, wenn ich mich aufrege. Das sind so kleine Übungen, die ich mir angelehnt habe, dass ich mich dann, wenn ich gestresst bin, auf die Atmung konzentriere. Oder dass ich dann halt kurze Sachen mache, die man schnell im Alltag integrieren kann. Und Yoga mache ich eigentlich nur einmal pro Woche.
15. **I:** Welche Auswirkungen hat Ihre praktizierte Achtsamkeit auf Sie? Welche davon werten Sie positiv und negativ?
16. **B:** Also, ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Woche kein Yoga mache, dass ich weniger ausgeglichen und weniger in meiner inneren Mitte bin. (K) Sonst merke ich allgemein, dass ich dann unruhiger bin. (P) Und ich finde es wichtig, dass ich mir dafür Zeit nehme. (5 Sek.) Und daneben, dass ich mich manchmal darüber ärgere, dass ich

jetzt eben zu wenig achtsam mit meinen Gefühlen war, oder wie es mir gerade geht.

(P) Und dass man dann manchmal wieder ein bisschen zu sich selber kommen muss.

17. (5 Sek.)

18. **I:** Wann kamen Sie das erste Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung und warum?

19. **B:** Das war vor dreizehn Jahren, als ich angefangen habe, Yoga zu machen.

20. (5 Sek.)

21. **I:** Was sind für Sie beruflich herausfordernde Situationen?

22. **B:** Situationen mit Schülern, wo ich merke, dass ich an meine Grenzen komme. Es kann sein, dass ich bei einem Kind einfach nicht weiterkomme. Und als berufliche Herausforderung empfinde ich fast noch mehr die Zusammenarbeit, da muss man sehr achtsam sein. Also: Wie möchten wir zusammenarbeiten? Wo grenze ich mich ab? Was ist gefordert, und was ist einfach? Wo muss ich mich jetzt abgrenzen? Was ist zu viel? Ich merke jetzt gerade, dass ich die Zusammenarbeit mit vielen Klassenlehrpersonen und vielen anderen Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrpersonen herausfordernd finde. Weil, alle haben ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Vorstellungen. Und ich habe auch meine eigenen Vorstellungen, wie ich unterrichten möchte. Und teilweise stimmt das nicht ganz überein. Und da ich von aussen in eine Klasse hineinkomme, muss ich mich sehr oft anpassen. Das ist teilweise für mich anstrengend, wenn es nicht ganz so der Vorstellung entspricht, wie ich mir das wünschen würde. Da muss man dann einen Mittelweg finden. Das finde ich herausfordernd. Und eben, die Kinder kommen schon auch, also gerade, wenn ich ... Ich habe auch schon mit dem einen Kind, das ich lange betreute – das war ein integrativer Sonderschüler. Da merkte man einfach: Er sucht nonstop die Grenzen, und man kommt irgendwie nicht vorwärts. Und man hat irgendwie nicht so Erfolg mit seiner ... ja. Oder auch, wenn man jetzt merkt: Manchmal hat man das, dass man Kinder sieht, die einen mehr ärgern. Weil sie so ein bisschen mehr den blinden ..., also das innere Kind von einem selber spiegeln und einen Charakterzug von einem selber, den man vielleicht selber nicht mag. Und das ärgert einen dann sehr an dem anderen Kind. Und manchmal merkt man dann, dass man das dort irgendwie weniger verträgt als jetzt bei einem anderen Kind, bei dem diese Punkte nicht triggern.

23. **I:** Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
24. **B:** Für mich ist es wichtig, in solchen Situationen Distanz zu haben. (D) Und viel hilft mir halt auch Intervision oder teilweise auch Supervision, dass ich mal den Fall besprechen und auch wieder überlegen kann: Was sind meine Ressourcen? Wo komme ich weiter? Oder auch: Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es noch, damit man nicht mehr immer auf der Stelle tritt? (I) Und ich habe jetzt auch während der Ausbildung, wie ich gearbeitet habe, gemerkt: Es ist mir ganz wichtig, wenn ich mit Kindern zusammenarbeite, dass ich zuerst eine tragfähige Bindung aufbaue – also eine Beziehung mit dem Kind aufbaue, bevor ich überhaupt anfangen kann, mit dem Kind zu lernen. (Be) Und wenn mir das gelingt, dann geht es viel besser, und dann ist es viel einfacher.
25. **I:** Was kann das Konzept der Achtsamkeit in Bezug auf diese Herausforderungen, die Sie vorhin erwähnt haben, bewirken?
26. (5 Sek.)
27. **B:** Ich denke, dass man wieder ein bisschen Distanz gewinnt. Es wahrnimmt, es anschaut und sich überlegt: Was könnte ich jetzt da machen? (KF) Also, ich denke, das Konzept hilft einem sehr fest. Manchmal merkt man ja gar nicht, wie fest gestresst man ist, oder dass man jetzt traurig ist. Und durch das Konzept der Achtsamkeit kann man das wahrnehmen und annehmen. (P) Und dadurch kann man auch sich selber ein bisschen mehr lieben. (P)
28. (5 Sek.)
29. **I:** Welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit für den heilpädagogischen Beruf, so wie es Jon Kabat-Zinn definiert hat?
30. **B:** Ich denke, das ist auch gerade, wenn Kinder herausforderndes Verhalten zeigen, dass man es wahrnimmt. Dass man es nicht gleich als Provokation gegen sich selber als Lehrperson sieht, sondern es einfach mal wahrnimmt und anschaut. Und dass man dann überlegt: «Wieso zeigt das Kind jetzt das Verhalten? (KF) Und was könnte man daran ändern?», und es nicht gerade klassifiziert. Also, ich denke, es ist einfach auch mal sehr hilfreich, wenn man jetzt merkt: «Okay, jetzt kann ich es im Moment gerade nicht lösen.», dass man später wieder darauf zurückkommt und sagt: «Hey, dein Verhalten fand ich jetzt nicht okay. Aber ich komme später darauf zurück, und dann reden wir nochmal in Ruhe darüber.» Ich denke, da muss man auch eine wachsame Sorge gegenüber dem Kind haben: Warum zeigt das so ein Verhalten, oder was ist der Auslöser? Es gibt ja immer einen Grund. Und ich denke: Wenn man so ein bisschen die

Haltung hat, dass das Kind es eigentlich schon gut machen möchte und es jetzt im Moment nicht kann ... Wenn man da achtsam mit dem Kind und auch mit sich selber ist, dann kann man sich sicher verbessern. (P)

31. **I:** Sie hatten zwar letzte Woche Ferien. Aber wenn Sie an die Woche davor zurückdenken: Kommt Ihnen spontan eine herausfordernde Situation in den Sinn, die Sie in dieser Woche erlebt haben?
32. (5 Sek.)
33. **B:** Ja. Es war Stundenplansitzung, (lacht) was immer streng ist. Wo man auch immer darauf achten muss, dass alle ein bisschen genervt und gereizt sind. Und dass man dort dann auch merkt: Okay. Jetzt sind alle zu spät. Und alle wollen noch etwas von einem. Und dass man dann auch mal sagen muss: «Ja, ich mache das gerne. Ich mache das nächsten Montag. Dann habe ich Zeit. Jetzt schaffe ich das nicht mehr.» Und einfach freundlich sagen: «Sorry. Heute geht es nicht mehr. Morgen ist auch noch ein Tag.» So in dem Sinn, dass man nicht immer alles gerade sofort, jetzt, in dem Moment, probiert zu lösen. Obwohl man das jetzt im Moment nicht kann. Oder auch: Ich musste einen Bericht für eine Anmeldung für eine Entwicklungsabklärung schreiben. Und dann haben sie gesagt: «Ja, und das noch und das noch und das noch.» Dann habe ich gesagt: «Sorry. Heute geht es nicht mehr. Nächste Woche mache ich das gerne in Ruhe und schaue es mir an.» Das ist so ein bisschen eine Herausforderung, wenn man mit so vielen Leuten zusammenarbeitet – wo alle immer das Gefühl haben: So, jetzt! Das möchte ich noch, und das möchte ich noch. – Das war so ein bisschen eine Herausforderung. Und was hatte ich noch?
34. **I:** Darf ich nochmal ganz kurz zum Verständnis nachfragen? Also, Sie sind bei der Sitzung für die Stundenplaneinteilung verantwortlich. Habe ich das richtig verstanden?
35. **B:** Also, es ging um die Klasseneinteilung, und das betrifft auch die Stunden-einteilung. Und dort geht es natürlich immer darum: Wer kommt in welche Klasse? Und wer bekommt welche Ressourcen dazu?
36. **I:** Und wie sind Sie dafür verantwortlich, dass die dann eben mit ihren Belangen zu Ihnen kommen?
37. **B:** Also, ich bin schon ... Nein, aber ich möchte auch irgendwie gerne meinen Input dazu geben. Und die Klassenlehrpersonen finden es auch wichtig, dass ich meine Einschätzung abgebe, weil ich ja in verschiedenen Klassen arbeite. Aber es ist dann halt

schwierig, wenn alle im letzten Moment kommen. Weil alle irgendwie das Gefühl haben: «Ja, wir müssen noch schnell ... Wir müssen noch schnell ... Wir müssen noch schnell ...»

38. **I:** Ja, Danke. Das verstehe ich jetzt.
39. **B:** Ja. Und mit den Kindern merkt man, dass sie einfach Grenzen suchen. Da hatte ich auch schon eine Situation, wo ich dann gesagt habe: «So, jetzt schau mal: Das klappt jetzt nicht so. Und jetzt müssen wir eine Pause machen. Und dann geht es nachher wieder.»
40. **I:** Also, dann sind Sie eigentlich so mit der Situation umgegangen, dass Sie gemerkt haben, was das bei Ihnen körperlich oder emotional bewirkt. Und darauf haben Sie dann reagiert?
41. **B:** Genau, ja. (A)
42. **I:** Haben Sie dafür eine bestimmte Strategie? Oder wie merken Sie, dass es Ihnen jetzt zu viel wird? Wie merken Sie das?
43. **B:** Also, ich merke es meistens, wenn ich nicht gut schlafe. Bei mir wirkt es sich häufiger auf die Schlafqualität aus – dass ich dann früher wach bin und das Gefühl habe: Oh, ich muss jetzt sofort losrennen. Und ich muss jetzt sofort wieder anfangen zu arbeiten. Oder dass ich am Abend mehr Mühe habe, mich zu entspannen und mal die Schule in der Schule zu lassen. Sondern, dass ich immer noch mit den Gedanken in der Schule bin und weiterdenke und mich gar nicht auf das Momentane und das Jetzt konzentrieren kann. Dass zum Beispiel mein Partner mir etwas erzählt, und ich höre gar nicht richtig zu. Da merke ich es dann.
44. **I:** Aber im Moment selber gelingt es nicht immer, das zu merken?
45. **B:** In welchem Moment meinen Sie jetzt?
46. **I:** Zum Beispiel in dem Moment mit diesem Kind, das Sie erwähnt haben, das die Grenzen getestet hat. Merken Sie das in diesem Moment oder teilweise erst zu Hause?
47. **B:** Beides. Also, manchmal merke ich, wenn einer versucht, mich aufzuregen: Jetzt werde ich innerlich wütend. Und dann muss ich sagen: «Okay, jetzt müssen wir schauen.» Irgendwas, dass ich es dann merke und sage: «So. Stopp! Das macht mich jetzt sauer.» Und dass ich das dem Kind gegenüber auch formulieren kann und dann

eben auch sage: «Jetzt brauchen wir irgendwie eine Auszeit mit einer Sanduhr.» So dass das Kind dann halt fünf Minuten sitzen muss. (D) Und dass ich das dann nach der Pause mit dem Kind nochmal bespreche. Also, ich merke es schon auch im Moment.

48. **I:** Haben wir noch etwas vergessen, was zum Thema «Achtsamkeit und heilpädagogischer Beruf» gehört? Oder was wir innerhalb des Interviews noch nicht besprochen haben, das zu diesen Themen zählt? (8 Sek.)
49. **B:** Weiss ich nicht jetzt. Mir fällt jetzt gerade nichts ein.
50. **I:** Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das spannende Interview. (B5 Interview Heilpädagogik, Achtsamkeit, Pos. 1–50)

Anhang 4.6 B06

Interview Achtsamkeit und Heilpädagogik B06

I: Sie haben an meiner Achtsamkeitsbefragung im November 2020 teilgenommen und haben mir schon einige Angaben zu Ihrer Person gemacht. Herzlichen Dank noch einmal für Ihre Teilnahme. Nun möchte ich heute mit Ihnen über Ihren Beruf und die Achtsamkeit sprechen.

1. **I:** In welchem heilpädagogischen Arbeitskontext sind Sie tätig? Und zu wie viel Prozent sind Sie angestellt?
2. **B:** Ich arbeite im Moment in einer Regelschule. Dort betreue ich Kinder im Kindergarten und in einer reduzierten vierten Klasse. Weil ich Teilzeit studiere, arbeite ich etwa 40 Prozent. So etwa 14 Lektionen. Wobei ich selber aber auch noch unterrichte und nicht nur als Heilpädagogin dort tätig bin. Ich betreue im Moment etwa sechs bis sieben Kinder im Kindergarten und etwa fünf bis sechs Kinder in der reduzierten Klasse, die nur zehn Kinder hat. Dort ist noch zu sagen, dass ich ein Kind sehr stark betreue, weil das eigentlich einen Sonderschulstatus bekommen sollte, diesen aber noch nicht hat. Dort, in dieser vierten Klasse, habe ich drei Lektionen für diese sechs Kinder und im Kindergarten fünf.
3. **I:** Dann begleiten Sie insgesamt wie viele Kinder?
4. **B:** Etwa zwölf Kinder. Aber nicht alle gleich regelmässig.
5. **I:** Die Kinder sind, wie Sie schon gesagt haben, im Alter von fünf bis zehn Jahre, oder?

6. **B:** Genau. Im Kindergarten sind die Kinder zwischen viereinhalb bis sechs Jahre und in der vierten Klasse sind sie jetzt dann neuneinhalb bis elf Jahre alt.
7. **I:** Was bedeutet «Achtsamkeit» für Sie?
8. **B:** Also Achtsamkeit hat tatsächlich mit Bewusstsein zu tun: etwas bewusst machen. Und das kann man auf jeder Ebene von sich selbst, bis im Umgang mit den Menschen, im Umgang mit dem Alltag, mit dem Leben. Es ist eine riesige Spanne, wo Achtsamkeit eine Rolle spielt. Ich denke, es bedeutet für mich wirklich, bewusst etwas machen, sich bewusst auf etwas konzentrieren. Eigentlich eine Bewusstmachung.
9. **I:** Jon Kabat-Zinn, das ist ein Molekularbiologe und Meditationslehrer, er definiert «Achtsamkeit» wie folgt: *«Achtsamkeit beinhaltet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.»* Wie stehen Sie zu dieser Definition?
10. **B:** Ja, ich finde es ziemlich treffend. Und ich denke, dieser Aspekt von «Nicht urteilen» ist auch sehr zentral: dass man etwas einfach an sich heranlässt und auch akzeptiert und nicht zu ändern versucht.
11. **I:** Wie sieht Ihre wöchentliche Achtsamkeitspraxis aus?
12. **B:** Im Moment bin ich sehr achtsam. Ich habe wegen Corona auch ein bisschen mit Yoga begonnen. Und ich praktiziere im Moment sehr stark, fast täglich, Yoga. Was für mich sehr hilft, um achtsam zu sein. Ich beginne damit den Tag. Aber ich mache auch viel Sport. Ich brauche den Zugang zur Natur. Ich versuche immer nach dem Alltag auch Ruhe zu finden beim Kanufahren auf dem Wasser oder im Wald beim Joggen oder Wandern. Ich bin sehr viel in der Natur, muss ich sagen. Im Moment brauche ich das auch, weil ich halt studiere und arbeite. Und da brauche ich die Balance sehr stark.
13. **I:** Welche Auswirkungen hat Ihre praktizierte Achtsamkeit auf Sie?
14. **B:** Den Sport mache ich schon seit Jahren. Und ich merke, der Sport kann mir durch die monotone Bewegung helfen abzuschalten (K) – die ja einzelne Sportarten mit sich bringen, zum Beispiel Kanu fahren, das Paddeln, das Joggen im Wald, auch das Wandern. Es ist auch eine Art Meditation. Es hilft, den Kopf zu leeren, die Gedanken zu ordnen. Und das ist eine Seite, so diese Psychohygiene. (P) Auf der anderen Seite hilft es mir mit dem Sport, stärker zu werden, Kraft zu haben. Und ich merke, ich bin dadurch auch belastbarer im Moment, wo andere vielleicht, zum Beispiel im Winter, mit Grippe schnell krank werden. (P) Da bin ich resistenter. Oder auch mal, wenn ich müde

bin, kann ich noch länger, wo andere schon sagen: «Oh, jetzt mag ich nicht mehr», oder: «Das kann ich jetzt nicht auch noch leisten.» Ich denke, das hilft mir in diesem Bereich. Und Yoga ist noch mehr – ich habe gemerkt: Wenn man sehr viel arbeitet und daneben noch sehr viel Sport macht, irgendwann mag man nicht mehr. Und Yoga ist jetzt die perfekte Balance. (P) Man kann sich bewegen, aber ist doch nicht so erschöpft, wie wenn man jetzt joggen geht oder Kanu fahren.

15. **I:** Sie haben ganz viele Sachen aufgezählt, die eben Achtsamkeit bewirken. Ich habe so herausgehört, dass es mehrheitlich positive Auswirkungen hat. Gibt es denn auch negative Auswirkungen, die Sie feststellen?
16. **B:** (6 Sek.) Mir fällt etwas Negatives ein – ich merke auch: Ich brauche diese Achtsamkeit, diesen Moment für mich. Wenn ich ihn nicht bekomme, dann ist das für mich etwas Negatives. (P) Weil ich es brauche. Und das Bewusstmachen, wenn man im Moment selber achtsam ist – ich denke immer, je bewusster man ist, irgendein Problem sich bewusst macht, dann ist es natürlich auch im Fokus. Und vielleicht muss man sich dann auch wieder davon distanzieren. Und das könnte auch etwas Negatives sein: dass man es eben bewusst akzeptieren kann, da gehört ja auch die Akzeptanz dazu. (P) Dass man sagt: «Es ist einfach so.» Oder was mir auch auffällt, ist zum Beispiel im Umgang, wenn mir etwas bewusst ist und ich es anderen bewusst machen will, das kann dann auch negativ sein. Dass vielleicht die anderen nicht an diesem gleichen Punkt stehen. Und dass man da auch Geduld braucht oder es eben auch akzeptieren muss, dass es so ist. Ich hoffe, es war verständlich.
17. **I:** Ja, doch. Ich konnte es nachvollziehen.
18. **B:** Gut.
19. **I:** Wann kamen Sie das erste Mal mit dem Konzept der Achtsamkeit in Berührung und warum?
20. **B:** An das, was ich mich zurückerinnern kann, wann es für mich wirklich ein Thema wurde, ist natürlich mit dem Studienbeginn in der Heilpädagogik. Aber wir haben auch vorher schon in der Schule – durch die Ausbildung in der Pädagogik haben wir das Konzept «Achtsamkeit» angesprochen. Also war mir nicht unbekannt, aber ich denke, so richtig bewusst geworden und auch ausprobiert, zum Beispiel Meditation oder eben Yoga, das habe ich wirklich erst jetzt mit der Ausbildung der Heilpädagogik begonnen. Ich denke, die letzten Monate, das Jahr jetzt mit Corona, das war natürlich auch ein

grosser Faktor, warum es, denke ich, auch in den Medien bewusster wurde. In der Gesellschaft wurde ja Achtsamkeit jetzt sehr stark auch thematisiert wegen Corona.

21. **I:** Was sind für Sie berufliche herausfordernde Situationen?

22. **B:** Im Moment finde ich es sehr herausfordernd, wenn ich als Heilpädagogin merke: Ich möchte einem Kind helfen und ich habe wenig ausreichende Ressourcen dazu. Schwierig ist für mich auch, wenn ich Elterngespräche habe und ich dort unangenehme Themen ansprechen muss. Das muss man einfach als Heilpädagoge auch. Zum Beispiel erklären, was auffällig ist, was vielleicht eine Therapie erfordert. Und vor allem im Kindergarten – da kommen die Kinder zuerst hin, dann in die Schule. Die Eltern sind voller Hoffnung. Und sie da plötzlich mit Sachen konfrontieren, die sie vielleicht noch nicht so gesehen haben oder gar nicht wahrgenommen haben, das kann schon herausfordernd sein. Und dort ist für mich einfach auch wichtig, den Eltern eigentlich zu helfen und nicht eine Macht auszuspielen, sondern zu sagen: «Ich möchte helfen. Und ich bin da. Und ich urteile nicht.» Ich denke, das ist eine grosse Herausforderung.

23. **I:** Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?

24. **B:** Was mir jetzt im Studium auch sehr geholfen hat, ist so ein Beratungsmodul. (So) Das hat so Beratungstechniken für Gespräche. Das hat mir sehr geholfen bei den Eltern. Eben das bewusste Vorbereiten: Wie sage ich etwas, wie bereite ich das Gespräch vor? Was spreche ich an? Oder wann spreche ich was an? Und das hat mir in Bezug auf die Eltern sehr geholfen. Mit der Ressource hilft es mir manchmal, meine Erwartungen herunterzuschrauben, sich be- ... ## (Störung) andere im Umfeld sehen, dass ich ... und dort ist wirklich auch die Erwartungshaltung, damit umzugehen und zu schauen: Ist das Kind glücklich? Braucht es das, was ich denke, was es braucht? Oder ist das auch okay, wenn jetzt die Schritte kleiner sind? ... ich nicht jeden Tag für das Kind da sein kann. Kann ich etwas machen, dass es trotzdem Freude hat? (KF) Und kreativ sein, das hilft auch. (So)

25. **I:** Was kann das Konzept der Achtsamkeit in Bezug auf diese Herausforderungen bewirken?

26. **B:** Eins habe ich schon ein bisschen erwähnt, nämlich, dass man für die Erwartungen wirklich auch diese Achtsamkeit nutzt. Auch mal einen Schritt zurückgeht und mal schaut: Was ist eigentlich schon da? (D) Ich denke, in der Achtsamkeit geht es darum, sich bewusst zu sein. Erstens mir selbst bewusst machen, wo jetzt die Problematik ist oder die Schwierigkeit. (KF) Aber dann auch mit dem Kind zum Beispiel die bewusste

Haltung einnehmen und mal schauen: Ja, was ist eigentlich das Problem? Und eben zusammen bewusst sein. Also das Bewusstsein zusammen aufbauen. Und zu sagen: Wo wollen wir eigentlich hin? Und ich denke, früher war es auch oft so, dass man einfach so Einzelkämpfer war. Und ich denke, dass diese Achtsamkeit hilft, auch mal zu schauen: Hey, wir können zusammen Fortschritte erzielen. (Be) Wir müssen das nicht alleine durchstehen. Wir können in einem Team auch mit der Lehrperson (B) ... Ich gehe auch viel mehr zu Spezialisten, Fachkräften. Ich hole mir auch viel mehr Hilfe. Und indem man das mit den Leuten diskutiert, wird man auch wieder bewusster. (I) Also das Problem wird oft diskutiert. Und man bekommt verschiedene Perspektiven. Da ist halt diese Achtsamkeit, diese bewusste Haltung, die kommt einfach automatisch, dass man es bewusster angeht, das Ganze. Und ich denke, ein wichtiger Aspekt, vor allem auch in der heutigen Zeit, was auch stark mit Achtsamkeit zu tun hat, ist die Geduld und mal das Abwarten. Und das ist in der Heilpädagogik extrem wichtig. Man kann ein Kind nicht «Zack!» ändern. Es braucht alles Zeit. Und das Kind geht sein Tempo und nicht das Tempo des Lehrplans, das Tempo der Schule, das Tempo, weil jetzt die Lehrerin das geplant hat. Und ich denke, das ist extrem wichtig. Also es hat viel, viel mit Achtsamkeit zu tun. Dass man sich einfach die Zeit nimmt und auch mal wartet. Geduld hat. (So) Die Eltern, wenn man etwas Schwieriges sagt, dass die Zeit haben, darüber nachzudenken und nicht schon Entscheidungen fällen müssen. Sondern, dass man es einfach mal sagt und sagt: «Schaut, überlegt euch das. Wir sprechen wieder miteinander.» Und das hilft sehr. Das habe ich gemerkt. Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt im Beruf.

27. **I:** Welche Bedeutung hat das Konzept der Achtsamkeit, so wie sie Jon Kabat-Zinn definiert, für den heilpädagogischen Beruf?
28. **B:** Es passt viel, was ich schon gesagt habe. Aber ich denke eben auch das, was ich jetzt schon gesagt habe, mit diesem Sich-Zeit-Nehmen, Bewusstmachen, das ist halt sehr im heilpädagogischen Bereich wirklich nötig. Und ich denke, ein anderer Aspekt ist natürlich auch, wenn wir mit den Kindern arbeiten: Diese Kinder haben zum Beispiel oft eine eingeschränkte Wahrnehmung. Und dort ist die Bewusstmachung auch sehr wichtig. Das heisst, wenn wir Therapien oder Förderungen machen, dass die Kinder wirklich immer auch die ganzen Sinne mit einbeziehen können. Das heisst, ich plane so, dass sie den Körper isoliert bewegen. Dass sie Rechtschreibwörter mal sprechen, mal nur hören, vielleicht mal mit geschlossenen Augen, dann wieder etwas schreiben. Oder mit Knete die Feinmotorik fördern, die Balance. Das alles hat ja mit Lernen zu tun und ist sehr wichtig für die kognitiven Entwicklungen. Und ich denke, da hat natürlich die Achtsamkeit auch sehr viel Platz. Was ich auch mache, das ist jetzt auch durch

die Ausbildung gekommen: Ich nehme mir viel mehr Zeit, wenn ich selber unterrichte, dass die Kinder auch mal den Körper wirklich bewusst wahr-nehmen. Ich plane auch Ruhesequenzen ein, wo sie auf dem Boden liegen und sich entspannen. Und ich denke, das hilft den Kindern. (K) Das ist ein grosser Aspekt: diese Bewegung, das bewegende Lernen. Und das hat eigentlich nicht nur mit Heilpädagogik zu tun, ist aber sicher da besonders wichtig.

29. **I:** Wenn Sie jetzt an die letzte Woche denken, kommt Ihnen spontan eine berufliche herausfordernde Situation in den Sinn, die Sie erlebt haben?

30. **B:** Ja. Ich hatte ein Elterngespräch. Das war noch spannend, weil das Kind im Kindergarten ist. Wir wollten da eine Förderung einführen und das haben wir dann auch. Aber das Spannende war, dass die Eltern wirklich nicht das Gleiche gesehen haben wie wir, und das ist dann sehr herausfordernd. Es ist ihr erstes Kind. Und für uns fällt es auf, dass das Kind starke motorische Schwierigkeiten hat; und auch sprachlich fällt das auf, aber es ist die Zweitsprache. Das kann oft dann mit der Zeit auch wirklich besser werden. Wir wollten ein bisschen auf diese Motorik hinweisen und da haben dann die Eltern schon gesagt: «Wow, jetzt ein Jahr im Kindergarten. Am Anfang haben sie viel gesagt – und jetzt plötzlich dachten wir, es geht. Und jetzt kommt das mit dieser Förderung.» Und das war dann schon schwierig, da zu sagen: «Ja, wenn wir sagen, wir sind ein Förderbedarf, heisst das ja nicht, dass wir nicht daran arbeiten. Es ist ja nicht wie ein Stempel. Jetzt ist es so.» Aber das ist oft halt die Angst von den Eltern, da muss man sehr bewusst damit umgehen. Wir haben dann viel darüber gesprochen und sie konnten dann mit einem guten Gefühl auch nach Hause gehen. Aber das war so ein Beispiel. Oder soll ich noch eines aus der Schule sagen?

31. **I:** Wenn Sie noch eines haben, gerne.

32. **B:** Ja, mir ist nämlich noch eines in den Sinn gekommen mit den Schülern: Ich habe ja schon erwähnt, dass ich einen Jungen betreue, der den Sonderschulstatus bekommen sollte und noch nicht hat. Und dieser Junge zeichnet sich sehr stark aus, dass er die Realität und die Fantasie oft vermischt. Dann hat er bei einem anderen Jungen, der hatte so Snoopy-Figuren dabei, plötzlich gesagt: «Das ist mein Snoopy, den habe ich gekauft. Das ist nicht deiner», und dann hat der Junge gesagt: «Doch, das ist meiner. Ich habe den mitgenommen.» Und das war dann auch schwierig, weil ich wusste: Wenn ich jetzt da ... dieser Junge wird nicht die Wahrheit sagen, weil für ihn ist das die Wahrheit. Er kann ja das nicht so differenzieren. Und ja, wie geht man damit um? Das ist so herausfordernd. So einen Weg suchen, dass es nicht so eine grosse Sache wird, sondern dass man bewusst jedem Kind gerecht werden kann. Und wenn ein Kind so ein

Verhalten hat, man kann da nicht logisch mit diesem Kind sprechen, dann wird es schwierig. Und das ist für mich immer wieder herausfordernd mit diesem Jungen.

33. **I:** Wie sind Sie genau mit dieser Situation umgegangen?
34. **B:** Ich habe einen Trick gemacht. Ist wahrscheinlich pädagogisch nicht völlig korrekt gewesen. Ich habe gesagt: «Okay. Wir haben jetzt Unterricht. Ich sehe, wir haben da ein Problem. Ich nehme den Snoopy mal zu mir. Und wir schauen das nachher ... dann, wenn wir fertig gerechnet oder fertig Französisch gemacht haben.» (D) Dann haben sie diesen Snoopy schon wieder vergessen nach fünf Minuten. Und nach der Schule habe ich ihn dann mit dem Jungen, dem ich wirklich zu 100 Prozent fast sagen kann, das ist sein Snoopy gewesen, gesprochen. Habe gesagt: «Ich weiss, du hast Snoopys dabei-gehabt. Ich gehe mal davon aus, es ist dein Snoopy. Nimm ihn mit nach Hause. Lass diese Sachen zu Hause. Das sind Spielsachen, die gehören eh nicht in die Schule, und dann haben wir kein Problem mehr.» Und beim anderen Jungen, weil ich weiss, dass wirklich das eine Thematik ist von ihm, bei ihm habe ich jetzt eigentlich nicht mehr reagiert. Aber ich dachte, wenn es wirklich seiner wäre, wäre er zu mir gekommen, und das ist er nicht. Und deswegen habe ich es so gelöst.
35. **I:** Gut. Haben wir noch etwas vergessen, das zum Thema Achtsamkeit und Heilpädagogik erwähnt werden müsste?
36. **B:** (4 Sek.) Nein, ich glaube, es kommt mir gerade nicht in den Sinn.
37. **I:** Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das spannende Interview.
38. **B:** Danke auch.
39. **I:** Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
40. **B:** Danke, gleichfalls. (B6 Interview Heilpädagogik, Achtsamkeit, Pos. 1–40)

Anhang 5 Auswertungstabellen

Tabelle 1 Auswirkungen der Achtsamkeit

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codes und Anzahl der Nennung	Interviewposition
Körper Alle Textstellen, in denen eine Veränderung in Bezug auf den Körper wahrgenommen wird – beinhaltet Körperempfindungen wie der Atem oder die Wahrnehmung einzelner Körperteile	Körperverständnis: Person nimmt den eigenen Körper und dessen innere und äusserliche Vorgänge wahr.	B01: Ich nehme ja auch mich selbst viel stärker wahr und kann einfach mal den Puls 'runterfahren und etwas mit Humor bringen (Pos. 30).	besseres Körperverständnis (7)	B01 Pos. 30, 38 B03 Pos. 17 B04 Pos. 18, 28 B06 Pos. 14, Pos. 28
	Ruhig, entspannt: Die Person ist ausgeglichen und ohne Hast.	B05: Also, ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Woche kein Yoga mache, dass ich weniger ausgeglichen und weniger in meiner inneren Mitte bin. Sonst merke ich allgemein, dass ich dann unruhiger bin (Pos. 16).	ruhiger, entspannter (7)	B01 Pos. 20, 30, 34, 40 B02 Pos. 14 B03 Pos. 28 B05 Pos. 15
Psyche Alle Textstellen zu Veränderungen, die eine Achtsamkeit praktizierende Person auf der psychischen Ebene wahrnimmt	Emotionsregulation: Umfasst Prozesse, in denen eine Person ihre Emotionen wahrnimmt und diese in eine bestimmte Richtung beeinflusst.	B02: Es hilft mir, mich selber gewissermassen auch von schwierigen Situationen abzugrenzen und Dinge, die man nicht ändern kann, hinzunehmen und stehen zu lassen, sowie weniger Verantwortung zu übernehmen für Sachen, die nicht veränderbar sind (Pos. 14)	Emotionsregulation (12)	B01 Pos. 28, 28, 30 B02 Pos.14 B03 Pos. 17, 30 B04 Pos. 18, 28, 32 B05 Pos. 27, 30 B06 Pos. 14
	Wohlbefinden: gutes körperliches, seelisches Befinden	B03: Stärkung des persönlichen Wohlbefindens (Pos. 28).	Wohlbefinden (9)	B01 Pos. 20 B02 Pos.30 B03 Pos. 17, 28, 30 B04 Pos. 14, 18 B05 Pos. 27 B06 Pos. 14
	Belastbar: Person ist fähig, Belastungen auszuhalten.	B01: Das ist etwas, was mir ganz fest bewusst wird, wenn ich achtsamer bin: Dann gibt es weniger Stress und ich bin belastbarer (Pos. 20).	belastbarer (8)	B01 Pos. 20 B02 Pos.16, 22 B03 Pos. 20, 28, 30

				B05 Pos. 16 B06 Pos. 14
	Negativer Aspekt: Diese Aspekte beeinflussen die Achtsamkeit praktizierende Person in einer negativen Weise auf der psychischen Ebene	B06: Ich merke auch: Ich brauche diese Achtsamkeit, diesen Moment für mich. Wenn ich ihn nicht bekomme, dann ist das für mich etwas Negatives. Weil ich es brauche (Pos. 14).	negativer Aspekt (4)	B04 Pos. 14 B05 Pos.16 B06 Pos. 14, 14
Kognitive Fähigkeiten Alle Textstellen zu einer Veränderung, die eine Achtsamkeit praktizierende Person in Bezug auf die kognitiven Fähigkeiten wahrnimmt	Sachlich wahrnehmen: ohne Wertung erfassen	B02: Es hilft mir, mich selber gewissermaßen auch von schwierigen Situationen abzugrenzen und Dinge, die man nicht ändern kann, hinzunehmen und stehen zu lassen, sowie weniger Verantwortung zu übernehmen für Sachen, die nicht veränderbar sind. In Konfliktsituationen, auch wenn ich selber Teil des Konfliktes bin, hilft es mir mich emotional rauszunehmen und den Konflikt eher von aussen und sachlicher zu betrachten (Pos. 14).	sachlich wahrnehmen (9)	B01 Pos. 32 B02 Pos. 14, 22, 28 B03 Pos. 20, 28 B05 Pos. 27, 30 B06 Pos. 26
	Reflexionsfähigkeiten: Die Fähigkeit, über die eigenen Gedanken oder über die Gedanken anderen nachzudenken.	B02: Es ist einfach eine sehr bewusste Wahrnehmung verschiedener Umstände und ein sehr reflektiertes Handeln (Pos. 8).	Reflexionsfähigkeiten (5)	B01 Pos. 8, 30 B02 Pos. 8 B05 Pos. 30 B06 Pos. 24
Beruf Umfasst alle Textstellen zu Veränderungen, die eine Achtsamkeit praktizierende Person in Bezug auf den ausgeübten Beruf wahrnimmt	Professionalität: Das Wort beschreibt eine Eigenschaft, ein gelassenes und «gekonntes» Verhalten zu zeigen.	B01: Es hat beide Seiten: Einerseits arbeitet man professioneller, weil die Wahrnehmung besser beim Kind, der Klasse, der Umgebung, Reizen liegt (Pos. 32).	mehr Professionalität (3)	B01 Pos. 32 B02 Pos.28, 28
	Stärkt Beziehung: Verbindung zwischen zwei oder mehreren Personen.	B03: Wenn ich unterrichte, gehe ich zuerst vom Moment, vom Gegenwärtigen aus, versuche so, auf das Kind einzugehen und es dort abzuholen, wo es emotional steht, und dann von da aus weiterzugehen. – Dieses achtsame Eingehen auf die Situation wirkt sich – nach meinen Erfahrungen – eher förderlich auf den Beziehungsaufbau und das Lernen aus (Pos. 32).	stärkt Beziehung (2)	B03 Pos. 30 B06 Pos. 26

Tabelle 1: Auswirkungen der Achtsamkeit

Tabelle 2 Beruflich herausfordernde Situationen

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Anzahl Codes	Interviewposition
Zusammenarbeit Umfasst Textstellen, die auf die Zusammenarbeit hinweisen	Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team, mit Eltern, SL oder Behörden	B05: Ich merke jetzt gerade, dass ich die Zusammenarbeit mit vielen Klassenlehrpersonen und vielen anderen Deutsch-als-Zweit-sprache-Lehrpersonen herausfordernd finde. Weil, alle haben ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Vorstellungen. Und ich habe auch meine eigenen Vorstellungen, wie ich unterrichten möchte. Und teilweise stimmt das nicht ganz überein (Pos. 22).	10	B01 Pos. 26 B02 Pos.18, 24 B03 Pos. 24, B04 Pos. 22, 32 B05 Pos. 22, 22 B06 Pos. 30
Konflikt Umfasst Textstellen, die auf einen Konflikt hinweisen	Umfasst innere und äussere Konflikte der Interviewten, zwischenmenschliche und Sachkonflikte	B04: Stichwort: herausforderndes Verhalten von Kindern. Oft finde ich das Verhalten an sich gar nicht problematisch. Das Problem ist: Es findet im System Schule statt. Ich habe aber irgendwo einen Auftrag, den ich erfüllen muss mit den Kindern. Letztendlich müssen es natürlich die Kinder dann umsetzen. Aber dieser Druck des Stoffs, der Systemdruck führt zu herausforderndem Verhalten bei Kindern (Pos. 22).	7	B02 Pos. 23-24 B03 Pos. 24 B04 Pos. 22, 22 B06 Pos. 22, 32
Herausfordernde Verhaltensweise der Lernenden Umfasst Textstellen, die auf eine den Unterricht störende Verhaltensweise von Kindern und Jugendlichen hinweisen	Unterrichtsstörendes Verhalten: Verhalten, das den Unterricht stört	B01: Die Herausforderung war ein Junge, der gerne sehr viel Aufmerksamkeit erhält und gerne umsorgt wird. Wenn er das nicht bekommt, dann wird er aggressiv (Pos. 34).	6	B01 Pos. 26, 34 B04 Pos. 32 B05 Pos. 22, 22, 39
Sonstiges Umfasst Textstellen, die sich keiner Kategorie zu-teilen lassen	Umfasst einmalige, spezifische Nennungen: Kreativitätsgrenze, Zeitmanagement	Dafür gibt es kein verallgemeinerndes Ankerbeispiel.	2	B02 Pos. 18 B03 Pos. 24

Tabelle 2: Beruflich herausfordernde Situationen

Tabelle 3 Umgang mit herausfordernden Situationen

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Anzahl Codes	Interviewposition
Konzept der Achtsamkeit Umfasst Textstellen, die auf das Konzept der Achtsamkeit hinweisen.	Definition nach Kabat Zinn	B01: Ich mache Atemübungen. Ich atme einfach bewusst aus und entspanne mich. Ich entspanne den Muskeltonus und gehe nochmal neu an die Sache heran (Pos. 40).	12	B01 Pos. 28, 38, 40 B02 Pos.26, 28 B03 Pos. 14, 20, 26 B04 Pos. 24, 24, 34 B05 Pos. 40-41
Selbstfürsorge Umfasst Textstellen, die auf die Selbstfürsorge hinweisen.	Die Fähigkeit, mit sich gut umzugehen, die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen	B02: Achtsamkeit ist für mich als berufstätige Person im heilpädagogischen Kontext, bedeutet, dass ich auch mein Wohl als eines der wichtigen Wohle anerkenne und dass ich darauf achte, wie es mir in meinem Berufsalltag geht, wie es mir in gewissen Situationen geht und wie ich Situationen genau wahrnehme (Pos. 8).	7	B01 Pos. 8, 14, 32 B02 Pos. 20, 28 B03 Pos. 26 B04 Pos. 24
Distanz zur Situation schaffen Umfasst Textstellen, die auf die Distanz zur Situation hinweisen.	Sich von einer Situation emotional distanzieren	B06: Eins habe ich schon ein bisschen erwähnt, nämlich, dass man für die Erwartungen wirklich auch diese Achtsamkeit nutzt. Auch mal einen Schritt zurückgeht und mal schaut: Was ist eigentlich schon da (Pos. 26)?	8	B01 Pos. 28 B02 Pos. 22, 26, 26 B05 Pos. 24, 47 B06 Pos. 26, 34
Intervision/Supervision Umfasst Textstellen, die auf Intervision / Supervision hinweisen.	Kollegiale Beratung	B04: Ich versuche, wenn immer möglich, mit jemandem über herausfordernde Situationen zu sprechen. Zum Beispiel mit Leuten, mit denen ich mich im Team gut verstehe, aber auch im privaten Umfeld (Pos. 24).	4	B01 Pos. 14 B04 Pos. 24 B05 Pos. 24 B06 Pos. 26
Beziehung aufbauen Umfasst Textstellen, die auf Beziehungen «aufbauen» hinweisen.	Austausch zwischen zwei Personen	B05: Und ich habe jetzt auch während der Ausbildung, wie ich gearbeitet habe, gemerkt: Es ist mir ganz wichtig, wenn ich mit Kindern zusammenarbeite, dass ich zuerst eine tragfähige Bindung aufbaue. Also eine Beziehung mit dem Kind aufbaue, bevor ich überhaupt anfangen kann, mit dem Kind zu lernen Pos. 23).	2	B05 Pos. 24 B06 Pos. 26
Sonstiges	Umfasst einmalige spezifische Nennungen.	Kein Ankerbeispiel	3	B06 Pos. 24, 24, 26

Tabelle 3: Umgang mit herausfordernden Situationen

Tabelle 4 Achtsamkeitspraxis

Befragte Person	Formelle Praxis	Informelle Praxis	Angewandte Praxis
B01	Yoga, Massage, Wellness	Sport → Achtsamkeit einbeziehen, Sozialkontakte pflegen	Bewusst Atemübungen, bewusst entspannen
B02		Praxis: achtsam durch den Tag gehen	Pendenzen schriftlich festhalten; sich selber einen Moment gönnen, um nachzudenken; bewusste Entscheidung, eine Distanz zur Situation aufzubauen
B03	Atemtherapie nach Middel-dorf jeden Abend; in unregelmässigen Abständen Meditation	Bewusst im gegenwärtigen Moment sein, Atem als bewusster Anker im Alltag, Lebenshaltung ins alltägliche Tun einbeziehen	Definition von Kabat-Zinn berücksichtigen, Gefühle bewusst wahrnehmen
B04	Früher 2-mal täglich 30 Minuten Zen-Meditation	Sich in den gegenwärtigen Moment holen, den Alltag als eine Meditation wahrnehmen	Bei sich selber bleiben

Tabelle 4: Achtsamkeitspraxis

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswirkungen der Achtsamkeit.....	50
Tabelle 2: Beruflich herausfordernde Situationen	51
Tabelle 3: Umgang mit herausfordernden Situationen	52
Tabelle 4: Achtsamkeitspraxis	53